

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit 2016/ 2017

Hunde im Dienste der Heilpädagogik

Inwiefern beeinflusst und erhöht das Pädagogische Arbeiten mit Schulbegleithund Aspekte der Aufmerksamkeit ausgewählter Kinder mit speziellem Förderbedarf?

Studierende: Angela Galantino

Betreuer: Lars Mohr

Abgabetermin: Im Juni 2017

Abstract

In dieser Masterarbeit befrage ich mich mit der Frage, inwiefern die Aufmerksamkeit von Kindern mit speziellem Förderbedarf durch hundegestützte Pädagogik im offenen Unterricht gefördert und optimiert werden kann. Der theoretische Hintergrund setzt sich mit den Begriffen Aufmerksamkeit, ADHS und der Entwicklung der tiergestützten Pädagogik auseinander. Wissenschaftliche Forschungen, bei denen die Themen Aufmerksamkeit, ADHS und die Wirkeffekte der tiergestützten Pädagogik von Bedeutung sind, werden erläutert.

Die Methode der kontrollierten Einzelfallstudie und des A-B-A-B Designs wird gezielt eingesetzt, um in drei kontrollierten Einzelfallstudien eine eventuelle Niveauveränderung des Zielverhaltens bei den Lernenden mithilfe regelmäßiger Videoaufnahmen zu analysieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass in diesem Rahmen die Aufmerksamkeit einzelner Kinder durch hundegestützte Interventionen optimiert werden kann. Zudem schlüsseln sie auf, welche Voraussetzungen und Massnahmen für eine erfolgreiche Interventionsumsetzung erfüllt werden sollten.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	4
1.1 AUSGANGSLAGE	4
1.2 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL	4
1.3 FORSCHUNGSLEITENDE FRAGESTELLUNG	5
2. THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN	7
2.1 AUFMERKSAMKEIT	7
2.1.1 BEGRIFFSDEFINITION AUFMERKSAMKEIT	7
2.1.2 UNTERSCHIED AUFMERKSAMKEIT UND KONZENTRATION	8
2.1.3 FUNKTIONEN DER AUFMERKSAMKEIT IM SCHULISCHEN KONTEXT	8
2.1.4 SELBSTREGULIERTES LERNEN	9
2.1.5 ARBEITSPLAN – OFFENER UNTERRICHT	12
2.1.6 BEDINGUNGEN IM OFFENEN UNTERRICHT AUS SICHT DER AUFMERKSAMKEIT	13
2.2 AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT-/HYPERAKTIVITÄTSSTÖRUNG (ADHS)	15
2.2.1 KLINISCH BEDEUTSAME AUFMERKSAMKEITSSTÖRUNGEN	15
2.2.2 EPIDEMIOLOGIE	16
2.2.3 Wo SITZT DIE STÖRUNG	16
2.2.4 DAS KIND BEGEGNET DER LERNKULTUR	16
2.2.5 MÄDCHEN SIND ANDERS	17
2.3 MENSCH – HUND	18
2.4 ENTWICKLUNG DER TIERGESTÜTZTEN INTERVENTIONEN	18
2.5 DEFINITION ZU TIERGESTÜTZTEN INTERVENTIONEN	19
2.5.1 ANIMAL–ASSISTED–ACTIVITY (AAA)	19
2.5.2 ANIMAL–ASSISTED–THERAPY (AAT)	20
2.5.3 HUNDEGESTÜTZTE PÄDAGOGIK	22
2.5.4 SCHULBESUCHSHUND	22
2.5.5 KLASSENHUND	22
2.5.6 THERAPIEHUND UND THERAPIEBEGLEITHUND	22
2.5.7 SCHULBEGLEITHUND	23
2.6 WIRKEFFEKTE VON HUNDEN IM RAHMEN TIERGESTÜTZTER PÄDAGOGIK	23
2.6.1 PHYSISCHE WIRKUNGEN	24
2.6.2 PSYCHISCHE WIRKUNGEN DURCH DAS HORMON OXYTOCIN	25
2.6.3 SOZIALE WIRKUNGEN	25
2.7 EINWIRKUNGSMÖGLICHKEITEN DURCH TIERGESTÜTZTE PÄDAGOGIK	27
2.7.1 FÖRDERUNG DES GANZHEITLICHEN LERNENS	28
2.7.2 FÖRDERUNG DES SELBSTGESTEUERTEN LERNENS	28
2.7.3 SONDERPÄDAGOGISCHE ASPEKTE	30
2.7.4 DREI-FAKTOREN-MODELL DER EFFEKTE VON HUNDEN IN DER PÄDAGOGIK	30

2.7.5 WIRKEFFEKTE VON HUNDEN IN DER SCHULE AUF EINEN BLICK	31
2.8 EINSATZMÖGLICHKEIT VON SCHULBEGLEITHUNDEN	32
2.8.1 DER SCHULBEGLEITHUND IM SPEZIELLEN KONZENTRATIONS-FÖRDERPROGRAMM	32
2.8.2 UNTERSTÜTZUNG DER LEHRPERSON	32
2.8.3 UNTERSTÜTZUNG BEI INTEGRATION	33
2.9 PRÄZISIERUNG DER FRAGESTELLUNG/ZIELSETZUNG	33
3. FORSCHUNGSVORGEHEN	34
3.1 FORSCHUNGSDESIGN	34
3.1.1 KONTROLLIERTE EINZELFALLFORSCHUNG ALS VERHALTENSWISSENSCHAFT	34
3.1.2 EXPERIMENT IM KONTEXT DER KONTROLLIERTEN EINZELFALLFORSCHUNG	35
3.1.3 VERHALTENSBEOBACHTUNG	35
3.1.4 DAS A-B-A-B DESIGN	37
3.2 DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG	37
3.3.1 UNTERSUCHUNGSGRUPPE	38
3.3.2 MILA DER SCHULBEGLEITHUND	39
3.3 ERHEBUNGSMETHODE	41
3.3.1 DURCHFÜHRUNG A OHNE INTERVENTION	41
3.3.2 DURCHFÜHRUNG B MIT INTERVENTION	41
3.3.3 DURCHFÜHRUNG A OHNE INTERVENTION	42
3.3.4 DURCHFÜHRUNG B MIT INTERVENTION	42
3.4 AUFBEREITUNGSMETHODE	43
3.4.1 INDIKATOREN	43
3.4.2 PROTOKOLLBOGEN	43
3.5 AUSWERTUNG VON EINZELFALLSTUDIEN	44
3.5.1 QUANTITATIVE AUSWERTUNG	44
3.5.2 VON DEN WERTEN ZUM LINIENDIAGRAMM	44
3.5.3 VERÄNDERUNG IM MITTELWERT	46
4. ERGEBNISSE	47
4.1 QUANTITATIVE AUSWERTUNG UND ERGEBNISSE	47
4.1.1 QUANTITATIVE AUSWERTUNG ALICE	47
4.1.2 QUANTITATIVE AUSWERTUNG MARC	49
4.1.3 QUANTITATIVE AUSWERTUNG ESAJA	51
4.2 ERGEBNISSE	52
4.2.1 ZUSAMMENFASSUNG ALICE	52
4.2.2 ZUSAMMENFASSUNG MARC	53
4.2.3 ZUSAMMENFASSUNG ESAJA	53
5. DISKUSSION	54
5.1 ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN ERKENNTNISSE	54
5.2 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	56

5.3 KONSEQUENZ FÜR DIE PRAXIS	57
5.4 KRITISCHE REFLEXION DES FORSCHUNGSVORGEHENS	60
5.4.1 KONTROLLIERTE EINZELFALLSTUDIE	60
5.4.2 PROZESS DER DURCHFÜHRUNG	60
5.4.3 AUSWERTUNGSTECHNIK DER VISUELLEN INSPEKTION	61
5.5 AUSBLICK	61
6. SCHLUSSWORT UND DANKSAGUNG	63
<hr/>	
7. LITERATURVERZEICHNIS	64
<hr/>	
8. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	65
<hr/>	
ABBILDUNGEN IM ANHANG	66
QUELLEN	67
9. TABELLENVERZEICHNIS	67
<hr/>	
10. ANHANG	68
<hr/>	
10.1 ELTERNINFORMATIONSBRIEF	69
10.2 EINVERSTÄNDNIS DER ELTERN ZU DEN VIDEOAUFNAHMEN	70
10.3 BRIEF VON MILA AN DIE KINDER	71
10.4 JAHRESÜBERSICHT DES PROJEKTES	73
10.5 REGELN IN DER KLASSE BEI HUNDEBESUCH	74
10.6 TÜR-HÄNGESCHILD BEI HUNDEBESUCH	75
10.7 „AEMTLI“ FÜR DIE KINDER BEI HUNDEBESUCH	76
10.8 BEOBACHTUNGSPROTOKOLLE	77
10.8.1 BEOBACHTUNGSPROTOKOLLE ALICE	77
10.8.2 BEOBACHTUNGSPROTOKOLLE MARC	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
10.8.3 BEOBACHTUNGSPROTOKOLLE ESAJA	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.

1. Einleitung

„Mit einem kurzen Schweifwedeln kann ein Hund mehr Gefühle ausdrücken, als
mancher Mensch mit stundenlangem Gerede.“
(Louis Armstrong)

1.1 Ausgangslage

Auf Kindergartenstufe zu unterrichten, empfand ich schon immer als grosses Privileg, da dort ganzheitliches Lernen, offene Unterrichtsformen und eine integrative Grundhaltung beständig zu den didaktischen Prinzipien gehören. Der Übertritt in die Primarschule stellt für mich als Förderlehrperson eine grosse Herausforderung dar. Die Kinder werden oft „über den gleichen Kamm geschert“, was insbesondere bei Kindern mit Lernschwierigkeiten und geringer Selbststeuerung des Arbeitsverhaltens zu Beeinträchtigungen des Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls führt. In gut betreuten, heilpädagogischen Settings haben diese Kinder ihren Platz, da die Lehrpersonen durch die Unterstützung der Heilpädagogin die Möglichkeiten ausschöpfen und auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann. Der Alltag in der Regelklasse sieht jedoch nicht immer ideal aus. Oft werden Kinder mit Lernschwierigkeiten nur in minimalen Lektionen heilpädagogisch betreut und gefördert, was wiederum bedeutet, dass sowohl Lehrperson wie auch betroffene Kinder mehrheitlich ohne fachliche Unterstützung funktionieren müssen und sich dadurch im Unterricht oft überfordert fühlen. Die Überforderung führt im Alltag zu grossen Schwierigkeiten. Unsicherheit, Unverständnis, Ausweichen und negativ auffallendes Verhalten sind häufige Reaktionen. Persönlich beobachte ich diese Reaktionen verstärkt im offenen Unterricht (Arbeitsplanunterricht). Das Kind kann in dieser Arbeitsform nur zum Teil mitwirken. Die Lernschwierigkeiten, die es hat, stellen für das Kind eine weitere Barriere dar, die es zu überwinden gilt, um eine Aufgabe selbständig lösen zu können. Frustration und Misserfolge führen dazu, dass die Motivation des Kindes auch bei einfacheren, lösbaren Aufgaben sinkt. In solchen Situationen fällt in meiner Klasse die geringe Aufmerksamkeit der Kinder mit Lernschwierigkeiten sehr stark auf. Dazu kommt das störende Verhalten, welches das normale Unterrichten der Lehrperson praktisch verunmöglicht. Ich bin der Meinung, dass sich der Unterricht verändern und neue Lernwege in Betracht gezogen werden müssen, damit die integrative Regelklasse problemlos und zugunsten aller Involvierten funktioniert. Den Einsatz von Tieren, insbesondere jener von Schulbegleithunden als pädagogische Helfer, kann ein solcher Weg darstellen.

Als Hundehalterin beobachte ich oft, dass unser Vierbeiner häufig nur durch seine Präsenz im Raum eine positive Wirkung auf das Verhalten von Kindern hat. Der Hund akzeptiert die Kinder so, wie sie sind. Eine nonverbale Beziehung zwischen Kind und Hund stärkt das Selbstwertgefühl des Kindes und das Vertrauen. Nun stellt sich die Frage, wie und ob hundegestützte Pädagogik die Aufmerksamkeit von Kindern mit Lernschwierigkeiten während des Unterrichts beeinflussen kann.

1.2 Begründung der Themenwahl

Immer mehr Kinder fallen wegen ihres Verhaltens oder ihrer mangelnden Konzentrationsfähigkeit auf. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um ein gesellschaftliches Phänomen, das von Kinder- und Jugendpsychiatern besonders in den vergangenen zehn Jahren genauer analysiert und erforscht wurde (vgl. Seifert, 2017). Dabei ist festzuhalten, dass das Empfinden oder die Wahrnehmung von

Verhaltensauffälligkeit sehr individuell ist. Wie wird Verhaltensauffälligkeit gemessen? Anhand welcher Kriterien kann ich die Aufmerksamkeit eines Kindes während der Arbeit beobachten und messen? Fragen, die in Zusammenhang mit bestimmten Erwartungen und Wahrnehmungen von Individuen stehen. Was aus meiner Sicht auffällig ist, kann gemäss Einschätzung meines Gegenübers normal sein (vgl. Seifert , 2017).

In Situationen, wo mir das Beantworten dieser Fragen schwer fällt, steht die Beobachtung, ob und wie ein Kind an eine Arbeit geht und diese möglichst selbständig lösen kann, im Vordergrund. In der ersten Klasse, wo ich als Fachperson wöchentlich für sechs Lektionen der speziellen Förderung zuständig bin, begleite ich drei Kinder, denen es oft schwer fällt, sich über einen längeren Zeitraum auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Sie haben Mühe, die Aufmerksamkeit so zu steuern, dass Unwichtiges von Wichtigem unterschieden werden kann.

Empirische Studien belegen, dass der Einsatz von Schulbegleithunden eine wirkungsvolle Ergänzung zum konventionellen Unterricht darstellt. Das stressfreie Unterrichtsklima führt bei Lehrpersonen und Schülern zu einer höheren Zufriedenheit und Motivation, durch die der Lernerfolg messbar gesteigert werden kann. Basierend auf der Annahme, dass Tiere Menschen vorbehaltlos akzeptieren, erweist sich die hundegestützte Pädagogik als neue pädagogische Richtung. In diversen Studien, wie beispielsweise jener von Dr. Andrea Beetz, Diplom-Psychologin, die an den Universitäten Rostock und Wien zur Mensch-Tier-Beziehung lehrt und forscht, wurde belegt, dass nicht nur das Streicheln eines Tieres, sondern bereits seine bloße Präsenz eine stressreduzierende Wirkung hat. Hunde können die Lernatmosphäre im Klassenzimmer allein durch ihre Anwesenheit positiv verändern. Das entspannte Unterrichtsklima führt bei Lehrkräften und Schülern zu einer höheren Zufriedenheit und kann zur Steigerung des Lernerfolges beitragen (vgl. Heyer & Kloke, 2013, S. 21).

1.3 Forschungsleitende Fragestellung

Diese Masterarbeit soll aufzeigen, wie Hunde bei der Bewältigung von Arbeitsprozessen im Unterricht, insbesondere im offenen Unterricht (Arbeitsplan), die Aufmerksamkeit des Kindes unterstützen können.

Inwiefern führt der Einsatz des Schulbegleithundes zur Besserung der Aufmerksamkeit im offenen Unterricht für Kinder mit speziellem Förderbedarf und auffälliger Verhaltensweise?

Zwei Punkte spielen im Theorieteil eine zentrale Rolle: **Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)**, ihre Ursachen und Wirkungen während der Schulzeit (sonderpädagogische Perspektiven), sowie die Entwicklung der tiergestützten Interventionen, insbesondere der **tiergestützten Pädagogik**.

Geschlechtergerechte Sprache

Vorliegende Arbeit verwendet soweit wie möglich geschlechtsneutrale Begriffe und Formulierungen. In Ausnahmefällen wird die männliche Form benutzt, wobei diese das feminine Geschlecht impliziert.

2. Theoretische Überlegungen

In diesem Kapitel definiere ich die Begriffe und erläutere ausgewählte theoretische Hintergründe in Bezug auf Aufmerksamkeit und tiergestützte Pädagogik. Die Grundlagen der Mensch-Tier-Interaktion werden vorgestellt. Es wird beschrieben, wieso sie zustande kommen und welche Effekte sie erzeugen.

2.1 Aufmerksamkeit

In diesem Kapitel wird der Begriff Aufmerksamkeit erklärt und beschrieben. Im Anschluss werden die Unterschiede zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration aufgezeigt. Wichtig scheint mir, das selbstregulierte Lernen zu erläutern, da ich die Beobachtungen der Kinder in dieser Unterrichtsform – dem Lernen im offenen Unterricht – per Videoanalyse durchgeführt habe.

2.1.1 Begriffsdefinition Aufmerksamkeit

Es gibt keine stringente Definition zum Begriff Aufmerksamkeit. Mehrere Definitionen, die sich in ihren Grundsätzen ähnlich sind, sich aber durch die Unterteilung verschiedener Komponenten unterscheiden, beschreiben diesen Terminus. Aus diesem Grund werden in den folgenden Kapiteln einige zentrale Funktionen der Aufmerksamkeit näher betrachtet. Häufig zitiert wird die Definition von W. James (1890):

„Jeder weiß, was Aufmerksamkeit ist. Es ist die Besitzergreifung des Geistes, in deutlicher und lebhafter Weise, von einem von anscheinend mehreren gleichzeitig möglichen Objekten oder Gedankengängen. Zuwendung und Konzentration des Bewusstseins gehören zu ihren Voraussetzungen. Sie impliziert Vernachlässigung einiger Dinge, um andere besser verarbeiten zu können.“

William James, Principles of Psychology (1890)

Obwohl das Zitat von W. James über 100 Jahre alt ist, erläutert es nach wie vor das Wesen der Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist im eigentlichen Sinne der Prozess der Auswahl und der aktiven Zuwendung beim Aufnehmen von Informationen aus der Umwelt. Auch in aktuellen Studien über Aufmerksamkeit wird immer wieder auf James verwiesen, beispielsweise in jener von Schmidt-Atzert und Büttner in „Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit“, 2004. Von zentraler Relevanz ist die Erkenntnis, dass man Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden kann. Gerade bei Kindern im Schulalter kann man dieses Phänomen gut beobachten. Das Filtern von Informationen ist eine wichtige Voraussetzung, um aufmerksam und konzentriert arbeiten zu können. Spätestens in der Schule wird vom Kind ein gewisses Mass an Aufmerksamkeit verlangt. Aber schon im Kleinkindalter könnte es ohne die nötige Konzentration und Ausdauer kein Spiel zu Ende bringen, weil es sich immer wieder etwas Neuem zuwenden würde. Aufmerksamkeit und Konzentration werden im Alltag oft miteinander vermischt obwohl sie nicht dieselbe Bedeutung haben. Unter Aufmerksamkeit versteht man ein Auswahlverfahren. Es wird ausgewählt, was man wahrnimmt, was ins Bewusstsein kommt und was nicht (vgl. Stangl 2008). Demgegenüber bezieht sich die Konzentration auf das Arbeiten selbst. Dies bedeutet, dass bei der Konzentration nur auf bestimmte Sachen geachtet wird (vgl. Westhoff & Hagemeister 2005, S. 16). Der Mensch ist nicht in der Lage, alle auf ihn einwirkenden

Informationen und Reize zu verarbeiten. Dadurch ist eine Selektion dieser Reize notwendig, auf welche die Aufmerksamkeit gerichtet wird und die vom Kind weiter verarbeitet werden kann (vgl. Stangl, 2008).

2.1.2 Unterschied Aufmerksamkeit und Konzentration

Im Alltag und in der Wissenschaft werden die beiden Begriffe häufig synonym benutzt. Gemäss Rapp (Rapp, 1982, S. 22) sind Aufmerksamkeit und Konzentration als Begriffe nicht eindeutig trennbar. Bei einer Unterscheidung wird oft der Intensitätsgrad als grundlegende Qualität differenziert. Die Steigerungsform von Aufmerksamkeit sowie deren Bewusstheit, ist die Konzentration. Der gemeinsame Nenner der Definitionen besteht im Begriff der Selektion. Detlef Berg und Margarete Imhof schreiben dazu, dass aus dem Strom der Reize einige zur weiteren Bearbeitung ausgewählt und andere übergangen werden (vgl. Imhof, 2004, S. 50). Somit ist die Aufmerksamkeit das ausgewählte und bewusste Aufnehmen der Reize, die Konzentration ermöglicht, diese Reize über längere Dauer zu verarbeiten. Eine strikte Abgrenzung zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration ist nicht immer eindeutig. Nachdem sie lange Zeit in den Hintergrund getreten war, hat die Forschung den Bereich Konzentration und Aufmerksamkeit in jüngster Zeit wieder aufgegriffen. Noch immer besteht ein grosser Kontrast zwischen den Operationalisierungen von Konzentration und Aufmerksamkeit in Bezug auf das Verständnis im pädagogischen-psychologischen Anwendungskontext (vgl. ebd.). Gerade für die Förderung der Aufmerksamkeit und Konzentration bei der Organisation der Prävention von Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten besteht nach wie vor ein erheblicher Bedarf an pädagogischer Forschung (vgl. ebd.).

Eine eindeutige Differenzierung zwischen Aufmerksamkeit und Konzentration versuchen Schmidt-Atzert et al. (Schmidt-Atzert et al. 2004, S. 5) vorzunehmen. Aufmerksamkeit wird von ihnen als wahrnehmungsnah definiert, als das selektive Beachten relevanter Reize oder Informationen. Konzentration hingegen beschreiben sie als Fähigkeit, unter erschwerten Bedingungen schnell und genau arbeiten zu können und die geforderte kognitive Leistung zu erbringen (vgl. ebd.). Nach Ausführung der Autoren bezieht sich Aufmerksamkeit ausschliesslich auf Wahrnehmungsprozesse, währenddem Konzentration jegliche Form der Bearbeitung von Informationen beinhaltet (Schmidt-Atzert et al. 2004, S. 10-11).

Abbildung 1: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte (Schmidt-Atzert et al., 2004, S. 11)

2.1.3 Funktionen der Aufmerksamkeit im schulischen Kontext

Wie in Abb. 1 illustriert, besteht die Hauptfunktion der Aufmerksamkeit in der Selektion und der Fokussierung. Oder anders gesagt, in der Auswahl der Informationen, die dem Erreichen von aktuellen Zielen dienlich sind (vgl. Hagendorf, Krummenacher, Müller, & Schubert, 2011, S. 1-10). Diese Fokussierung der Aufmerksamkeit auf unsere Umwelt kann auf unterschiedliche Art und Weise

erfolgen. Die Aufmerksamkeit kann sensorisch gesteuert werden, ohne dass wir dies bewusst wollen - beispielsweise das Hören eines lauten Knalls. Sie kann aber auch gewollt, beispielsweise beim Ausrichten auf eine bestimmte Informationsquelle, von uns eingesetzt werden, um etwa die Stimme einer Person im Zug aufzunehmen. Die Aufmerksamkeit kann auf unterschiedlichste Dinge unserer Umwelt gerichtet werden, beispielsweise auf den Ort oder die Objekte. Dadurch sind wir in der Lage, aus einer grossen Anzahl Stifte auf unserem Tisch jenen auszuwählen, den wir zum Schreiben benötigen wollen. Eine andere Funktion der Aufmerksamkeit ist nach H. Hagendorf et al. (vgl. Hagendorf, Krummenacher, Müller, & Schubert, 2011), die Fähigkeit, uns auf einzelne herausgelöste Eigenschaften unserer Umgebung zu konzentrieren. Somit sind wir in der Lage, unsere Aufmerksamkeit am Strassenrand speziell auf gelbe Autos zu richten, wenn wir Ausschau nach einer Person halten, die ein gelbes Auto besitzt. Die Kriterien der Funktionen unserer Aufmerksamkeit im schulischen Kontext beschreibe ich nach Imhof (2004, 234-235):

- **Selektion und Fokussierung:** Relevante Reize müssen von den Lernenden selektioniert werden, um Wichtiges von Unwichtigem trennen zu können.
- **Dauer:** Konzentriertes Arbeiten muss über längere Zeit möglich sein.
- **Geteilte Aufmerksamkeit:** Im Unterricht werden häufig mehrere Sinne angesprochen. Die Fähigkeit, schnell zwischen verschiedenen Informationskanälen zu wechseln, ist erforderlich.
- **Ablenkungsresistenz und Hemmung alternativer Handlungsimpulse:** Störreize wie Lärm und Umgebungsgeräusche müssen in Lernsituationen abgeschirmt werden können.
- **Fokuswechsel und kognitive Flexibilität:** Die Fähigkeit, von einer Aufgabe zur anderen zu wechseln und unterschiedliche Informationen, auch auf externe Anweisungen hin berücksichtigen zu können, ist entscheidend.
- **Organisation und Handlungsplanung:** Lernen und Arbeiten erfordern ein strategisches Vorgehen. Das Kind muss in der Lage sein, sich selbst und die benötigten Materialien zu organisieren.
- **Motorische Koordination:** Lernsituationen verlangen angepasste Handlungsplanung und die entsprechende Ausführung, sowie die Kontrolle über die eigenen motorischen Funktionen.

Nach dieser Aufgliederung der verschiedenen Funktionen und Komponenten der Aufmerksamkeit im schulischen Kontext ist ersichtlich, dass die Aufmerksamkeit unerlässlich für das Lernen und den Lernprozess ist. Neben den im Verhalten beobachtbaren Komponenten sind auch körperliche Anzeichen für Aufmerksamkeit zu erkennen. Wird Aufmerksamkeit durch einen Reiz oder eine andere Form ausgelöst, kommen gemäss Lurija (1995, S. 268) bekannte und erforschte physische Veränderungen der Herzaktivität und Atmung oder die Verengung der peripheren Blutgefässe dazu.

2.1.4 Selbstreguliertes Lernen

Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der Schülerinnen und Schüler sich selbständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigene Strategien und Lernwege auswählen, die zur Erreichung des Zieles führen (vgl. Götz, 2011, S. 146). Entsprechend dieser Definition ist ein gewisses Mass an Fähigkeiten und Fertigkeiten für das

Erbringen von selbstreguliertem Lernen erforderlich. Götz (2011, S. 146) schildert insbesondere folgende Kompetenzen, die für das Gelingen von selbstreguliertem Lernen notwendig sind:

- Das Kind sollte die Fähigkeit haben, sich selbstständig angemessene Ziele zu setzen.
- Realistische Einschätzung des eigenen Wissenstandes und individueller Fähigkeiten, sowie eine realistische Einschätzung bereits gemachter Lernschritte.
- Planungskompetenz, Vorhandensein eines Repertoires an Lernstrategien, entsprechendes Wissen, welche Strategien wann effektiv eingesetzt werden können (etwa welche Strategie eignet sich, um die Rechnung sehr schnell zu lösen).
- Motivation, Lernprozesse zu beginnen und aufrechtzuerhalten. Aber auch nicht-optimale Vorgehensweisen aufzugeben und zu optimieren (Arbeitsplatz wechseln, wenn es dort zu laut ist oder andere Kinder ablenken).
-

Monique Boekaerts hat zu den Kompetenzen ein bekanntes Modell entwickelt:

Abbildung 2: Dreischichten Modell von Bokaerts (Götz, 2011, S. 154)

Da Selbstregulation bei Schülerinnen und Schülern nur dann gut gelingen kann, wenn sie über die oben erwähnten Kompetenzen verfügen, ist es für Lehrpersonen wichtig, im Unterricht auf die Vermittlung und Förderung dieser Kompetenzen zu achten (vgl. Götz, 2011, S. 156).

Die Erfassung des selbstregulierten Lernens kann sehr unterschiedlich gesteuert werden. Hier spielt die individuelle Entwicklung des Kindes eine zentrale Rolle. Da einfache Lernstrategien, wie zum Beispiel das Wiederholen eines Ablaufs, sehr früh angewendet werden können, ist bei komplexeren selbstregulatorischen Aktivitäten zum Teil unklar, ab welchem Alter eine Anwendung möglich ist. Es ist festzuhalten, dass sich unterschiedliche Aspekte selbstregulierender Kompetenzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten entwickeln. Am anspruchsvollsten sind in der Regel metakognitive Fähigkeiten. Theoretisch ist anzunehmen, dass sich diese erst im Alter von acht bis zehn Jahren ausprägen (vgl. Götz, 2011, S 171).

Götz schreibt, dass die Bedeutung von Emotionen bezüglich des selbstregulierten Lernens eine wichtige Rolle spielt. Wird die Wissens- und Kompetenzzaneignung über positive Emotionen

angegangen, erfolgt eine vertiefte und bewusste Verarbeitung davon. Auch die Herangehensweise kann in diesem Fall als ganzheitlich bezeichnet werden (vgl. Götz, 2011, S. 173).

Mir scheint wichtig, an dieser Stelle den Übergang zur Motivation zu machen. In der Literatur werden die drei Komponenten Emotionen, Motivation und selbstreguliertes Lernen oft zusammengeführt (vgl. Götz, 2011).

Motivation: Motivation ist vom lateinischen Wort „movere“ abgeleitet, was „bewegen“ bedeutet. Man könnte Motivation demnach auch mit „Beweggrund“ übersetzen. „Motivation war, bevor sie im Laufe der menschlichen Evaluation zu einem Antrieb für den Geist wurde, zunächst einmal nichts weiter als die Lust, den Körper in Bewegung zu setzen“ Bauer (2008, S. 43). Ein motiviertes Kind ist jenes, das sich aus eigenem Antrieb in Bewegung setzt, um ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Das Wollen wirkt hier als eigentliche Energiequelle der Motivation. Kinder sind grundsätzlich neugierig, sich auf neue Situationen einzulassen und diese auszuprobieren. Sie wollen Erfahrungen sammeln und die Welt entdecken. Bei Schulkindern stellt sich die beschriebene innere Spannung erfahrungsgemäss rasch ein, falls ihnen eine attraktive Lernumgebung geboten wird. Sie zeigen grosse Bereitschaft, sich aktiv mit dem Lernangebot auseinanderzusetzen.

Verschiedentlich wird in der Literatur (vgl. Deci & Ryan, 1993) auf Deci & Ryan verwiesen, wonach Motivation zusätzlich differenziert wird:

1. Extrinsische Motivation: Eine Aktivität wird in Erwartung auf eine Belohnung oder äussere Anerkennung vollzogen.

2. Intrinsische Motivation: Eine Aktivität geschieht aufgrund eines inneren Bedürfnisses, aus Freude an der Aktivität selbst. „Eine Person ist intrinsisch für eine Aktivität motiviert, falls sie keine ersichtliche Belohnung bekommt, ausser der Aktivität selbst“ (vgl. Deci & Ryan, 1993). Somit kann man sagen, dass das Kind bei intrinsischen Lernhandlungen von sich aus, aus eigenem Antrieb, lernt, ohne wünschenswerte Konsequenzen zu erwarten.

Für mich spielt an diesem Punkt ein weiterer Aspekt eine grosse Rolle hinsichtlich der Beeinflussung der Motivation: **die Bedeutsamkeit.** Erkennt das Kind die persönliche Bedeutsamkeit einer Aufgabe, hat es eine relevante Bindung dazu. Diese Bindung und die Bedeutsamkeit zur Aufgabe motivieren das Kind auf eine natürliche Weise. Ziel muss sein, dass die Kinder nicht für die Lehrperson aktiv werden oder die Aufgaben in Erwartung von Lob und Anerkennung lösen, sondern im Sinne der intrinsischen Motivation „Feuer und Flamme“ sind und selber wählen und entscheiden, was sie begeistert. Für meinen Unterricht bedeutet dies, dass das Wollen und Interesse die Voraussetzungen sind, die das Kind als innere Grundhaltung gegenüber mathematischen oder sprachlichen Lerneinheiten hat oder entwickeln sollte. Indem ich genau weiss, welches die Bedürfnisse und Interessen der Kinder sind, kann ich darauf Einfluss nehmen und diese in Form einer passenden Lernumgebung umsetzen. Neben der Lernumgebungen sind auch angemessene Aufgabenstellungen wichtig, was folgende Grafik veranschaulicht:

Abbildung 3: Misserfolg durch die Wahl einfacher Aufgaben; vgl Tarnutzer, Dozent HfH Zürich, 2014

Die Abbildung verdeutlicht, dass es für die Selbstregulierung und die Motivation der Kinder wichtig ist, gleichermaßen erreichbare und herausfordernde Aufgaben anzubieten, welche sie „die goldene Mitte“ erforschen lassen. Es geht im Unterricht darum, dass sich dadurch nicht nur das einzelne Kind, sondern die ganze Gruppe mit der Aufgabe auseinandersetzen kann und sämtliche Schülerinnen und Schüler mit der Aufgabe gefordert, aber nicht unter- oder überfordert sind.

2.1.5 Arbeitsplan – Offener Unterricht

Das Stationslernen gilt als Form des offenen Unterrichts. Die beiden Begriffe werden wie folgt definiert:

Offener Unterricht: Peschel (2006, S. 78): „Offener Unterricht gestattet es dem Schüler, sich unter der Freigabe von Raum, Zeit und Sozialform Wissen und Können innerhalb eines ‚offenen Lehrplans‘ an selbst gewählten Inhalten auf methodisch individuellem Weg anzueignen.“ Er unterscheidet dabei verschiedene Grundsätze der Unterrichtsgestaltung im offenen Unterricht (vgl. S. 38).

- Organisatorische Öffnung – Öffnung von Raum, Zeit und Sozialform
Die organisatorische Öffnung beinhaltet die Ausrichtung des Arbeitsplatzes, der Einteilung der Arbeitszeit und der Wahl der Arbeits- resp. Sozialform auf die Bedürfnisse der Lernenden.
- Methodische Öffnung – Öffnung der Lernwege
Die Aneignung des Wissens richtet sich nicht nach einem vorgegebenen Lehrgang, sondern wird mithilfe von „Werkzeugen“ und Arbeitsmaterialien der Lernenden auf eigenem Lernweg erarbeitet.
- Inhaltliche Öffnung – Öffnung Fächer und Themen
Statt Fachstunden erfolgt die Aneignung des Wissens überfachlich und findet interessengeleitet statt.
- Soziale Öffnung – Öffnung zu Mitbestimmung, Demokratie und gegenseitigem Austausch
Das Klassenleben richtet sich nach den Anforderungen der Arbeit und der Lernenden und ist prozessual. Die Versammlung der Klasse oder Untergruppe im Sitzkreis ermöglicht den Austausch von Lernerfahrungen.

Offener Unterricht (nach Peschel, 2006) ist gemäss meiner Auffassung teilweise eng verwandt mit der traditionellen Didaktik des Kindergartens.

- Partner-, Gruppenarbeiten mit verschiedenen Arbeitsformen und flexibler Zuteilung sind fester Bestandteil des Unterrichts (Organisatorische Öffnung).
- Es bestehen keine Lehrgänge sondern Bildungsziele, die aufgrund der spezifischen Bedürfnisse der Klasse individuell ausgestaltet werden können (Methodische Öffnung).
- Seit jeher wird fächerübergreifend (Inhaltliche Öffnung) gearbeitet, indem verschiedene Zugänge zu Lerngegenständen gefördert und verknüpft werden.

- Das Klassengeschehen wird auf die Bedürfnisse der Gruppe ausgerichtet und die Versammlung und das Gespräch im Sitzkreis sind Alltag (Soziale Öffnung).

Die Ausprägung von offenem Unterricht wird im Kindergarten sehr unterschiedlich gehandhabt und ist ausbaufähig. Grosses Entwicklungspotenzial sehe ich in meinem Unterricht hinsichtlich Mitbestimmung und gegenseitigem Austausch von Lernerfahrungen, dem gezielten und gut geplanten Bereitstellen von „Werkzeugen“ und Arbeitsmaterialien anstelle von zuviel vorkonstruierten Aufgaben sowie der vermehrten Freistellung von Bildungsinhalten, die das einzelne Kind interessieren (Bedeutsamkeit).

Stationslernen (Arbeitsplan): Eine offene Unterrichtsform ist das Stationslernen. In meiner Schule wird dies anhand eines Arbeitsplans umgesetzt. Aus diesem Grund werde ich für das Stationslernen in dieser Arbeit nachfolgend den Begriff Arbeitsplan verwenden. Weitere Formen sind Wochenplanunterricht, freie Arbeit, Projektunterricht, Werkstattunterricht und offener Unterricht.

Für die erste Klasse eignet sich diese Form des Arbeitsplans meiner Meinung nach sehr gut. Einerseits unterliegt sie, im Gegensatz zum Wochenplan, keiner zeitlichen Beschränkung, die Erstklässlerinnen und Erstklässler noch nicht richtig überblicken können, andererseits offeriert sie den Kindern eine vorstrukturierte Lernumgebung, die ihnen eine gewisse Sicherheit vermittelt und an der sie sich orientieren können.

„Das Stationslernen, auch als Lernen an Stationen, Stationsbetrieb oder Lernzirkel bezeichnet, ist eine Lehrtechnik, bei der die Kinder in der Regel selbstgesteuert und eigentätig anhand vorbereiteter Materialien, die in Stationen angeordnet sind, lernen“ (Wikipedia, 2017). Entscheidend dabei ist das selbstorganisierte Lernen mit frei gewählter Abfolge und Sozialform. Die Aufgaben weisen verschiedene Schwierigkeitsgrade auf und ermöglichen individuelles Lernen. Zentral ist dabei das interessengetriebene Einbeziehen der Kinder in den Lernprozess: „Die aktive Gestaltung von Lernprozessen verlangt nach selbstwirksamer Beteiligung. Wer beteiligt ist, setzt sich auseinander – mit Dingen und mit sich selbst“ (vgl. Müller 2007, S 150). Für mich bedeutet dies, dass die im Arbeitsplan angebotenen Materialien alle Kinder ansprechen müssen, dass verschiedene Zugänge möglich sind und die individuellen Lernniveaus berücksichtigt werden.

Beeler (2001, S. 137) sagt dazu: „Wir können aber auch verschiedene Wege zur Auswahl vorschlagen und so die Möglichkeit schaffen, dem Lerntyp gemäss zu arbeiten. Das wiederum steigert die Motivation und Effizienz.“

Grundlegend geht es also um die primäre Orientierung am Kind und nicht am Inhalt. In der ersten Klasse braucht es eine sukzessive Hinführung an den Umgang mit dem Inhalt oder anders gesagt: Das selbständige Erarbeiten von Lerninhalten bedingt einen Bewusstseinsprozess des Kindes, der in dieser Altersstufe nicht vorausgesetzt werden kann. Die komplette Öffnung wie oben beschrieben, würde meiner Meinung nach zu einem Chaos und zur Überforderung der Kinder führen. Deshalb beschränkte ich mich auf die Fächer Mathematik und Sprache und die Organisationsform Arbeitsplan. Innerhalb dieser Einschränkung strebe ich jedoch eine grösstmögliche Öffnung des Unterrichts an.

2.1.6 Bedingungen im offenen Unterricht aus Sicht der Aufmerksamkeit

Die Methode des offenen Unterrichts und des Arbeitsplans finde ich für Schülerinnen und Schüler eine gute Möglichkeit, um ihnen einerseits Wahlfreiheit zu bieten, andererseits aufgrund der gut strukturierten, überblickbaren Organisation und Anordnung des Angebots aber auch die nötige

Sicherheit zu gewähren. „So darf das Schaffen von Freiräumen für eigene Entscheidungen nicht auf Kosten der Struktur geschehen, so dass sich die Schülerinnen und Schüler alleine gelassen fühlen. Es geht viel mehr darum, eine Struktur vorzugeben, innerhalb derer sich die Lernenden frei bewegen können“ (vgl. Kramer 2003, nach Rakoczy 2008, S 41). Die Unterrichtsform spielt, wie bereits im Kapitel 2.1.5 und 2.1.6, eine wichtige Rolle in Bezug auf Aufmerksamkeit. Verschiedene Faktoren des Unterrichts können sich positiv auf die Aufmerksamkeit auswirken. Laevers (2009, 24-38) schildert in den Theorien „Gelingensbedingungen“ seine Sicht der Aufmerksamkeit für den Unterricht. Als Grundlage für diese Bedingungen dienen zehn Aktionspunkte. Diese fördern emotionales Wohlbefinden und Engagiertheit (vgl. Laevers, 2009, S. 24-38). Für mich relevante Punkte in Bezug auf die Unterrichtsform werden nachfolgend aufgelistet.

Spiel- und Aktionsbereiche:

- Der Aktionsbereich sollte einladend, spannend und anregungsreich sein.
- Eindeutig und strukturiert sein (selbsterklärend), damit die Kinder ihren Weg alleine finden.

Material:

- Das Material sollte an den Möglichkeiten, Interessen und Fähigkeiten orientiert sein.
- Das Material soll ansprechend und herausfordernd sein.
- Der Zugang zum Material sollte einfach sein.
- Für die Kinder sollte ersichtlich sein, welches Material vorhanden ist.
- Das Material sollte die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder abdecken.

Aufträge:

- Die Anforderungen sind den vorhandenen Fähigkeiten des Kindes angepasst.
- Das Kind kann etwas Entdecken, Erkunden und ein Problem lösen.
- Die Aufträge der Lehrperson werden von Schülerinnen und Schülern wiederholt „was soll ich tun“?
- Komplexere Aufträge werden von Lehrperson vorgezeigt, das richtige Vorgehen für das Lösen einer Aufgabe vorgestellt.

Regeln:

- Die Regeln sind individuell auf die Kinder abgestimmt.
- Die Regeln sind veränderbar.

Lehrperson-Kind

- Die Lehrperson gibt Zeit und Ruhe, damit ein Kind ohne Unterbruch und Störung in eine Arbeit eintauchen kann.
- Die Lehrperson nimmt sich Zeit, um eine Beziehung zum Kind aufzubauen.
- Die Lehrperson hat selbst Spass an der Sache, Lust am Entdecken.
- Dem Kind wird von der Lehrperson positive Beachtung und Unterstützung mitgegeben.
- Die Lehrperson stellt an das Kind erfüllbare Anforderungen und traut ihm deren Bewältigung zu.

2.2 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

In diesem Kapitel schildere ich die sonderpädagogische Perspektive für die Diagnose Aufmerksamkeitsdefizit. Bedeutsame und medizinische Erklärungen, sowie die Lernkultur werden dargelegt.

Wie es dazu kam...

„Es war an die Zeit, als Struwwelpeter ein Kind war, da begannen die Menschen, sich zu verändern. Anfangs bemerkte das niemand. (...) Die meisten verstanden es nicht mehr, die Zeit zu nutzen und das mögliche Glück zu suchen. (...) Schlimm war jetzt auch, dass die Kinder den Erwachsenen nicht mehr gefielen, während sie selbst bemerkten, wie ihnen Stück für Stück Hoffnung und Glück abhandenkamen.(...) Die Kinder schienen ihnen einfach nicht mehr gut genug: Was auch immer sie taten, geschah angeblich ohne sorgfältige Aufmerksamkeit, zu eilig, ziellos und vermeintlich nur auf Annehmlichkeiten ausgerichtet. (...) Es war den Kindern zuwider, wenn die Eltern und Lehrer nur noch wissen wollten, ob sie gut funktionieren, wenn sie fast nur noch ihre Schulleistungen bemerkten und beurteilten. Zugleich verloren die Erwachsenen allmählich ihre Achtsamkeit...(...).

Ärzte und Psychologen wussten zunächst nicht, warum die grosse Anstrengung der Eltern und Lehrer die Kinder eher durcheinanderbrachte, statt ihnen zu helfen. (...) So kam es, dass warnende Stimmen forderten: Die Aufmerksamkeit und pausenlose Leistungsfähigkeit der Kinder müsste von Anfang an trainiert werden (...).

So entdeckte die westliche Welt das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom (ADS), und für die sehr unruhigen, aktiven Kinder fügte sie noch ein H (für hyperaktiv) dazu (ADHS).“

(Helmut Bonney: ADHS- na und?, 2015, S. 9-11)

Der Frankfurter Nervenarzt Heinrich Hofmann beschrieb als einer der Ersten das Störungsmuster, das heute AD(H)S genannt wird. In seinem Struwwelpeter (1846) berichtet er vom Zappelphilipp und seinen Eltern, die dem Verhalten ihres unruhigen Sohnes ohnmächtig gegenüberstehen. Als am Mittagstisch ein ziemliches Chaos herrscht, weil der Sohn die Anweisungen der Eltern nicht befolgen will, wissen diese nicht mehr weiter (vgl. Bonney, 2015, S 12). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erforschen Psychologen und medizinische Wissenschaftler intensiv das Gehirn. Dabei rückt die Aufmerksamkeit inklusive ihren Störungen ins Zentrum des Interesses (vgl. Bonney, 2015, S 13).

2.2.1 Klinisch bedeutsame Aufmerksamkeitsstörungen

Bei nahezu allen Heranwachsenden wird eine gelegentliche Unaufmerksamkeit, Ablenkbarkeit und unzureichende Ausdauer beobachtet. Kinder mit klinisch bedeutsamen Beeinträchtigungen dieser Art, unterscheiden sich jedoch durch die Intensität und das Ausmass ihrer Auffälligkeiten gegenüber anderen Kindern. Bei ihnen fällt ein Muster von erhöhter Unaufmerksamkeit auf, beispielsweise die Schwierigkeit, über längere Zeit an einer Aufgabe dranzubleiben, oder häufig auch Impulsivität und Hyperaktivität. Mit Hyperaktivität und Impulsivität ist das nicht Abwarten können gemeint oder ein häufiges Zappeln mit Händen oder Füßen (vgl. K. Naumann & G. w. Lauth, S. 404).

Bei der Diagnose einer AD(H)S erforschten Psychologen (Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen; DSM-IV-TR: 2000: deutsche Übersetzung: Sass, Wittchen, Zaudig & Houben, 2003) 1994 erstmals Differenzierungen, die sie wie folgt klassifizierten:

- Störungstyp mit schwerwiegenden **hyperaktiven-impulsiven Störungsanteilen**
- Vorwiegend durch **Unaufmerksamkeit gekennzeichnete Störungsform**
- **Mischtypus der Störung** (vgl. K. Naumann & G. w. Lauth, S. 404)

Demnach kann Hyperaktivität-Impulsivität ein mögliches Merkmal des AD(H)S sein, muss aber nicht unbedingt auftreten, um eine Störung der Aufmerksamkeit zu haben. In den Theorien und Wissenschaft sind unterschiedliche Meinungen dazu zu finden. Den wesentlichsten Unterschied lässt sich in der Beschreibung der Internationalen Klassifikation Psychische Störungen (ICD-10; Weltgesundheitsorganisation, 2004) finden, welche für die Diagnose „einfache Aktivität- und Aufmerksamkeitsstörung“ das Vorhandensein zusätzlicher motorischer Unruhe und Impulsivität als notwendiges Kriterium voraussetzt (vgl. K. Naumann & G. w. Lauth, S. 404).

2.2.2 Epidemiologie

Auf der Grundlage aktueller Untersuchungen, wie die zum Beispiel von Cuffe, Moore & McKeown, 2005, zitiert von K. Neumann & G. w. Lauth, gilt als bestätigt, dass AD(H)S keine primär kulturbedingte Anpassungsschwierigkeit ist. Entsprechende Verhaltensauffälligkeiten wurden nicht nur in Europa, sondern weltweit in unterschiedlichsten Kulturkreisen (Afrika, Asien, China, Kolumbien und Brasilien) beobachtet (vgl. Neumann, 1996).

Betrachtet man die epidemiologischen Untersuchungen hinsichtlich der Geschlechtsverteilung fällt jedoch rasch auf, dass Jungen gegenüber Mädchen deutlich häufiger von AD(H)S betroffen sind. Das DSM-IV-TR gelangt dabei zur Schlussfolgerung, dass ein Verhältnis von 2 : 1 bis 9 : 1 besteht. Den Unterschied zwischen Mädchen und Knaben mit der Diagnose AD(H)S schildere ich in Kapitel 2.2.5.

2.2.3 Wo sitzt die Störung

Früher war das Gehirn für die medizinische Forschung sehr schwierig zu erforschen. Seine Struktur und komplexe Organisation wurden erst mit der Entwicklung der neuen bildgebenden Verfahren transparenter (vgl. Bonney, 2015, S. 18). Heute lassen sich verschiedene Auswirkungen wie Blutansammlungen, Durchblutungsstörungen, Hirntumore oder zerstörtes Hirngewebe auf das Verhalten und Erleben von Kranken gut erklären. Komplexere Verhaltensauffälligkeiten wie Psychosen und Neurosen sind organisch nach wie vor schwierig zu erklären (vgl. Bonney, 2015, S.18).

Gemäss Bonney bemühte sich die Hirnforschung ab dem Moment, wo die Aufmerksamkeit und ihre Störungen zunehmend ins Interesse der Öffentlichkeit rückten und komplexere Hirnfunktionen wie die Wahrnehmung besser erklärt werden konnten, auch darum, organische Voraussetzungen zu verstehen. Anfangs wurde ein Aufmerksamkeitszentrum im Vorderhirn vermutet. Später wurde jedoch die Bedeutung der Zellverbände im hinteren Hirnteil und bestimmte zentrale Kerne herausgearbeitet. Es wurden neue Erkenntnisse über die Hirnchemie und Annahmen zu bestimmten Stoffwechselforgängen und deren Störung gewonnen. Das Zusammenwirken der Aufmerksamkeitshirnorte ist von zentraler Bedeutung für die Forschung. Fehlfunktionen dieser Nervenzellverbände werden für die AD(H)S verantwortlich gemacht (vgl. Bonney, 2015, S 19).

2.2.4 Das Kind begegnet der Lernkultur

Ab dem Zeitpunkt der Einschulung werden grosse Anforderungen an das Schulkind gestellt. Es muss sich vom Elternhaus ablösen und sich in das soziale Gefüge einer Klasse einordnen können sowie

eigene Wünsche dem Unterrichtsgeschehen unterordnen. Je nach Unterrichtsform wird vom Kind aufmerksames Zuhören wie auch die Kontrolle der fein- und grobmotorischen Bewegungsimpulse erwartet (vgl. Bonney, 2015, S. 32). Ist das Kind nicht in der Lage, die verlangte Impulskontrolle zu erbringen, kann dies zu grossen Schwierigkeiten führen. Das Kind eckt an und wird sowohl von Lehrer- wie Schülerseite als Störfaktor wahrgenommen. Diese Entwertung kann dazu beitragen, dass beim Kind die Motivation dazugehören absinkt. Die Freude am Lernen und am Bewältigen von schulischen Aufgaben wird dadurch ebenfalls negativ beeinflusst. Hier fallen Jungen anfangs vermehrt auf. Zu diesem Entwicklungszeitpunkt müssen sie in der Regel noch mit einem vergleichsweise unreifen Gehirn zurechtkommen. Aus diesem Grund gelingt ihnen die Impuls- und Gefühlskontrolle schlechter (vgl. Bonney, 2015, S. 32), als dies bei Mädchen der Fall ist.

Andererseits begegnet man Lehrpersonen, die im Umgang mit schwer integrierbaren Kindern eine grosse Herausforderung sehen. Oft wird beim stillen oder lauten Anklagen der Fehler bei der Erziehung im Elternhaus gesucht. Das Kind erlebt dadurch erneut eine Entwertung, was zu einer noch stärkere Ausprägung der Auffälligkeiten führt. Beschuldigen aber Eltern die Lehrer für das auffällige Verhalten ihres Kindes, könnte sich die Verhaltensweise des Kindes in der Schule verschlechtern. Schule und Elternhaus spielen eine grosse Rolle im Leben eines Schulkindes. Bonney definiert das Schulkind als Datenträger. Mit den gesammelten Erfahrungen aus dem Elternhaus machen sich die Kinder auf den Weg zur Schule. Die in der Schule erworbenen Informationen und Kenntnisse werden wiederum vom Schulkind nach Hause getragen. Die Meinung oder das Bild der Eltern gegenüber dem Schulsystem und der Lehrperson ihres Kindes beeinflusst die Einstellung des Kindes sehr stark. Eine gute Übereinstimmung zwischen Eltern und Lehrperson fördert das Verhalten des Kindes positiv und es ergeben sich keine Probleme. Anders sieht es aus, wenn es zu Differenzen zwischen Schul- und Elternhaus kommt. In einem solchen Fall befindet sich das Kind in der Zwickmühle. Wichtig ist, dass die Lehrpersonen und Eltern ihre Kompetenzen in dieser Situation nicht überschreiten und sich darum bemühen, ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis aufzubauen (vgl. Bonney, 2015, S. 34).

Gemäss Bonney belegt eine unlängst veröffentlichte amerikanische Studie, dass ca. 70% der diagnostizierten AD(H)S Kinder die Diagnose von Laien und Lehrpersonen gestellt bekommen haben. Bonney ist der Meinung, dass dies unter anderem auf eine Überforderung der Lehrpersonen mit verhaltensauffälligen Kindern zurückzuführen ist. Lehrpersonen sollten in der Lage sein, unvoreingenommen auf „zappeligeren“ Kinder oder solche mit AD(H)S zuzugehen. Dies ist jedoch im Alltag nicht immer möglich. Ein Zusammenspiel von Elternhaus, Überdenken der Unterrichtsform – etwa das Stärken von Ressourcen – und eine eventuelle Supervision zur persönlichen Unterstützung können eine vorgängig scheinbar unmöglich zu bewältigende Situation in eine machbare verwandeln (vgl. Bonney, 2015, S20- 35).

2.2.5 Mädchen sind anders

Die Hirnforschung belegt, dass Jungen und Mädchen zum Zeitpunkt ihrer Einschulung einen unterschiedlichen Hirnreifungsgrad haben. Im Regulieren der Impulse, aufmerksamen Ordnen der Handlungsabläufe sowie dem Unterscheiden zwischen „wichtig“ und „unwichtig“ sind Mädchen im Alter von sechs Jahren Jungen gegenüber überlegen (vgl. Bonney, 2015, S. 35). Der 6-jährige Knabe ist seiner Gefühlswelt zu diesem Zeitpunkt noch viel stärker ausgeliefert. Das Erfüllen der Ansprüche wie aufmerksames Zuhören, beherrschen der Feinmotorik oder ordnendes Verhalten ist für viele

Jungen eine Qual. Auch auf Stresserfahrung reagieren Mädchen anders als Jungen: Jungen neigen zu unruhigem Verhalten, Mädchen eher zum Träumen. Auch die Reaktionen von Pädagogen und Ärzten ist im Hinblick auf das Geschlecht verschieden. Mädchen werden eher pädagogisch unterstützt und gefördert, Jungen erhalten eher eine Medikamentenverschreibung (Glaeske u. Würdemann2008, zitiert von Bonney, 2015, S. 35).

2.3 Mensch – Hund

Sämtliche Hunderassen stammen vom Wolf ab. Seit mindestens 15.000 Jahren ist der Hund ein treuer Begleiter des Menschen. Die Bedeutung des Hundes für den Menschen ist vielfältig, was nicht zuletzt kulturell bedingt ist. Die älteste bekannte Funktion des Hundes war seine Unterstützung bei der Jagd. Demzufolge begleiten uns Schäfer- und Schlittenhunde seit vielen Jahrhunderten. Erst zu Beginn dieses Jahrhunderts wurden verschiedene Rassen zu Blindenführhunden, Polizeihunden oder Rettungshunden ausgebildet. Die Kooperationsfähigkeit des Hundes dürfte ein entscheidender Grund für die einzigartige Bindung zum Menschen sein. Genau darin besteht auch der grosse Unterschied hinsichtlich Bindung zu anderen Tieren. Der Hund hat sich im Verlauf der Jahre extrem an uns Menschen angepasst. Aufgrund ihrer Fähigkeit, unserer Körpersprache zu interpretieren, versuchen Hunde im Allgemeinen, uns zu verstehen und zu unterstützen. Dadurch hat sich die Rolle des Hundes grundlegend vom Zwinger- und Kettenhund hin zum Familienhund gewandelt. Ein grosser Anteil der Gesellschaft ist mittlerweile davon überzeugt, dass der Hund einen festen und relevanten Platz verdient hat. Oft gipfelt die Liebe der Hundehalter ihrem Tier gegenüber in der Vermenschlichung, was in westlichen Ländern teilweise zu ungünstigen Haltungsbedingungen führt. In der Regel hat dieses Verhalten nichts mit Tierliebe und Bindung zu tun, sondern vielmehr mit dem Stillen menschlicher Bedürfnisse (vgl. Agsten, 2009, S. 18).

2.4 Entwicklung der tiergestützten Interventionen

In diesem Kapitel werde ich zuerst auf die geschichtliche Entwicklung der tiergestützten Interventionen eingehen und im Anschluss wichtige Begriffe definieren.

Schon lange ist bekannt, dass Tiere eine positive Wirkung auf die Entwicklung des Menschen und des menschlichen Wohlbefindens haben können. So wurden in Belgien bereits im 8. Jahrhundert bewusst Tiere für therapeutische Zwecke eingesetzt. Im Verlauf der Zeit wurden Tiere in verschiedensten Bereichen eingesetzt. Da diese Versuche der tiergestützten Arbeit weder dokumentiert noch evaluiert wurden, waren sie für die wissenschaftliche Forschung unbrauchbar. Erst nachdem der amerikanische Kinderpsychotherapeut Boris Levinson seine Beobachtungen zu „The do as a Co-Therapist“ (1962), „Pet oriented Child Psychiatry“ (1969) und „Pet child devolpment and mental illness“(1970) veröffentlichte, begannen Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen die Wirkeffekte tiergestützter Interventionen zu erforschen. Boris Levinson gilt daher als Begründer der tiergestützten Interventionen, da er als Erster gezielt ein Tier für seine Arbeit als Kinderpsychotherapeut eingesetzt hatte (vgl. Vernooij & Schneider, 2013). Seit den Veröffentlichungen von Levinson nahm der praktische Einsatz von Tieren, beispielweise in Form von Hundebesuchen in Kinder-, Senioren- oder Pflegeheimen, vor allem in den USA, und mit zeitlicher Verzögerung auch im deutschsprachigen

Raum, stetig zu (vgl. Beetz, 2013). Seit den 1970er-Jahren wurden in zahlreichen Ländern Vereine und Gesellschaften gebildet, die sich mit diesem neuen Wissenschaftszweig auseinandersetzen.

Zu den wichtigsten gehören:

- The Delta Society (www.deltasociety.com)
- Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung (IEMT) (www.iahaio.org)
- Association Francaise d'Information et de Recherche sur l'Animal de Compagnie (AFIRAC)
- Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft (www.mensch-heimtier.de)
- International Association of Human-Animal-Interaction-Organisations (IAHAIO)
(Vernooij & Schneider, 2013)

2.5 Definition zu tiergestützten Interventionen

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Begriffe, welche die tiergestützten Interventionen beschreiben (beispielsweise Animal-Assisted-Activities, Animal-Assisted-Therapy, tiergestützte Pädagogik etc.). Da die Effektivität des tiergestützten Arbeitens im anglo-amerikanischen Raum (USA, Kanada, Australien, England) früher als im deutschsprachigen Raum erkannt wurde, werde ich zunächst auf die dort verwendeten Begriffe und Abgrenzungen eingehen. Im Anschluss konzentriere ich mich auf mögliche Bezeichnungen aus dem deutschsprachigen Raum (vgl. Vernooij & Schneider, 2013). Mit der Gründung der Delta Society im Jahr 1977 wurde eine bis heute weltweit wichtige Quelle für Informationen rund um die Mensch-Tier-Beziehungen gegründet. Der Schwerpunkt dieser Organisation lag von Beginn weg auf der Erforschung der nachweisbaren Wirkung von Tieren auf die menschliche Gesundheit und Lebensfreude. Mit der Zeit kristallisierten sich zwei unterschiedliche Einsatzformen von Tieren heraus:

- Der Einsatz von Tieren soll das Wohlbefinden einzelner Personen oder ganzer Gruppen nur durch ihre bloße Anwesenheit positiv beeinflussen. Die Delta Society bezeichnet diese Form mit dem Terminus **Animal-Assisted Activities** (AAA).
- Der Einsatz von Tieren wird gezielt und systematisch für therapeutische Massnahmen und Behandlungen eingesetzt. Diese Art des Einsatzes von Tieren wurde von der Delta Society durch den Begriff **Animal-Assisted Therapy** (AAT) definiert.
(vgl. Vernooij & Schneider, 2013)

Bis heute sind die beiden genannten Bezeichnungen im englischsprachigen Raum gültig und werden im nächsten Abschnitt genauer erläutert.

2.5.1 Animal-Assisted-Activity (AAA)

„AAA provides opportunities for motivational, educational, and/or therapeutic benefits to enhance quality of life. AAA are delivered in a variety of environments by specially trained professionals, and/or volunteers, in association with animals that meet specific criteria.“

<http://www.petpartners.org/page.aspx?pid=319> (22.2.2017)

Übersetzt bedeutet dies: Tiergestützte Aktivitäten bieten Möglichkeiten zur Unterstützung von motivationalen, erzieherischen und/oder therapeutischen Prozessen, um die Lebensqualität zu verbessern. Animal-Assisted-Activities können in unterschiedlichem Umfeld vorkommen und werden von speziell ausgebildeten Spezialisten oder von Freiwilligen begleitet. Die Tiere müssen spezifische Kriterien erfüllen.

2.5.2 Animal-Assisted-Therapy (AAT)

„AAT is a goal-directed intervention in which an animal, that meets specific criteria, is an integral part of the treatment process. AAT is directed and/or delivered by a health/human service professional with specialized expertise, and within the scope of practice of his/her profession. AAT is designed to promote improvement in human physical, social, emotional, and/or cognitive functioning [cognitive functioning refers to thinking and intellectual skills]. AAT is provided in a variety of settings and may be group or individual in nature. This process is documented and evaluated.“

<http://www.petpartners.org/page.aspx?pid=320> (20.02.2017)

Dies bedeutet: Tiergestützte Therapie ist eine zielorientierte Intervention, bei der ein Tier mit spezifischen Merkmalen in den Behandlungsprozess eingebunden wird. AAT wird von qualifizierten Experten im Bereich des Gesundheits- oder Sozialdienstes mit speziell ausgebildetem Expertenwissen in ihrem Berufsfeld ausgeführt. Animal-Assisted-Therapy soll den Menschen helfen, ihre physikalischen, sozialen, emotionalen und/oder kognitiven Funktionen zu verbessern. Man kann AAT auf unterschiedliche Weise anwenden und zum Beispiel in Gruppen oder einzeln durchführen. Diese Art der Intervention wird dokumentiert und ausgewertet.

Im deutschen Sprachraum existieren keine allgemein gültigen Begriffe oder Literatur mit einer einheitlichen Terminologie. Jedoch haben sich im deutschsprachigen Raum folgende vier Begriffe durchgesetzt:

- Tiergestützte Aktivität (TGA)
- Tiergestützte Förderung (TGF)
- Tiergestützte Pädagogik (TGP)
- Tiergestützte Therapie (TGT)

Im folgenden Abschnitt werde ich die Begriffe und ihre Bedeutung und Inhalte erörtern.

Tiergestützte Aktivität (TGA)

Das Wohlbefinden von Menschen soll mit tiergestützten Aktivitäten verbessert werden. Darüber hinaus bietet die Aktivität mit Tieren die Möglichkeit, erzieherische, rehabilitative und soziale Prozesse zu unterstützen. Für diese Art der tiergestützten Intervention ist eine Ausbildung nicht unbedingt notwendig. Das Tier sollte entsprechend seiner Eignung für den Einsatz ausgewählt werden und je nach Situation spezifische Merkmale aufweisen. Die tiergestützte Aktivität hat zum Ziel, das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern (vgl. Vernooij & Schneider, 2013).

Tiergestützte Förderung (TGF)

Bei der tiergestützten Förderung sollen vorhandene Ressourcen eines Kindes mithilfe von tiergestützten Interventionen gestärkt und unzulänglich ausgebildete Fähigkeiten verbessert werden. Diese Art von tiergestützten Interventionen sollten von unterschiedlich qualifizierten Experten im pädagogischen oder sonderpädagogischen Bereich durchgeführt werden. Dies können zum Beispiel Lehrpersonen, Sozialpädagogen oder Physiotherapeuten etc. sein. Das eingesetzte Tier sollte für seinen Einsatz trainiert sein. Ziel der tiergestützten Förderung ist es, dass Kinder durch Unterstützung des Tieres Fortschritte in ihrer Entwicklung machen (vgl. Vernooij & Schneider, 2013).

Tiergestützte Pädagogik (TGP)

Die tiergestützte Pädagogik konzentriert sich auf das Einleiten von Lernprozessen. Im Vordergrund steht dabei die Verbesserung der emotionalen und sozialen Kompetenz des Kindes. Durchgeführt wird die tiergestützte Pädagogik von Lehrpersonen oder Heilpädagogen, welche mit einem spezifisch trainierten Tier zusammenarbeiten. Das Ziel bei dieser Form liegt in der Erreichung von Lernfortschritten im Bereich von sozialen und emotionalen Lernprozessen (vgl. Vernooij & Schneider, 2013).

Tiergestützte Therapie (TGT)

Bei der tiergestützten Therapie werden sorgfältige Situations- und Problemanalysen gemacht, um im Anschluss ein Therapieziel und einen Therapieplan auszuarbeiten. Die Tiere sollen dabei helfen, auf bestimmte Leistungs- und/oder Persönlichkeitsbereiche einzuwirken und konfliktreiche Erlebnisse zu verarbeiten. Die durchführenden Personen müssen über eine therapeutische Ausbildung verfügen. Das Tier muss je nach Therapiekonzept spezifisch trainiert sein, damit es in die Behandlung einbezogen werden kann. Das Ziel der tiergestützten Therapie liegt in der Stärkung und Verbesserung der Verhaltens-, Erlebnis- und Konfliktbearbeitung (vgl. Vernooij & Schneider, 2013).

Nachfolgende Darstellung illustriert die möglichen Bezeichnungen anhand einer Kurzbeschreibung für tiergestützte Interventionen:

Abbildung 4: Formen tiergestützten Interventionen (Vernooij & Schneider, 2013, S. 50)

Vernooij und Schneider unterscheiden die Formen der tiergestützten Interventionen gemäss den vier abgebildeten Kriterien. Andrea Beetz schildert andere Formen der Interventionen. Sie schreibt, dass sich verschiedene Autoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten an Definitionen versuchten. Gemäss im Jahr 2014 von der international Association of Human-animal Interaction Organisations werden zwei Interventionen unterschieden: **tiergestützte Pädagogik** und **tiergestützte Therapie**. Die Inhalte der beiden Interventionen sind praktisch identisch wie jene von Vernooij & Schneider. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen in der Praxis, stehe ich den Interventionen von Andrea Beetz näher. Es fällt mir schwer, eine genaue Differenzierung zwischen Förderung und Pädagogik zu machen. In der Praxis wende ich die tiergestützte Pädagogik an. Mein Hund ist ausgebildeter Schulbegleithund

und die Unterrichtslektionen, in denen er im Einsatz steht, werden mit Zielen zur Förderung der Kinder geplant.

2.5.3 Hundegestützte Pädagogik

Durch die Zunahme von Hundeeinsätzen in der Schule entstand der Begriff hundegestützte Pädagogik. Eine klare Definition wird dadurch erschwert, dass es viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten gibt und teilweise auch sehr unterschiedliche Tierarten in der Pädagogik eingesetzt werden. Eine spezifische Definition wäre aber wichtig, da sie die Grundlage für Strukturen geben würde und damit den systematischen und erfolgreichen Einsatz von Hunden als pädagogische Helfer unterstützen würde (vgl. Heyer & Kloke, 2013).

Wenn man den Begriff „hundegestützte Pädagogik“ getrennt im Duden nachschaut, findet man unter Pädagogik folgende Definition: Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung (vgl. Heyer & Kloke, 2013).

Der Begriff hundegestützte Pädagogik wurde von Meike Heyer und Nora Kloke wie folgt definiert:

Der systematische Einsatz von ausgebildeten Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre und individuellen Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler (Heyer & Kloke, 2013, S.17).

Der Hund soll die Lehrperson als Co-Pädagoge bei der Arbeit unterstützen. Die Aufgaben des Hundes sowie der Umfang seiner Arbeit können situativ frei gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass der Hund nur anwesend ist oder aktiv in den Unterricht integriert wird und als Vorbild und Lernbegleiter dient (vgl. Heyer & Kloke, 2013). Begriffe zur hundegestützten Intervention im deutschsprachigen Raum – Abgrenzung nach bestimmten Kriterien (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 47)

Im Zusammenhang mit dem Einsatz von Hunden in der Schule werden vor allem folgende Begriffe verwendet.

2.5.4 Schulbesuchshund

Diese Bezeichnung wird für Hunde verwendet, die mit ihren Besitzern ehrenamtlich in den Unterricht kommen. Den Kindern soll der richtige Umgang mit Hunden und Wissen rund um das Tier vermittelt werden. Diese Art der tiergestützten Intervention zählt man zu den Animal-Assisted-Activities (Agsten, 2009).

2.5.5 Klassenhund

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich beim Klassenhund um einen Hund, der sich überwiegend in einer Klasse aufhält. Der Hund ist regelmässig in der gleichen Klasse und die Schülerinnen und Schüler können eine Beziehung zum Tier aufbauen. Die Hunde werden vor allem in Schulen eingesetzt, bei denen das Klassenlehrer-Prinzip vorherrscht. Auch diese Art der tiergestützten Intervention zählt man zu den Animal-Assisted-Activities (vgl. Agsten, 2009).

2.5.6 Therapiehund und Therapiebegleithund

Auch der Begriff Therapiehund oder Therapiebegleithund taucht im Zusammenhang mit Hunden in der Schule auf. Solche Therapie- und Therapiebegleitungen findet man vor allem in besonderen Förderschulen mit Förderschwerpunkt geistige oder körperliche und motorische Entwicklung. Bei

dieser Art des Einsatzes von speziell ausgebildeten Hunden arbeiten Pädagogen und Therapeuten eng zusammen, um die Schülerinnen und Schüler optimal zu fördern. Die Begriffe Therapiehund und Therapiebegleithund kommen oft vor, da eine entsprechende Ausbildung angeboten wird. Im Gegensatz dazu gibt es für Schulhunde noch keine spezifische Ausbildung (vgl. Agsten, 2009).

2.5.7 Schulbegleithund

Der Begriff Schulbegleithund wird immer häufiger in Zusammenhang mit der tiergestützten Pädagogik verwendet. Eine klare Abgrenzung ist aber auch mit dieser Begriffserklärung nicht möglich. Der Begriff Schulbegleithund deutet darauf hin, dass der Hund ein Teil der Schule ist. Die Schülerinnen und Schüler nehmen den Hund entsprechend wahr, auch wenn dieser nur in einer einzelnen Klasse tätig ist. Daher ist die Bezeichnung Schulbegleithund geeigneter als der Begriff Klassenhund (vgl. Agsten, 2009). Der Terminus Schulbegleithund erscheint mir die geeignetste Definition für Hunde zu sein, die regelmässig in der Schule eingesetzt werden.

2.6 Wirkeffekte von Hunden im Rahmen tiergestützter Pädagogik

Die tiergestützte Pädagogik ist der Natur so nahe, weil Hunde keine Vorurteile gegenüber Menschen haben. Dies ist auch der Grund, warum wir uns in der Natur so wohl fühlen. Tiere haben die Fähigkeit, die Individualität jedes Menschen zu spüren und nehmen diesen so an, wie er ist. Auf dieser bedingungslosen Annahme durch Tiere sind alle tiergestützten Interventionen aufgebaut (vgl. Heyer & Kloke, 2013, S 19).

Durch den Einsatz von Hunden im Unterricht kann auf wirksame Weise ein Ausweg für die Baustellen im Klassenzimmer gefunden werden. Kritische Stimmen setzen sich mit der Frage auseinander, ob ein Hund im Unterricht nicht eher ein Störfaktor darstellt denn zu einem besseren Lernklima führt. Die Präsenz eines Hundes könnte die Ablenkbarkeit der Kinder verstärken. Wieso sollte ein Hund wirksamere Lernstrategien haben als der Mensch? Verschiedene Studien, unter anderem jene von Heyer & Kloke (2013, S. 20), gingen diesen und weiteren Fragen anhand einiger Beispiele nach.

Wie bereits im Kapitel 2.3 beschrieben, entdeckte der Kinderpsychologe Boris M. Levinson während einer Therapiestunde im Jahr 1961 die positive Wirkung seines Hundes auf den zu behandelnden Knaben. Verschiedene Therapeuten hatten zuvor in mehreren Sitzungen versucht, Kontakt zum Jungen mit Autismus Spektrum Syndrom aufzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Als der Junge sich in der Praxis von Levinson aufhielt, traf er zufälligerweise auf dessen Hund. Der Knabe reagierte sehr spontan und offen auf das Tier, ging auf den Hund zu und streichelte ihn. Dies gab Levinson den Anstoss, sich auf wissenschaftlicher und praktischer Ebene mit dem Thema tiergestützte Pädagogik auseinanderzusetzen. Levinson beobachtete die Beziehung zwischen dem Jungen und dem Hund in weiteren Sitzungen. Er stellte fest, dass der Hund als eine Art Eisbrecher fungierte und der Knabe über den Hund Kontakt zu Levinson aufnahm (vgl. Heyer & Kloke, 2013, S.20).

Für eine positive Lernatmosphäre sind Empathiebewusstsein und ein soziales Miteinander von zentraler Bedeutung. Damit das Miteinander funktionieren kann, müssen die Kinder über die erforderliche Bewusstheit und Kompetenz verfügen, dass ihr Handeln bei anderen Kindern oder Erwachsenen emotionale Konsequenzen auslösen kann. Da Hunde unmittelbar und ehrlich reagieren, können sie diese Kompetenz fördern und unterstützen. Ist das Kind etwas grob und unvorsichtig, wird der Hund zurückweichen und sich von dieser Person abwenden. Gelingt es dem Kind aber dem Hund

zu vermitteln, dass man auf seine Bedürfnisse achtet und diese auch respektiert, wird er seine Freude und sein Vertrauen durch Schwanzwedeln und andere Zeichen zeigen. Genau solche Momente lösen dann beim Menschen wiederum positive Gefühle aus. Die Dankbarkeit und Zuneigung des Tieres erzeugt beim Menschen grosse Freude. Das Kind fühlt sich dadurch im Handeln mit dem Hund kompetent und macht die Erfahrung, dass es Verantwortung übernehmen kann. Traumatisierende Erlebnisse und soziale Ängste, etwa das Gefühl, von anderen nicht gemocht oder verstanden zu werden, können durch den Kontakt mit dem Hund abgebaut werden. Die Interaktion mit dem Hund und die nonverbale Kommunikation stärken das Selbstvertrauen der Kinder. Angewendete und positive Erlebnisse mit dem Tier können somit vom Kind als Strategie erlernt und in der sozialen Beziehung mit anderen Menschen angewendet werden (vgl. Heyer & Kloke, 2013, S. 21). Andere Studien fokussieren auf das Klassenklima. Durch die Präsenz eines Hundes im Klassenzimmer können an essenzielle Verhaltensregeln angeknüpft und diese auch übernommen werden. Tiere sind sehr sensible Wesen und vielen Kindern gelingt das Übernehmen der Regeln um des Hundes willen viel einfacher, als wenn eine Regel ausschliesslich aus Anstand oder sozialer Form eingeführt werden würde. Bei einer echten Bindung und Beziehung zwischen Kind und Hund liegt den Kindern die Versorgung des Tieres sehr am Herzen. Wissenschaftliche Studien wie jene von Bernd Retzlaff (Lehrer in der Ernst-Leitz-Schule Baden-Württemberg) zeigen, dass die reine Anwesenheit des Hundes im Klassenzimmer bereits einen freundlicheren Umgang der Kinder untereinander zur Folge hatte und auch der Geräuschpegel deutlich abnahm. In der Klasse wirkt der Hund als gemeinsame Schnittstelle, welche den Zusammenhalt der Klasse und die soziale Kompetenz fördert (ebd.).

2.6.1 Physische Wirkungen

Wie bei der Einleitung erwähnt, belegen zahlreiche Studien, dass die blosse Anwesenheit eines Hundes im Raum entspannend wirkt. Die positiven Auswirkungen auf das Wohlbefinden der beteiligten Personen wurden erforscht und ausgewertet. Konkret konnte die Reduzierung von Stress- und Angstsituationen, die Senkung der Herzfrequenz und des Blutdruckes und ein hoher Anteil der Ausschüttung des Hormons Oxytocin, welches für das Wohlfühl und die Handlungsbereitschaft verantwortlich ist, nachgewiesen werden (vgl. Agsten, 2009, S 119).

In den letzten Jahren wurde die Bedeutung des Hormons Oxytocin im Rahmen der Mensch-Tier-Beziehung oft diskutiert. Dieses Hormon wird der Einfachheit halber auch als „Bindungs- oder Kuschel-Hormon“ bezeichnet. Vergleicht man den physischen Effekt von Tieren mit den Auswirkungen dieses Hormons auf den Menschen, lassen sich interessante Gemeinsamkeiten und Überschneidungen feststellen: beide Faktoren reduzieren Stress, sind für die Förderung des Sozialverhaltens zuständig und können mit emotionalen relevanten Beziehungen zwischen zwei Personen in Zusammenhang gebracht werden. Die Bewusstheit und das Wissen rund um diese Zusammenhänge ermöglichen in den Klassen die gezielte Planung und Förderung des Sozialbereiches. Dadurch können erwünschte Effekte in der Beziehung zwischen den einzelnen Schülerinnen und Schülern, aber auch in Bezug auf die Lernatmosphäre im Unterricht erzielt werden. Die oben genannten Faktoren, welche das Hormon Oxytocin hervorruft, wurden an Tieren und Menschen untersucht. Wissenschaftliche Ergebnisse führten zu einer Erklärung, wieso dieses Hormon erheblich zur positiven Wirkung von Hunden auf Menschen beiträgt. Diese Ergebnisse wiederum

ermöglichten den Zugang und die Implikationen für die tiergestützte Pädagogik (vgl. Beetz, 2015, S. 78). Oxytocin wird im Zwischenhirn produziert und gelangt durch die Nervenbahnen in die Hypophyse. Von dort aus gelangt es über sensorische Stimulationen eines Netzwerkes von Nerven in den Blutkreislauf und wird im Gehirn freigesetzt. Vergleichbare Beispiele dieses Vorgangs erkennt man auch beim Stillen eines Kindes, beim Empfinden von Wärme, bei Berührungen und innerhalb einer vertrauensvollen Beziehung (vgl. Beetz, 2015, S. 78).

Abbildung 5: Das Gehirn

2.6.2 Psychische Wirkungen durch das Hormon Oxytocin

Das Hormon Oxytocin wirkt sich auch auf psychologische Faktoren und das Verhalten des Individuums aus. Andrea Beetz (2015, S. 79) fasst die Wirkung dieser psychologischen Effekte und Verhaltenseffekte wie folgt zusammen:

- vermindert Angst in Zusammenhang mit sozialem Stress
- stimuliert soziale Interaktionen
- fördert mütterliches Pflegeverhalten
- fördert die Bindung zwischen Mutter und Kind
- vermindert Depressivität
- verbessert soziale Kompetenzen
- vermindert Aggressivität
- fördert Empathie und die Erinnerung an Gesichter
- führt zu positiverer Selbstwahrnehmung
- unterstützt Lernen durch Konditionierung

Mithilfe zahlreicher Studien wurde bewiesen, dass die bloße Präsenz eines Hundes im Unterricht bei Kindern zu einer Ausschüttung des Hormons Oxytocin führt. Daraus lässt sich folgern, dass tiergestützte Interventionen zahlreiche (Therapie-)Möglichkeiten bieten. Tiere als Helfer und Medium in Interventionsprozessen können die Entwicklung der Kompetenzen anbahnen, unterstützen und fördern. Bisherige Studienergebnisse in Zusammenhang mit Wirkungseffekten wurden in kognitiven, sprachlichen und emotionalen sozialen Bereichen festgestellt. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Verbesserung der Aufmerksamkeit, des sozialen und emotionalen Bereichs, der Kontaktfähigkeit sowie der Verbesserung der Befindlichkeit im Zusammenhang mit tiergestützten Interventionen als gesichert gilt (vgl. Vernooij/ Schneider, 2013, S. 145).

2.6.3 Soziale Wirkungen

Die meisten wissenschaftlichen Studien im Bereich der hundegestützten Pädagogik/Therapie beschäftigen sich mit den sozialen Wirkungen. In zahlreichen weiteren Untersuchungen wurde belegt, dass Tiere über einen Sympathiebonus verfügen und Menschen mit Tieren als sozial attraktiver wahrgenommen werden (vgl. Agsten, 2009, S.121-122).

Förderung der sozialen Interaktion

Das Psychologenehepaar Sam und Elisabeth Corson konnte empirisch nachweisen, dass zwischen der Beziehungsfähigkeit eines Menschen zu einem Tier und seiner Beziehungsfähigkeit mit anderen Menschen ein direkter Zusammenhang besteht. Bei Patienten, die auf keine andere Therapie ansprachen, erfolgte durch die hundegestützte Therapie in 94% aller Fälle eine Besserung. In der Studie aus dem Jahr 1977 akzeptierten 47 von 50 Patienten die Hunde und profitierten von der hundgestützten Therapie. Corsons stellten fest, dass sich viele Kinder und Jugendliche beim Umgang mit Hunden sicher fühlen, da die Tiere einen untergeordneten Status haben (vgl. Agsten, 2009, S. 122).

McNicholas bestätigte 1998 die Funktion von Hunden als starke Katalysatoren des Aufbaus sozialer Beziehungen zu Menschen. Und zwar sogar dann, wenn der Hund und sein Besitzer kein Interesse an sozialen Beziehungen zeigen. Die Untersuchung von Reinhold Bergler kam bereits 1986 zu ähnlichen Schlüssen (vgl. Agsten, 2009, S. 122). Ortbauer belegte 2001, dass das Verhalten in der Schulklasse einheitlicher wird und die Extreme im Verhalten der Kinder abgeschwächt werden. (vgl. Agsten, 2009, S. 122). Das amerikanische Team Robins, Sanders und Cahill stellte fest, dass Hunde Kontakt, Vertrauen, Gespräche und Verbindung zwischen unbekanntenen Personen, die einander sonst fremd geblieben wären, ermöglichen (vgl. Agsten, 2009, S.122).

Beetz (2013) vergleicht einige Untersuchungen zur Förderung der sozialen Integration und kommt zu folgendem Schluss: Menschen, die mit Tieren unterwegs sind, werden positiver wahrgenommen und als sympathisch eingeschätzt. Durch diese positive Wahrnehmung erhält die Person mehr Aufmerksamkeit, was wiederum die Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen fördert. Wenn man dies nun auf den Schulalltag überträgt, haben Tiere – insbesondere Schulbegleithunde – das Potenzial, positiven sozialen Austausch zwischen den Kindern, aber auch zwischen Lehrpersonen und Schülern zu fördern.

Förderung von Vertrauen

Gueguen/Ciccotti fanden 2008 heraus, dass Menschen einer fremden Person eher helfen, wenn diese einen netten Hund dabei hat. Personen, die von einem Hund begleitet werden, wird mehr Vertrauen entgegengebracht. In der Schule könnte man sich dieses Wissen zu Nutzen machen, um mithilfe des Hundes eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung und die Förderung von Sozialität aufzubauen (vgl. Beetz 2013). Vernooij und Schneider (2013) fassten folgende Einwirkungsbereiche von tiergestützten Interventionen zusammen, welche die Soziabilität positiv beeinflussen sollen:

- Unter Umständen verschüttete, verdrängte Bedürfnisse nach Kontakt und Nähe können im Umgang mit Tieren reaktiviert werden.
- Rücksichtnahme, soziale Sensibilität und sozial-antizipierendes Denken können in der Interaktion mit Tieren ebenso erlernt werden, wie sozial angemessene Formen der Selbstbehauptung.
- Soziale Ängste, die den Umgang mit anderen oft erschweren, verhindern oder in sozial nicht akzeptable Bahnen lenken, können im Umgang mit dem Tier eher abgebaut werden als im Umgang mit Menschen.
- Durch die Stärkung des (sozialen) Selbstwertgefühls aufgrund der Erfahrung mit dem Tier („gebraucht zu werden“) wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, Erfahrungen

und in der Interaktion mit dem Tier Gelerntes auf soziale Situationen mit Menschen übertragen zu können.

(vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 118)

Vermittlung von positiver sozialer Attribution

1989 erreichten Poresky und Goodman bei einer kleinen Gruppe autistischer Kinder durch ein gut strukturiertes und stützendes Therapieschema, in dem einem Hund eine zentrale Rolle zukam, dass die sozialen Fähigkeiten der Kinder deutlich anstiegen (vgl. Agsten, 2009, S.122). An der Fakultät der Psychologie der Universität Hongkong wurde 1999 eine Pilotstudie mit 8 Kindern mit Down-Syndrom durchgeführt. Die täglichen Besuche der Hundedoktoren hatten einen deutlichen Einfluss auf das Verhalten dieser Patienten: eine signifikante Steigerung der Eigeninitiative, Verbesserung des sprachlichen Ausdrucks, Engagement in Aktivitäten, freudigeres Verhalten, eine verbesserte Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal und anderen Patienten, weniger negatives und stereotypes Verhalten und eine freundlichere Atmosphäre waren die Folge (vgl. Agsten, 2009, S.123).

Durch das Arbeiten mit einem Schulhund lernen Schülerinnen und Schüler Rücksichtnahme, soziale Sensibilität und angemessene Formen der Selbstbetrachtung (vgl. Heyer & Kloke, 2013).

Beetz (2013) beschreibt eine Studie vom Institut für interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung IEMT Österreich von Hergovich et al. Dabei wurde der Effekt von Schulhunden im Hinblick auf soziale Fähigkeiten und das Sozialverhalten von Erstklässlern untersucht. Man hat herausgefunden, dass jene Kinder, die einen Schulhund in der Klasse hatten, im Gegensatz zur Kontrollgruppe eine verbesserte Empathie gegenüber Tieren aufwiesen. Bei der Schulhund-Klasse waren die Kinder zudem besser integriert als vor dem Einsatz der Schulhunde. Auch wurden bei zuvor als aggressiv eingestuften Kindern positive Veränderungen festgestellt. Daraus haben Hergovich et al. abgeleitet, dass Schulhunde eine deutliche Verbesserung des sozialen Klimas, eine bessere Integration der Schülerinnen und Schüler in den Klassenverband und eine Reduktion von aggressivem Verhalten ermöglichen und grundsätzlich positiv beeinflussen. In dieser Studie gaben 86% der Kinder an, dass sie lieber in die Schule gingen, wenn der Schulhund anwesend sei. Da die "Schulunlust" bei Kindern ein immer häufiger auftretendes Problem ist, ist der motivierende Aspekt von Schulhunden äusserst relevant. Eine Zusammenfassung nach Nestmann erörtert die Aufhebung von Einsamkeit und Isolation durch Tiere. Dies geschieht direkt durch Tierkontakt und indirekt durch die Förderung zwischenmenschlicher Interaktionen in Gegenwart von Tieren. Tiere sind soziale Katalysatoren, welche die Kontaktaufnahme erleichtern und eine Eisbrecher-Funktion haben. Sie können einem Menschen Nähe, Intimität und Körperkontakt geben, aber auch dabei helfen, Streit zu schlichten und eine Familie zusammenzuhalten. Ausserdem stärken Tiere das Gefühl von Zusammengehörigkeit. Ein weiterer positiver Effekt ist, dass Menschen mit Tieren häufig einen Sympathiebonus erhalten und als offen und unverkrampft gelten (vgl. Agsten, 2009).

2.7 Einwirkungsmöglichkeiten durch Tiergestützte Pädagogik

Gemäss Vernooij sind Verhaltens- und Persönlichkeitsbereiche diejenigen, auf die durch tiergestützte Pädagogik einen positiven Einfluss genommen werden können. Wissenschaftlich betrachtet gibt es jedoch in diesen Bereichen kaum abgesicherte Effektivitäts- oder Evaluationsstudien (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 114). Zahlreiche empirischen Arbeiten und Beobachtungsstudien kommen zum

Schluss, dass durch tiergestützte Pädagogik die oben genannten Bereiche gefördert und der komplexe vernetzte Prozess der menschlichen Entwicklung positiv beeinflusst werden. In diesem Kapitel schildere ich für meine Arbeit wichtige Einwirkungsmöglichkeiten durch tiergestützte Pädagogik.

2.7.1 Förderung des ganzheitlichen Lernens

Durch das ausgeprägte Sozial- und Kommunikationsverhalten des Tieres eignen sich diese spielverspielten Wesen besonders gut für einen spielerischen Umgang. Vernooij schildert dazu sechs Bereiche, die das Kind ohne bewussten Zweck aus purer Freude und am Gebrauch der eigenen Kräfte und Fähigkeiten im Spiel fördert:

- Das Trainieren der körperlichen Funktionsabläufe
- Das Weiterentwickeln kognitiver Fähigkeiten
- Das Einüben bestimmter Verhaltensformen und Regeln sowie soziale Rollen
- Das Erkunden und Erforschen seiner Umwelt/Welt
- Der Abbau überschüssiger Energie
- Das Auflösen innerer Spannungen, das Verarbeiten von Erlebnissen und die Bearbeitung und Bewältigung innerer Konflikte

(vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 123)

Das Streben nach Ganzheitlichkeit ist die Grundlage des kindlichen Tuns. Nirgends zeigt sich diese so auffällig wie im Spiel. Es ist Grundelement der kindlichen Aktivität, denn bei allem, was das Kind tut, lernt es. Deshalb ist das Spielen in seinen verschiedenen Formen und Ausprägungen nicht blosser Zeitvertrieb, sondern ernsthaftes Lernen (vgl. Rahmenlehrplan für den Kindergarten, Solothurn, Montessori, 1978). Im Spiel mit einem Hund können die oben genannten Funktionen vielfältig geübt und gefördert werden. Die Interaktion zwischen Kind und Hund bietet ganzheitliches Lernen an. Auf der kognitiven Ebene wird eigenständiges Entscheiden sowie Handeln verlangt. Die Körpersprache des Hundes genau beobachten und richtig interpretieren zu können ist elementar im Zusammensein mit dem Hund. Hat der Hund gerade Lust zu spielen? Möchte er lieber in Ruhe gelassen werden? Durch das Spiel mit dem Hund werden gleichzeitig die Grobmotorik und die Körperkoordination gefördert (vgl. Beetz, 2015). Der Hund zeigt im Spiel seine Gefühle und seine Körpersprache. Durch das gemeinsame Erleben wird beim Kind die emotionale – affektive Ebene stark angesprochen und die Beziehung zum Hund gefördert. Das Spiel mit dem Hund zeigt auch einen anderen wichtigen Aspekt auf; der Hund hat gegenüber dem Kind keine Erwartungen, er wird das Kind nicht mit bestehenden Normen vergleichen und keine Bedingungen stellen. Dadurch kann das Kind so sein, wie es ist, ohne Angst haben zu müssen, zurechtgewiesen oder gar bestraft zu werden (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 124).

2.7.2 Förderung des selbstgesteuerten Lernens

Wie in Kapitel 2.1.4 erwähnt, ist Lernen ein lebenslanger Prozess, der nicht nur auf die Schul- und Ausbildungszeit begrenzt ist. Damit Lernen auch stattfinden kann wird vorausgesetzt, dass eine Person über die Bereitschaft und Fähigkeit verfügt, sich kontinuierlich neues Wissen anzueignen (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 125). Vernooij geht in ihrem Buch kurz darauf ein, ob und wenn ja, in welcher Weise, die tiergestützte Intervention dazu beitragen kann, das selbstgesteuerte Lernen bei

Kindern zu fördern (ebd.). Folgende drei Aspekte sind wichtige Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen:

Soll- Standes	selbständige Handlungsplanung	kritisch-realistische Handlungsbewertung
Im Sinne von konkreter Annahmen der Handlungsergebnisse	Die richtige Auswahl zielführender Handlungsstrategien	Vor dem Hintergrund des festgelegten Soll-Standes, was unter Umständen <ul style="list-style-type: none"> • die Akzeptanz von Differenzen zwischen tatsächlichem Ergebnis und festgelegtem Ziel • die Entwicklung alternativer Strategien notwendig macht

Abbildung 6: Drei Aspekte als Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen, Vernooij, 2013, S. 125

Tiere können das Entstehen günstiger Rahmenbedingungen für das Lernen fördern. Durch ihren Aufforderungscharakter können sie das Kind zu neuen Erfahrungen und Erlebnisse motivieren. Im Spiel mit dem Tier lernt das Kind kreativ zu sein und auch einmal die Initiative zu ergreifen. Voraussetzung ist jedoch, dass sich das Kind auf das Spiel mit dem Tier einlässt, dessen Bedürfnisse berücksichtigt, wahrnimmt und es das Tier artgerecht behandelt (vgl. Vernooij & Schneider, 2013). Das selbständige Einrichten eines Hundeparcours kann eine ideale Möglichkeit sein, um selbstgesteuertes Lernen zu fördern. Bereits im Vorfeld muss sich das Kind überlegen, welchen Hindernisparcours im Hinblick auf seine individuellen Kompetenzen und Fähigkeiten realistisch umsetzbar ist. Danach wird die Abfolge und das Ziel des Hindernis festgelegt. Je nach Situation und Raumbedingungen müssen unter Umständen Alternativen gesucht werden. Die Umsetzung eines Parcours erfordert auch die Fähigkeit, Strategien und Arbeitstechniken festzulegen:

- Womit beginne ich am sinnvollsten?
- Muss ich eventuell zuerst einen Plan erstellen?
- Welche Materialien werden für den Parcours benötigt?
- Wieviel Zeit habe ich zur Verfügung?
- Benötige ich Hilfestellung?

(vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 126)

Damit eine praktische Umsetzung des geplanten Parcours auch möglich ist, wird eine regelmässige Beobachtung und Bewertung der Ergebnisse hinsichtlich des gesetzten Ziels notwendig sein. Wird danach der Parcours mit dem Hund gelingen, bekommt das Kind eine direkte Rückmeldung vom Tier. Anhand des Erlebten und durch das Beobachten des Hundes wird das Kind eine direkte Rückmeldung seines Tuns erhalten. Ist der Parcours für das Tier geeignet, kann das Kind in den folgenden Sequenzen die Hindernisse ausbauen. Beurteilt das Kind den Parcours nach dessen Durchführung mit dem Hund als ungeeignet, muss es andere Wege und Lösungen suchen, um mit dem Tier zu arbeiten und den gewünschten Soll-Zustand zu erreichen. In diesem Fall wird die Leistung vom Kind selbst beurteilt und bewertet. Die geglückte Bewältigung seines Parcours gemeinsam mit dem Hund wird für das Kind wohl die grösste Bestätigung für sein Tun und Können sein. Das Gefühl von Stolz und Zufriedenheit motiviert das Kind erneut und stärkt sein Selbstvertrauen und seine Selbstsicherheit (ebd.). Vernooij bringt einen weiteren wichtigen Aspekt zur tiergetützten Intervention ein. Bei der Arbeit mit dem Tier muss dieses nicht unbedingt permanent im Mittelpunkt stehen. Die Vorbereitungen zur

Durchführung eines Parcours, etwa die Zielsetzung und Planung, können auch ohne Tier stattfinden. Eine Aufgabe für ein ihnen bereits vertrautes Tier zu erarbeiten, ist Motivation genug. „Sinnvoll und effektiv ist es, das Tier so oft wie nötig, aber so wenig wie möglich einzusetzen“ (Vernooij & Schneider, 2013, S. 126). Die Erfolgserlebnisse und Erfahrungen, die das Kind in der Arbeit mit dem Hund macht, sowie die erworbenen und vertieften Kompetenzen, können nicht auf andere tiergestützte selbstgesteuerte Lernsituationen übertragen werden. Tiere bieten generell ideale Möglichkeiten, die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf selbständiges und freiwilliges Lernen und Handeln zu initiieren und positiv zu beeinflussen (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 127).

2.7.3 Sonderpädagogische Aspekte

Die Sonderpädagogik ist eine Teildisziplin der Pädagogik. Nach Vernooij umfasst sie „die Theorie und Praxis der Erziehung, Förderung und Fürsorge von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund körperlicher, geistiger und/oder seelischer Beeinträchtigung in ihrer Entwicklung und in ihrem Lernen gehemmt bzw. behindert sind“ (Vernooij, 2005b, S. 79). Somit lässt sich festhalten, dass es sich bei den Betroffenen nicht um besondere Kinder, sondern um besondere Entwicklungs- und Lernsituationen handelt. „Kinder mit unterschiedlichen Behinderungen sind nicht besondere Kinder, für die eine besondere Pädagogik kreiert werden muss. Es sind Kinder, die besondere Förderbedürfnisse haben, die mit je unterschiedlichen Erschwernissen die gleiche Entwicklung durchlaufen wie Kinder ohne Beeinträchtigung,“ (Vernooij, 1997, S. 53). Tiergestützte Interventionen können diesen Kindern und Jugendlichen in besonderer Weise helfen. Forschungen belegen, dass Tiere die Lebenssituation und die individuelle Lebensgestaltung, und somit auch die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung und/oder Beeinträchtigung, in vielerlei Hinsicht verbessern. Tiergestützte Interventionen können der Rehabilitation, der Integration, der Partizipation und der Autonomie eines Menschen mit Behinderung und/oder Beeinträchtigung dienen.

In der Sonderpädagogik wird seit mehreren Jahren ein verstärkter Einbezug der tiergestützten Intervention festgestellt. Die bereits geschilderten Aspekte der Ganzheitlichkeit und der Motivation spielen dabei eine zentrale Rolle (vgl. Vernooij & Schneider, 2013, S. 90). Bestmögliche Unterstützung von Lern- und Entwicklungsprozessen bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung unter dem Aspekt einer möglichst selbständigen, selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung ist nicht nur für sonderpädagogische Fachpersonen (Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Sprach- und Physiotherapeuten etc.) eine vordringliche Aufgabe, die durch den Einbezug von tiergestützten Interventionen bereichert, unterstützt und in Teilbereichen optimiert werden kann (ebd.).

2.7.4 Drei-Faktoren-Modell der Effekte von Hunden in der Pädagogik

In dem Drei-Faktoren-Modell, welches von Andrea Beetz erstellt wurde, können die zahlreichen positiven Wirkungen von Hunden auf den Menschen zusammengefasst werden. Zu den drei Haupteffekten gehören:

- Förderung von guten Sozialkontakten und Beziehungen
- Erhöhung der Motivation und Verbesserung der positiven Stimmung
- Reduktion von Stress

Diese Effekte lassen sich spezifisch auf die Anwesenheit des Schulhundes zurückführen und sind in

einer Situation ohne Hund nicht oder nur sehr schwach zu beobachten. Der Schulhund kann eine positive Wirkung auf das Individuum haben. Andererseits kann dies die Beziehung zwischen den Schülern und Schülerinnen stärken, aber auch die Schüler-Lehrer-Beziehung fördern, die gesamte Klassengemeinschaft näher zusammenbringen und das Klassenklima positiv beeinflussen. Auch kann der Schulhund das Lernen bei Schülerinnen und Schülern indirekt erleichtern. Das kommt daher, dass die Anwesenheit von Hunden Angst und Stress reduziert, eine positive Stimmung verbreitet und die motivierende Lern-Atmosphäre unterstützt. Daraus lässt sich schliessen, dass ein Schulhund die grossen Zielsetzungen der Pädagogik, Erziehung und Bildung, unterstützt.

Aber die optimale Wirkung eines Schulhundes kann nur dann gewährleistet sein, wenn einige wichtige Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Beetz, 2013).

Folgende Abbildung zeigt die positiven Effekte des Schulbegleithundes:

Abbildung 7: Das Drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkungen von Schulhunden (vgl. Beetz, 2013, S. 107)

2.7.5 Wirkeffekte von Hunden in der Schule auf einen Blick

Folgende Wirkeffekte von Hunden in der Schule werden von Beetz (2013) in ihrem Buch hervorgehoben:

- Steigerung der Empathie gegenüber Tieren
- Steigerung der Feldunabhängigkeit (als Grundlage des analytischen Denkens). Verbesserte Integration im Klassenverband
- Reduktion von aggressivem Verhalten, v.a. bei Jungen
- Verbesserung des Klassenklimas
- Gesteigerte Aufmerksamkeit gegenüber der Lehrkraft

- Steigerung der Lernfreude
- Verbesserung der Einstellung gegenüber der Schule, weniger Schulunlust
- Verbesserung in der Nutzung adaptiver Strategien zur Regulation negativer Emotionen
- Gesteigerte Konzentration
- Exaktere Ausführung von Aufgaben

(vgl. Beetz, 2013, S. 59)

2.8 Einsatzmöglichkeit von Schulbegleithunden

Ein Hund kann in verschiedenen Situationen und zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Es hängt stark vom Hund, der Schulform sowie den Schülerinnen und Schülern ab, welche Interaktionen durchgeführt werden können. Obwohl nachgewiesen ist, dass ein Hund eine besondere Atmosphäre schafft, kann man vom Tier keine Wunder erwarten. Auch die Art, wie die Lehrperson den Schulhund einsetzt, ist entscheidend.

2.8.1 Der Schulbegleithund im speziellen Konzentrations-Förderprogramm

Schulbegleithunde werden in den Schulen unter anderem auch für spezielle Förderungen eingesetzt. Spezifische pädagogische Trainingsprogramme wie etwa für die Leseförderung, die Konzentration oder Empathie- und Sozialkompetenzen sind durchführbar (vgl. Beetz, 2015, S. 127). Die Übergänge zur Therapie sind bei solchen Therapieprogrammen fließend. Sowohl Pädagogen als auch Psychotherapeuten oder Psychologen sind in diesem Bereich tätig (vgl. Beetz, 2015, S. 127). Beetz beschreibt im Buch „Der Schulhund“, ein Konzentrationstraining für Kinder und Jugendliche mit ADS/ADHS. In diesem hundegestützten Training zur Förderung der Konzentration wird die Bearbeitung üblicher konzentrationsfördernder Aufgaben anhand eines bereits bewährten Konzentrationstrainings (z.B. Ettich 1197, 2007) mit verschiedenen Ansätzen der hundegestützten Pädagogik kombiniert. Therapiemüde Kinder, die nur noch ungern an Förderprogrammen teilnehmen, werden durch die Arbeit mit dem Hund zur Mitarbeit motiviert. Der Spassfaktor beim Lernen wird durch vielfältige Effekte unterstützt und erhöht. Kinder oder Jugendliche mit AD(H)S, die an einem geregelten und kontinuierlichen Förderprogramm teilnehmen, zeigen nach Aussage der Eltern und Lehrpersonen eine deutlich verminderte Impulsivität. Durch die hundegestützte Pädagogik wird die Aufmerksamkeitsdauer gesteigert und die Hyperaktivität gemindert (vgl. Beetz, 2015, S. 131). Zudem berichten die Schulkinder, weniger Schul- und Prüfungsängste zu haben und sich wieder am Schulalltag zu freuen. Insgesamt wurde also von einem Transfer der Förder-Effekte aufgrund der hundegestützten Förderung im Alltag, Zuhause und in der Schule berichtet (vgl. Beetz, 2015, S. 131).

2.8.2 Unterstützung der Lehrperson

Kotrshall/Ortbauer fanden bei ihrer Untersuchung an der Europaschule in Wien heraus, dass die Lehrerin stärker beachtet wurde, wenn ihr Hund in der Klasse anwesend war. Dies nützte nicht nur dem Unterricht, sondern bedeutete auch eine grosse Unterstützung bezüglich der Schlichtung von Streitigkeiten. Die Kinder achteten die Lehrerin als Herrin des Hundes offenbar mehr, als dies vorher der Fall war (vgl. Agsten, 2009, S.131). Ein Erklärungsansatz für dieses Phänomen bietet Prof. Dr. Tanja Hoff. Sie hat am 2. Kongress „Mensch und Tier 2008“ in Berlin darauf hingewiesen, dass Menschen in Begleitung eines Hundes positiver wahrgenommen werden. Wie bereits erwähnt, kann

die Anwesenheit von Hunden Stress reduzieren. Diese entspannende Wirkung kommt natürlich auch der Lehrperson zugute. Eine gute Beziehung zum Hund spielt dabei eine grosse Rolle. Der Schulhund kann die Lehrperson aber auch ganz konkret bei der Förderung einzelner Schülerinnen und Schüler unterstützen. Gerade bei Schwierigkeiten mit Ängsten, Aggressionen, fehlender Motivation und mangelndem Selbstbewusstsein kann allenfalls der Hund einen Zugang zu den Kindern finden. Durch seine bedingungslose Zuneigung kann er den Teufelskreis von Hilflosigkeit und Einsamkeit durchbrechen.

Die Lehrperson kann einzelnen Kindern ganz bewusst Aufträge rund um den Hund geben. Durch das Vertrauen, welches die Lehrperson dadurch den einzelnen Kindern gibt, fühlen sich diese gestärkt.

2.8.3 Unterstützung bei Integration

Hunde beurteilen Menschen nicht nach ethischer Herkunft, besonderen Bedürfnissen oder dem Aussehen. Unvoreingenommen und vorurteilsfrei begegnen sie uns mit Offenheit und grundsätzlichem Wohlwollen – und vermitteln bei liebe- und achtvollem Umgang Wärme, Wohlwollen und Akzeptanz (vgl. Vanek-Gullner, 2013, S.7). Die reine Anwesenheit eines Hundes unterstützt damit die inklusive Pädagogik und eröffnet ein breites Umsetzungsfeld. Das Kind fühlt sich durch die Zuneigung, welche ihm der Hund entgegenbringt, in seiner Persönlichkeit wertgeschätzt. Dies ermutigt die Schulkinder, ihre Individualität in die Gruppe einzubringen. Hunde bieten Gelegenheiten, um mit anderen Menschen Beziehungen aufzubauen. Alle Kinder können zusammen über den Hund reden. Der Hund bietet also ein gemeinsames Gesprächsthema. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder mit bewusst gestaltetem Tierkontakt mehr soziale Kontakte im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern ohne Tierkontakt aufweisen. Auch innerhalb einer Klasse kann ein Hund Beziehungen schaffen. Es entstehen Kontakte beim gemeinsamen Füttern und Führen sowie beim Pflegen des Hundes. Durch solche Aktivitäten kommen Kinder miteinander in Kontakt, welche sich unter anderen Umständen nicht miteinander abgeben würden (vgl. Vanek-Gullner, 2013).

2.9 Präzisierung der Fragestellung/Zielsetzung

Die Kenntnis zur theoriegeleiteten Auseinandersetzung zur Aufmerksamkeit, der Unterrichtsform des offenen Unterrichts und der tiergestützten Interventionen liegt nun vor. Somit kann die formulierte Frage und Zielsetzung aus der Ausgangslage präzisiert werden:

Inwiefern kann durch die hundegestützte Pädagogik im offenen Unterricht die Aufmerksamkeit von Kindern mit speziellem Förderbedarf optimiert und gefördert werden?

3. Forschungsvorgehen

In den vorherigen Kapiteln wurden die verschiedenen Aspekte von tiergestützten Interventionen in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Kinder im offenen Unterricht theoretisch aufgezeigt. Um in der Praxis diesen Nutzen zu erforschen, habe ich eine Untersuchung durchgeführt. In diesem Kapitel folgt die Beschreibung des Vorgehens.

3.1 Forschungsdesign

Die vorliegende Untersuchung entspricht einer kontrollierten Einzelfallforschung. Mithilfe dieser Forschung lässt sich die Wirksamkeit einer grossen Bandbreite von Interventionen in Schulen überprüfen (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 13). Die kontrollierte Einzelfallforschung wird als Verhaltenswissenschaft angewandt. Dazu spielen verschiedene Aspekte wie das Experiment und seine Bedeutung in der Einzelfallforschung, die Verhaltensbeobachtung zum Inhalt und die Erstellung von Grundraten (A-Phasen) eine zentrale Rolle (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 9).

Anhand dieser Aspekte habe ich die Studie aufgebaut.

3.1.1 Kontrollierte Einzelfallforschung als Verhaltenswissenschaft

Wie bereits erwähnt, ist die kontrollierte Einzelfallforschung eine Methode, um die Wirksamkeit von Interventionen zu überprüfen. Eine grosse Bedeutung hat diese in der Verhaltenstherapie und Verhaltensmodifikation erfahren (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 13). Als Arbeitsgrundlage für die Einzelfallforschung gelten bestimmte Kriterien. Diese Kriterien erfordern eine **angewandte, verhaltensbezogene und analytische** Verhaltenswissenschaft. Die Kriterien sind zugleich Vorschrift (präskriptiv) und beschreibend (deskriptiv). Somit muss jede Arbeit, die als Einzelfallforschung zugeordnet werden will, diese Kriterien erfüllen (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 13).

Kriterien der Verhaltenswissenschaft

Angewandt: Die angewandte Forschung beschäftigt sich mit der Frage, wie und wodurch ein Verhalten gesteuert wird. Wer angewandte Forschung betreibt, ist an der Effektivität der Intervention interessiert. In dieser Studie stellt der Schulbegleithund die Intervention dar. Aus diesem Grund ist der Blickwinkel an der Variabel der Steigerung von Zielverhalten ausgerichtet. Die Erkenntnis ist nicht ein bestimmtes Zielverhalten, sondern es soll erforscht werden, mit welchen Mitteln dieses erwünschte Zielverhalten aufgebaut werden kann (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 14).

Verhaltensbezogen: Dieses Kriterium bezieht sich auf den Aspekt des Verhaltens. Dieser wird anhand wichtiger Bestimmungsstücke definiert;

Organismus: Mit diesem Begriff wird definiert, dass es sich dabei um ein individuell bestimmbares, in biologischer Hinsicht lebendiges Wesen handelt.

Interaktion: Die Beziehung zwischen Organismus und seiner Umwelt wird manifestiert. Das Verhalten stellt keinen Besitz des Organismus dar, sondern kann erst durch die Beziehung zu seiner Umgebung stattfinden.

Räumliche und zeitliche Erstreckung: Gemeint ist damit, dass eine Bewegung des Organismus involviert ist und bestimmte Verhaltensweisen kontinuierliche und keine statistischen Ereignisse sind (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 15). Julius differenziert zwischen physikalisch verursachten Bewegungen (Fallgesetz) und biologischen Organismusbewegungen. Bei letzteren sind Merkmale der

Kontinuität zu beobachten, die durch Verhaltensweisen aus dem Verhaltensstrom herauszulösen sind und damit der Beobachtung und Verarbeitung zugänglich gemacht werden können (ebd.).

Messbarkeit: Messbarkeit bedeutet, individuelle Ausprägungen von Verhalten quantitativ darzustellen. Die Intensität, Dauer und Häufigkeit sind der Messung zugänglich.

Erkennbarkeit: Damit ein Verhalten gemessen werden kann, muss es zuvor erkannt worden sein. In der Regel geschieht dies durch Verhaltensbeobachtung (ebd.).

Analytisch: Erfolgreich vollzogen ist die Analyse, wenn die Bedingungen, die das betreffende Verhalten bestimmen, aufgeklärt sind. Diese Klärung wird mithilfe einer experimentellen Prozedur durchgeführt und geschildert (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 16). Inwiefern das Experiment der Einzelfallforschung und unter welchen Bedingungen das Zielverhalten zu beobachten sind, wird im nachfolgenden Kapitel erklärt.

3.1.2 Experiment im Kontext der kontrollierten Einzelfallforschung

Julius schreibt, dass in der Psychologie sowie Pädagogik das Experiment die einzige Methode ist, durch welche der direkte Einfluss einer Bedingung auf eine andere Bedingung untersucht werden kann (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 17). Das Experiment vor der Untersuchung dient dazu, die unabhängigen Variablen (UV) und abhängigen Variablen (AV) zu überprüfen und herauszufinden. In der experimentellen Phase werden die Rahmenbedingungen der Durchführung festgelegt. Damit valide Schlussfolgerungen der Intervention gezogen werden können ist sehr wichtig, dass die Durchführung immer im gleichen Kontext und unter gleichen Voraussetzungen durchgeführt wird. Die Beobachtungen ermöglichen der Versuchsperson, valide Indikatoren festzulegen, welche die Schlussfolgerung der Auswertung ermöglichen. Hierbei spielt die *interne Validität* und *externe Validität* des Experimentes eine zentrale Rolle. Die interne Validität bezieht sich auf das Mass an Sicherheit, mit welcher beobachtete Veränderungen in der abhängigen Variablen mit hoher Wahrscheinlichkeit der Wirkung der unabhängigen Variablen zurückzuführen ist (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 18). Erst wenn die interne Validität eines Experimentes sichergestellt ist, wird die externe Validität bedeutsam. Somit kommt der internen Validität eine grössere Bedeutung zu, während eine hohe externe Validität eines Experimentes nicht zwingend ist. Wichtig hierbei ist jedoch, dass bei der Auswertung der Ergebnisse angegeben wird, unter welchen Validitäten die Interventionen ihre Wirksamkeit erwiesen haben (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 22).

3.1.3 Verhaltensbeobachtung

In der kontrollierten Einzelforschung ist das Ziel, kausale Zusammenhänge zu identifizieren. Standardisierte Messungen der festgelegten abhängigen Variablen sind eine notwendige Voraussetzung dazu. Das, was gemessen werden soll, kann sehr unterschiedlich sein, beispielsweise:

- Soll die Unterrichtsbeteiligung eines Schülers gesteigert werden, könnte das Meldeverhalten dieses Kindes registriert werden.

Die Art der Messung richtet sich nach dem Untersuchungsgegenstand und nach der Untersuchungsfrage (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 25). In der Regel wird in der sonderpädagogischen Praxis, der kontrollierten Einzelforschung, die systematische Erhebung von Verhaltensdaten erforscht. Welches Verhalten soll aufgebaut oder verändert werden?

Operationalisierung des Zielverhaltens

Im wissenschaftlichen Sinn bedeutet Operationalismus, dass nur Beobachtungen zugelassen werden, die von jedem angeleiteten Beobachter nachvollzogen werden können. Eine präzise Anweisung, wie ein Verhalten beobachtet und eingegrenzt werden soll, ist Voraussetzung dafür (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 26). Operationale Definitionen eines Verhaltens ermöglichen auf der Basis standardisierter Verhaltensmessungen Vergleiche zwischen verschiedenen Zeitpunkten einer Untersuchung und erlauben, Interventionseffekte zu identifizieren. Julius zitiert Kazdin(1982, 24f), der bei der Operationalisierung eines Verhaltens drei Kriterien schildert:

Objektivität; *Verhaltensbeobachtungen sind objektiv, wenn sie unabhängig von der Person des Beobachters sind. Je exakter die Verhaltensmerkmale beschrieben werden, umso grösser die Wahrscheinlichkeit einer objektiven Erhebung.*

Klarheit; *Die Operationalisierung eines Verhaltens ist dann klar, wenn die Beschreibung der Verhaltensmerkmale sprachlich unzweideutig ist.*

Vollständigkeit; *Mit diesem Kriterium gibt es in der Praxis grosse Probleme. Operationalisierte Definition soll alle Aspekte des Verhaltens ein- oder ausschliessen. Wird ein zu beobachtendes Verhalten nicht vollständig in einer Verhaltensbeschreibung erfasst, sind die Beobachter gezwungen, die nicht erfassten Aspekte selbst, also subjektiv, zuzuordnen (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 27).*

Damit ein Verhalten auch möglichst vollständig erfasst werden kann, empfiehlt es sich, mit einer Ereignisbeobachtung zu beginnen. Aus dieser kann anschliessend eine spezifische, präzise und operationale Verhaltensdefinition entwickelt werden (ebd.).

Beobachtungsproben

Die Grundgesamtheit eines Verhaltens, wie zum Beispiel das Verhalten im Mathematikunterricht während einer Schulwoche zu beobachten, ist in der Regel nicht realistisch umsetzbar. Aus diesem Grund muss der Untersucher vor Beobachtungsbeginn Beobachtungseinheiten inhaltlich und zeitlich festlegen (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 27). In meiner Studie habe ich das Zeitstrichprobenverfahren für die Beobachtungen durchgeführt.

Zeitstrichprobenverfahren

Bei diesem Verfahren wird das Verhalten in vorher definierten, für einen Gesamtzeitraum möglichst repräsentativen Zeiteinheiten beobachtet (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000). Vor Untersuchungsbeginn werden Dauer und Anzahl dieser Zeiteinheiten festgelegt.

Um eine weitere Verarbeitung der Beobachtung zu ermöglichen ist es wichtig, die Einzelbeobachtungen systemisch zu erfassen. Dies wird anhand zweier Arten solcher Systeme durchgeführt, *Zeichensysteme* und *Kategoriesysteme* (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 30).

Für diese Studie werde ich die Aufmerksamkeit in bestimmten Unterrichtssequenzen anhand eines Zeichensystems auswerten. Zeichensysteme können verwendet werden, wenn Verhaltensdaten mittels einer Zeitstrichprobe erhoben werden (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000). Je nach Fragestellung muss in der Regel ein spezielles Zeichensystem entwickelt werden (ebd.).

3.1.4 Das A-B-A-B Design

Das A-B-A-B Design ist eine Darstellung, die vier Phasen beinhaltet. Die A-Phase ohne Intervention und die B-Phasen mit Intervention. Die Intervention ist in meiner Studie der Schulbegleithund Mila.

In diesem Versuchsplan wird eine A-Phase vorgestellt. Diese erste Phase definiert die Grundrate mit dem Ziel, eine Beschreibung des Problemverhaltens und der Prognose über künftiges Verhalten zu erstellen. Die zweite Phase, B-Phase genannt, ist die eigentliche Behandlungsphase, in der die Intervention eingeführt wird. Die dritte Phase wird wieder ohne Intervention durchgeführt und soll überprüfen, ob im Vergleich zur ersten A-Phase Unterschiede zu verzeichnen sind (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 66). Danach folgt die letzte Phase, in der die Intervention wieder eingeblendet wird. Diese zweite und letzte B-Phase ermöglicht Vergleiche mit allen vorangegangenen drei Bedingungen und erlaubt eine endgültige Kontrolle darüber, dass die Interventionsvariable tatsächlich für die Veränderung im Zielverhalten verantwortlich ist (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 67).

3.2 Durchführung der Untersuchung

In diesem Kapitel werde ich die Voraussetzungen, unter welchen die Studie stattgefunden hat erläutern.

Mein beruflicher Kontext

Die Gemeinde [REDACTED] ist ein kleines Dorf am Jurasüdfuss im Kanton [REDACTED]. Das Dorf zählt insgesamt [REDACTED] (Stand 31.12.2016). Die Gemeinde hat zwei Primarschulhäuser und zwei Kindergärten. Im August 2008 hat die Schule [REDACTED] mit den Nachbardsdörfern [REDACTED] und [REDACTED] fusioniert. Diese bilden zusammen das gemeinsame Schuldach [REDACTED], welches aus den Kindergärten und Primarschulen sowie der Sekundarschule der drei Gemeinden besteht.

Die **Schule** [REDACTED] befindet sich im Dorfzentrum. Im alten Schulhaus sind die beiden Kindergärten wie auch die ersten und zweiten Klassen untergebracht. Im neuen Schulhaus befinden sich die Turnhalle, das LehrerInnenzimmer und die dritte bis sechste Klasse. Die Schulhäuser liegen unmittelbar am Waldrand. Die idyllische und natürliche Umgebung bildet ein fast schon klischeehaftes Bild des Dorfes.

In der ersten und zweiten Klasse arbeiten zwei Lehrerinnen mit je einem Pensum von 100 %.

Obwohl die Schulklassen räumlich nahe beieinander liegen, ist die Zusammenarbeit der Lehrpersonen eher gering. Projekte, Elternanlässe oder Aktivitäten werden nicht gemeinsam durchgeführt. Die Besprechungen, Vorbereitungen und Übergaben mit mir und den jeweiligen Klassenlehrpersonen (KLP) finden wöchentlich statt. Ich bin jeweils zweimal pro Woche in den Klassen. In der ersten Klasse begleite ich als Schulische Heilpädagogin (SHP) fünf Kinder. Meine Vorkenntnisse und die Arbeit als Kindergärtnerin und Klassenlehrperson unterstützten mich in meiner Arbeit als SHP sehr. Die über viele Jahre gesammelten Erfahrungen ermöglichen es mir, die Sichtweise und Situation der Klassenlehrpersonen nachzuvollziehen.

Für meine Studie habe ich mit den Lehrpersonen (LP) der abnehmenden ersten Klasse Kontakt aufgenommen. Durch einen Fragebogen an die LP und Kindergärtnerin wollte ich ihre Anliegen und Rückmeldungen in meine Master-Arbeit einfließen lassen. Die Studie soll für die Kinder, für mich als Studierende, aber auch für die LP Früchte tragen.

Die Auswertung des Fragebogens hat gezeigt, dass die LP sowie die Kigä bei den Kindern mangelnde Selbstregulierung bei der Ausführung eines Auftrages beobachten und eine geringe Aufmerksamkeitsdauer feststellen. Die Lehrpersonen haben dazu ergänzt, dass genau diese Aspekte das Fundament des Lernens extrem beeinflussen.

Diese Erkenntnis beantwortet somit meine Fragestellung: In welchem Kontext (Klasse) findet meine Studie statt? Ich werde die Studie in der ersten Klasse durchführen. Die Kinder mit Förderstufe B haben **Aufmerksamkeitsauffälligkeiten und Mühe, sich selbst zu regulieren**.

Die Klasse

Die erste Klasse umfasst zwölf Kinder: vier Mädchen und acht Knaben. Die Herausforderung stellt die grosse Heterogenität innerhalb der Gruppe dar. In dieser eher kleinen Klasse begleite ich zwei Kinder mit Förderstufe A und drei Kinder mit Förderstufe B.

Die Gruppe ist Teil eines strukturierten Systems. Die Tagesrituale wie Anfangskreis, Arbeitsplan, geführte Aktivitäten und Einführungen sowie Ausklangritual, geben den Kindern einen geschützten Rahmen. Auf diese Weise gelingt es der Lehrperson, den Kindern durch Sicherheit eine gut definierte Struktur und Lernumgebung anzubieten und somit die Lernbereitschaft der Kinder zu fördern: „Ich lerne gerne und entspannt, dort wo ich mich zu Hause fühle...“.

3.3.1 Untersuchungsgruppe

Für die Studie habe ich mich entschieden, die Kinder mit Förderstufe (FS) B der ersten Klasse mit einzubeziehen. Da ich dreimal wöchentlich eine Doppellektion in dieser Klasse abhalte, kann ich die Durchführung der Studie gut einbetten. Diese Entscheidung habe ich aufgrund der Erkenntnisse der Lehrperson, dass die Kinder in der ersten Klasse grosse Schwierigkeiten haben, sich selbst zu strukturieren und selbständig zu arbeiten, gefällt. Die Auffälligkeiten der Aufmerksamkeit bei diesen Kindern mit Förderstufe B haben die Gruppenwahl auch beeinflusst. Anhand dieser Gruppe wird es mir möglich sein, eine valide Auswertung der Studie zu erforschen. Zu der Untersuchungsgruppe gehören somit drei Kinder, ein Mädchen und zwei Knaben. In der nachfolgenden Kurzbeschreibung der Kinder wurden aus Gründen des Datenschutzes die Namen geändert.

Alice

Alice ist sieben Jahre und drei Monate alt und besucht die erste Klasse mit Förderstufe B. Die Förderstufe B beinhaltet individuelle angepasste Lernziele. Nachdem das Mädchen während zwei Jahren im Kindergarten aufgrund ihrer leichten Ablenkbarkeit, geringen Konzentrationsdauer und auffälligen Aufmerksamkeit mit Förderstufe A von mir als SHP begleitet wurde, haben die LP, SHP und Eltern nach genauer Abklärungen entschieden, Alice mit der Förderstufe B einen einfacheren und individuell angepassten Start in die erste Klasse zu gewähren. Das Mädchen lebt als Einzelkind mit ihren Eltern zusammen. Wir erleben Alice im Alltag als fröhliches und hilfsbereites Mädchen. Sie verfügt über einen grossen Wortschatz und kann sich gut ausdrücken. Die Kommunikation spielt im Unterricht eine grosse Rolle. Dadurch sucht sie immer wieder Kontakt zu uns LP und zu den anderen Kindern. Alice besucht in ihrer Freizeit eine Kindertheatergruppe.

Esaja

Esaja ist sechs Jahre und neun Monate alt und besucht die erste Klasse mit Förderstufe B. Aufgrund der neuen Schulreform Harnos wurde Esaja früh eingeschult. Bereits im Kindergarten fiel seine unruhige Art, etwa die Schwierigkeit, über kurze Zeit stillsitzen zu können, oder seine Aufmerksamkeit und Konzentration bereits nach wenigen Minuten abzusetzen sowie die grosse Ablenkbarkeit auf. Die Förderstufe B ermöglicht Esaja, den Schulstoff der ersten Klasse in zwei Jahren zu erarbeiten. Dadurch können die LP und SHP auf die individuellen Bedürfnisse des Knaben, wie kurze Arbeitssequenzen und viel Bewegung im Unterrichtsalltag eingehen. Esaja ist das jüngste von vier Kindern und lebt zusammen mit seinen Eltern und drei Geschwistern auf dem Bauernhof. Esaja erleben wir fröhlich, offen und interessiert. Die Musik spielt in seinem Alltag eine wichtige Rolle. In seiner Freizeit besucht der Knabe Schlagzeugunterricht.

Marc

Marc ist sechs Jahre und elf Monate alt und besucht die erste Klasse mit Förderstufe B. Marc kann gut zuhören. Bei Aktivitäten, die ihn interessieren, kann der Junge Ausdauer und Konzentration zeigen. Bei Arbeiten, die ihn mehr fordern, hängt Marc rasch ab und die Aufmerksamkeit lässt nach. Hier zeigt sich die Instabilität seiner emotionalen Entwicklung. Die Lehrperson und ich begleiten, fördern und unterstützen Marc in dieser Kompetenz, indem wir in solchen Situationen die Aufgabe anpassen, ihm mehr Zeit zur Verfügung stellen und motivieren. Marc ist das mittlere von drei Kindern. Er lebt mit seinen Eltern und zwei Geschwistern zusammen. Marc ist körperlich sehr aktiv. Er ist in einer Läufergruppe und erzielt in Wettkämpfen gute Resultate.

3.3.2 Mila der Schulbegleithund

Meine Hündin Mila ist ein Lagotto Romagnolo, was den Vorteil hat, dass sie nicht haart. Sie ist ein Jahr und fünf Monate alt und begann im Juli 2016 die Ausbildung zum Schulbegleithund am Freiburger Institut für tiergestützte Therapie (F.I.T.T.). Die Ausbildung dauert ein Jahr und beinhaltet theoretische und praktische Ausbildungslektionen und mehrere Supervisionen in der Klasse. Abgeschlossen wird die Ausbildung zum Schulbegleithund mit einer theoretischen und praktischen Prüfung. Mila kommt vor allem im Förderunterricht zum Einsatz. Um die Kinder an die Anwesenheit des Hundes zu gewöhnen, wird auch der Rest der Klasse ab und zu miteinbezogen. Mila ist bei uns in der Familie mit drei Kindern aufgewachsen. Entscheidend für die Arbeit als Schulbegleithund ist, dass mit der Sozialisierung und Gewöhnung an Kinder bereits im Welpenalter begonnen wird. Mila ist sehr menschenliebend und hat ein freundliches Wesen.

Abbildung 8: Foto von Mila

3.3.3 Durchführung

Die Durchführung fand während sechs Monaten statt. Mehrere Abklärungen und Gespräche mit verschiedenen involvierten Personen wurden bereits im Vorfeld getroffen. Einen klareren Überblick der Studie und deren Durchführung erlaubt nachfolgende Tabelle:

Tabelle 1: Zeitliche Übersicht der Durchführung

Zeitlicher Rahmen	Inhalte	Personen
Januar/Februar 2016	Ich stelle den involvierten Personen anhand einer PowerPoint-Präsentation die Studie vor. Massnahmen werden getroffen und offene Fragen beantwortet. Eventuelle weitere Abklärungen abgesprochen wie (Räumlichkeiten, Hygienevorschriften, Versicherungen...).	- Schulleiter - Involvierte Lehrpersonen - Gemeindeangestellter - Hausmeister - Ich als Studierende
Juni 2016	Beginn der Ausbildung F.I.T.T. zum Schulbegleithund.	- Ich als Studierende - Mila, der Schulbegleithund
August 2016	Elternbrief mit Vorinformationen zur Studie wird verteilt. Danach findet der Elternabend statt, wo Fragen gestellt und beantwortet werden. Die Eltern unterschreiben ihr Einverständnis zum Projekt und zu den Videoaufnahmen. Als Vorbereitung wird das Sachthema „Hund“ in der Klasse eingeführt. Was muss das Kind dazu wissen, welche Regeln führen wir ein? In dieser Zeit wird Mila an das Schulzimmer gewöhnt, indem sie mit mir den leeren Raum regelmässig besucht.	- Eltern - Lehrpersonen - Kinder der ersten Klasse - Ich als Studierende - Mila, der Schulbegleithund
August/September 2016	Die Durchführung beginnt mit der A-Phase und dauert vier Wochen. Dazu werden Videoaufnahmen gemacht.	- FS B Kinder
Oktober/November 2016	Die B-Phase (mit Intervention) wird eingeführt und gefilmt. Auch diese dauert vier Wochen.	- FS B Kinder - Mila, der Schulbegleithund
Dezember/Januar 2016	Die A-Phase findet ohne Intervention statt. Es werden Videoaufnahmen über diese vier Wochen gemacht.	- FS B Kinder
Januar/Februar 2016	Die letzte B-Phase mit Intervention findet statt. Dazu werden Videoaufnahmen der Kinder gemacht. Die letzte Phase dauert ebenfalls vier Wochen.	- FS B Kinder - Mila, der Schulbegleithund

Im Anhang 10.1 bis 10.7 befinden sich die Unterlagen mit den erarbeiteten Regeln für die Kinder, der Elternbrief, der Brief von Mila an das einzelne Kind und die periodische Dokumentation für beteiligte LP, die Schulleitung, die Gemeindeangestellte und den Hauswart.

Setting und Örtlichkeit

Im Schulhaus habe ich ein eigenes Schulzimmer, welches wir „die Lerninsel“ nennen. Dieses Zimmer ermöglicht mir, auch in separativen Settings mit den Kindern zu arbeiten. Für die Durchführung der Studie eignet sich das separative Setting sehr gut. Der Hund wäre in der Arbeit mit der ganzen Klasse überfordert und auch die Qualität der Videoaufnahmen wäre in der Klasse nicht optimal. Da jedoch eine valide Auswertung der Aufmerksamkeit der Kinder nur während eines normalen Schulalltages zu erfüllen ist, entschied ich gemeinsam mit der Klassenlehrperson, im ersten Schulsemester immer im offenen Unterricht am Arbeitsplan mit allen FS A und B Kinder in der Lerninsel zu arbeiten. Die Studie wurde somit jeweils am Dienstag- und Donnerstagvormittag während den ersten zwei Lektionen durchgeführt. In der ersten Lektion fand Mathematik statt, in der zweiten Lektion Sprache. Der Aufbau der Lektionen, wie Anfangskreis und Schlusskreis, wurde in allen vier Phasen stets gleich strukturiert und durchgeführt. Die Videoaufnahmen wurden von den einzelnen Kindern der FS B gemacht.

3.3 Erhebungsmethode

Alle Versuchsphasen der Einzelfallforschungen beginnen mit der Erhebung einer Grundrate. Aus diesem Grund wird die erste Phase der Grundratenerhebung auch A-Phase benannt. In dieser ersten Phase wird der Ist-Zustand einer ausgewählten Verhaltensweise wiederholt beobachtet. Diese Beobachtungen dienen zum Beispiel dazu, die Häufigkeit eines Verhaltens eines Schülers über einen bestimmten Zeitraum zu messen (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 37). Die Grundrate kann in einer kontrollierten Einzelfallstudie als Standard fungieren an dem die Effektivität einer Intervention gemessen werden kann (ebd.).

In meiner Studie wurde das Verhalten, ob die Kinder aufmerksam am Arbeiten waren oder nicht, durch das Einsehen von Videoaufnahmen ausgewertet. In der A-Phase konnten durch die Videoaufnahmen individuelle Indikatoren zur Aufmerksamkeit definiert werden. Dabei spielt das Einhalten des Kontextes eine relevante Rolle zur Auswertung. Die Kamera wurde für jedes Kind immer am gleichen Ort und pro Einheit, also einmal in der Mathematiklektion und einmal in der Sprachelektion, für zehn Minuten aufgestellt und aktiviert.

3.3.1 Durchführung A ohne Intervention

In dieser Zeit geht es vor allem darum, sämtliche Symbole für den Arbeitsplan (AP), den Ablauf und die Angebote einzuführen. Als Grundstruktur dient hier eine gemeinsame Anfangsphase im Kreis mit Erklärungen meinerseits bezüglich Lernstation und Material, aber auch Vertiefung und Zeitfenster, um Rückmeldungen oder Fragen der Kinder aufzunehmen. Diese Kressequenz dient als Einführung in die Stationen, welche die Kinder dann selbständig lösen sollen. Aber wie bereits erwähnt, dient sie auch als Grundratenerhebung, um den Ist-Zustand der Aufmerksamkeit der ausgewählten Kinder zu beobachten und daraus im Anschluss die Indikatoren individuell festlegen zu können. Die Beobachtungen werden per Videoaufnahmen festgehalten. Jedes Kind wird beim Arbeiten während zehn Minuten aufgenommen. Die A-Phase dauert vier Wochen, jeweils am Dienstag- und Donnerstagsvormittag während einer Doppellektion.

Tabelle 2: Erste A - Phase

KW 36	KW 37	KW 39	KW 40
Einführung im Kreis 15'			
1 Lektion Mathe AP			
1 Lektion Sprache AP			
Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis

3.3.2 Durchführung B mit Intervention

Diese zweite Phase ist die eigentliche Behandlungsphase. Mila wird als Intervention eingeführt, während das Verhalten der Kinder kontinuierlich beobachtet und per Videoaufnahmen festgehalten wird. Der Aufbau der zwei Unterrichtslektionen bleibt auch während der B-Phase mit Intervention gleich. Der Schulbegleithund hat in der Einführung seinen Platz im Kreis. Zwischen der ersten A-Phase und der ersten B-Phase fanden während zwei Wochen die Herbstferien statt.

Milas Einsatz während der B-Phase mit Intervention

Der Einsatz eines Schulbegleithundes beschränkt sich, wie im Kapitel 2.7.5 des Drei-Faktoren-Modells bereits beschrieben, auf die Präsenz des Hundes und einige wenige, aber sinnvolle Einheiten, in denen der Hund gezielt im Einsatz ist. Sinnvoll heisst, dass sowohl das Kind wie auch der Hund von der Sequenz profitieren sollen. Mila wird in der ersten Sequenz jeweils im Kreis bei der Einführung miteinbezogen. Danach arbeiten die Kinder wie gewohnt und in der A-Phase am Arbeitsplan. Der Hund nimmt während dieser Zeit eine passive Rolle ein. Im Schlusskreis wird Mila wieder einbezogen. Geeignete Einsätze für Kind und Hund sind zum Beispiel:

- Das Apportieren von Beutel mit Arbeitsaufträgen für das Kind.
- Suchspiele mit Beuteln mit unterschiedlichen Inhalten (einer hat rote Aufgaben, einer gelbe und einer grüne): Das Kind muss sich dann erinnern, wo es welche Beutelfarbe versteckt hat.
- Der Auftrag wird Mila vorgelesen.
- In der Pause dürften die Kinder abwechslungsweise mit mir und Mila spazieren gehen.

Tabelle 3: Erste B-Phase

KW 43	KW 44	KW 45	KW 46
Einführung im Kreis 15'			
1 Lektion Mathe AP			
1 Lektion Sprache AP			
Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis

3.3.3 Durchführung A ohne Intervention

In dieser dritten Phase wird die Intervention wieder ausgeblendet. Der Unterricht findet wie in der A-Phase ohne Mila statt. Die Rahmenbedingungen und der Aufbau des Unterrichtes bleiben unverändert. Diese Phase hat die Rückkehr zur Anfangsbedingung A zum Inhalt. Die Beobachtungen und Videoaufnahmen der einzelnen Kinder finden immer im selben Setting und Zeitrahmen statt.

Tabelle 4: Zweite A-Phase

KW 47	KW 48	KW 49	KW 50
Einführung im Kreis 15'			
1 Lektion Mathe AP			
1 Lektion Sprache AP			
Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis

3.3.4 Durchführung B mit Intervention

In dieser Phase wird Mila, die Intervention, wieder eingeblendet.

Tabelle 5: Zweite B-Phase

KW 2	KW 3	KW 4	KW 5
Einführung im Kreis 15'			
1 Lektion Mathe AP			
1 Lektion Sprache AP			
Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis	Rückblick/Ausklang im Kreis

3.4 Aufbereitungsmethode

Diese kontrollierte Einzelfallstudie erfordert durch eine visuelle Inspektion der Daten eine grafische Aufbereitung (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 129). In der Regel geschieht diese durch ein einfaches Liniendiagramm, indem die Häufigkeit eines Verhaltens – in diesem Fall einer Unterrichtssequenz von zehn Minuten – auf der Ordinate abgetragen wird, während die Zeiteinheiten auf der Abszisse festgehalten werden (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 129).

Das Verhalten wird, wie bereits erwähnt, anhand individueller Indikatoren in den Videoaufnahmen beobachtet und protokolliert. Die Häufigkeit dieses Verhalten wird danach in Zahlenwerten festgehalten. Die Zahlenwerte werden der eigentlichen Auswertung der Ergebnisse dienen.

3.4.1 Indikatoren

In der ersten A-Phase (Grundrate) konnte ich anhand der protokollierten Beobachtungen für jedes Kind individuelle Indikatoren zur Aufmerksamkeit gliedern. Diese Indikatoren basieren auf den Kriterien der Aufmerksamkeit nach Imhof (Imhof, 2004), wie ich bereits in Kapitel 2.1.3 erwähnte.

Indikatoren zur Beobachtung der Aufmerksamkeit von Alice

- Alice richtet beim Arbeiten ihre Augen auf die Aktivität.
- Sie lässt sich nicht von irrelevanten Reizen ablenken, das Abschirmen von Störreizen wie Lärm und Geräusche aus der Umgebung gelingt ihr.
- Alice ist in der Lage, sich selbst und die dazu benötigten Materialien oder Hilfsmittel zu organisieren.

Indikatoren zur Beobachtung der Aufmerksamkeit von Esaja

- Esaja lässt sich in der Lernsituation nicht stören, er nimmt Geräusche aus der Umgebung nicht wahr.
- Esaja richtet seine Augen beim Arbeiten auf die Aktivität.
- Esaja ist in der Lage, sich selbst und die dazu benötigten Materialien oder Hilfsmittel zu organisieren.

Indikatoren zur Beobachtung der Aufmerksamkeit von Marc

- Marc lässt sich in der Lernsituation nicht stören, er nimmt Geräusche aus der Umgebung nicht wahr.
- Marc richtet seine Augen beim Arbeiten auf die Aktivität.
- Marc ist in der Lage, sich selbst und die dazu benötigten Materialien oder Hilfsmittel zu organisieren.

3.4.2 Protokollbogen

Die Kinder werden während sechzehn Wochen zweimal wöchentlich je zehn Minuten gefilmt. Die gefilmte Unterrichtssequenz ist stets gleich aufgebaut: kurzes Einstiegsritual mit oder ohne Hund, danach Mathematik und Sprache nach Arbeitsplan. Die Beobachtungen oder Aktivitäten der Kinder werden im Minutentakt anhand der analysierten und eingesehenen Aufnahmen protokolliert. Die Indikatoren sind bereits festgelegt und bleiben bei allen Beobachtungen gleich. Die Auswertung erfolgt indem ich alle JA's mit der Erarbeitung der Videoaufnahmen zusammenzähle. Die Indikatoren werden

separat und einzeln beobachtet und protokolliert. Ob die Aufmerksamkeit beobachtbar ist oder nicht, bestimmen die Sekunden der minütlichen Zeiteinheit, in der das erwünschte Zielverhalten beobachtbar ist. Die Kurzprotokolle werden im Anhang 10.7 bis 10.9 aufgeführt. Als Beispiel schildere ich im nachfolgenden Abschnitt einen Auszug des Protokolls:

Tabelle 6: Beispiel eines Beobachtungsprotokolls Indikator 1

Beobachtungsprotokoll Alice „Alice richtet ihre Augen beim Arbeiten auf die Aktivität“ 11. Dezember 2016, mit Mila			
Zeit Minutentakt	Beobachtungen/Aktivitäten/Indikatoren	Aufmerksam	
		JA	NEIN
1'	Alice beginnt gleich mit der Aufgabe. Obwohl sie zweimal kurz aufschaut, kann man beobachten, dass sie am Rechnen ist. Neben ihr spricht Esaja mit mir, Alice gelingt es, dies auszublenden und weiterhin zu rechnen.	/	
2'	1'00" bis 1'53" rechnet Alice weiterhin und hat die Augen auf die Arbeit gerichtet. Beim Rechnen braucht sie die Finger.	/	
3' etc.			

Tabelle 7: Beispiel eines Beobachtungsprotokolls Indikator 1

Beobachtungsprotokoll Alice „Alice richtet ihre Augen beim Arbeiten auf die Aktivität“ 20. Dezember 2016, ohne Mila			
Zeit Minutentakt	Beobachtungen/Aktivitäten/Indikatoren	Aufmerksam	
		JA	NEIN
1'	Alice lässt sich gleich zu Beginn leicht ablenken, wirkt uninteressiert und ruft immer wieder um Hilfestellung. Die Augen richtet sie in 19" bis 30" und 45" bis 60" auf die Arbeit: Total 26".		/
2'	1'00" bis 1'11" sind die Augen auf die Arbeit gerichtet, bis 1'40" sind die Augen auf Etui und Gummi gerichtet, sie lässt sich von anderen K. ablenken und schaut oft zu mir. 1'40" bis 2' verweilt mit Legematerial.		/
3' etc.			

3.5 Auswertung von Einzelfallstudien

3.5.1 Quantitative Auswertung

Quantitative Verfahren sind Verfahren, welche die Menge von etwas messen oder, wie in dieser Studie, etwas zählen. Sie bringen Häufigkeit von bestimmten Ereignissen in Erfahrung und können somit auch quantitative Repräsentativität der Forschungsergebnisse beanspruchen (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 157). In dieser Studie wird zur quantitativen Auswertung der Protokollbogen mit den gesammelten und eingetragenen standardisierten Daten verwendet. Damit verfolgt die quantitative Forschung das Ziel, das Verhalten oder die Häufigkeit der beobachteten Indikatoren in Zahlen zu fassen und in einer Grundgesamtheit zu verorten (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 159). Quantitative Forschung ist linear gedacht. Aus den von der Theorie abgeleiteten Merkmalen der Aufmerksamkeit werden Variablen bestimmt, die im Anschluss gemessen und zueinander in Beziehung gebracht werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 159).

3.5.2 Von den Werten zum Liniendiagramm

Die gesammelten Standardwerte der Beobachtungsprotokolle erfordern eine grafische Aufbereitung der Daten. Dies geschieht anhand eines einfachen Liniendiagramms, in dem die Häufigkeit des Zielverhaltens auf der Ordinate abgetragen wird und die Zeiteinheiten (Unterrichtssequenzen pro

Woche) auf der Abszisse abgebildet und visualisiert werden (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 129).

Abbildung 9: Beispiel eines Liniendiagramms des A-B-A-B Design

Anhand dieses Beispielen erkläre ich, wie die Werte der einzelnen Diagramme von Alice, Marc und Esaja zustande gekommen sind. Zur Erklärung nehme ich das Verhalten von Alice:

- Als erstes habe ich jede Aufnahme einzeln eingesehen und pro Minute das Zielverhalten im Protokoll eingetragen; **Alice richtet ihre Augen beim Arbeiten auf die Aktivität.**
- Das Gleiche habe ich für das zweite und dritte Zielverhalten als Indikator gemacht; **Sie lässt sich nicht von irrelevanten Reizen ablenken, das Abschirmen von Störreizen wie Lärm und Geräusche aus der Umgebung gelingt ihr und Alice ist in der Lage, sich selbst und die dazu benötigten Materialien oder Hilfsmittel zu organisieren.**
- Daraus sind im Protokoll und pro Minuteneinheit drei Striche entstanden, zum Beispiel;
 - ! Alice richtet ihre Augen beim Arbeiten auf die Aktivität.
 - ! Sie lässt sich nicht von irrelevanten Reizen ablenken, das Abschirmen von Störreizen wie Lärm und Geräusche aus der Umgebung gelingt ihr.
 - ! Alice ist in der Lage, sich selbst und die dazu benötigten Materialien oder Hilfsmittel zu organisieren.

Beobachtungsprotokoll Alice 20. Dezember 2016, ohne Mila			
Zeit Minutentakt	Beobachtungen/ Aktivitäten/ Indikatoren	Aufmerksam	
		JA	NEIN
1'	Alice lässt sich gleich zu Beginn leicht ablenken, wirkt uninteressiert und ruft immer wieder um Hilfestellung. Die Augen richtet sie in 19'' bis 30'' und 45'' bis 60'' auf die Arbeit: Total 26''		///
2'	1'00'' bis 1'11'' sind die Augen auf die Arbeit gerichtet, bis 1'40'' sind die Augen auf Etui und Gummi gerichtet, sie lässt sich von anderen K. ablenken und schaut oft zu mir. 1'40'' bis 2' verweilt mit Legematerial.		///
3'	etc.		

- Die gezählten JA/NEIN der beobachteten Minuteneinheit gaben den Wert für diese Minute an und somit wurden die Striche pro Minute auf **einen** Messwert gerechnet.
- Nach dieser Rechnung konnte ich pro Protokoll alle JA's zusammenzählen. Zum Beispiel hatte ich im Beobachtungsprotokoll vom 20. Dezember 2016 **6 JA's**.
- Dieser Wert **6** wird danach auf der Ordinate eingetragen.

3.5.3 Veränderung im Mittelwert

Die einfachste Art und Weise, die Veränderung im Datenverlauf zwischen den einzelnen Phasen zu bestimmen, besteht im Vergleich der mittleren Häufigkeit des beobachteten Verhaltens (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 130). Habe ich also in den ersten A-Phasen Werte wie; **6 – 5 – 3 – 5**, misst der Mittelwert **4,75**. Diese Mittelwerte in den einzelnen A- und B-Phasen verdeutlichen die Änderungen des Zielverhaltens zwischen den einzelnen Phasen und legen damit die Interventionseffekte nahe (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 130). In meinen Liniendiagrammen ist der Mittelwert durch eine *blau gestrichelte* Linie gekennzeichnet.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel stelle ich die wichtigsten Erkenntnisse der Studie und Beobachtungen zusammen und werte die Daten der Messpunkte aus.

4.1 Quantitative Auswertung und Ergebnisse

Die folgenden Diagramme zeigen die Ergebnisse der Beobachtungsprotokolle.

4.1.1 Quantitative Auswertung Alice

Die Resultate von Alice werden in diesem Diagramm aufgezeigt. In der Abbildung wird der Verlauf der gesammelten Werte der beobachteten Aufnahmen anhand der individuellen Indikatoren dargestellt. Die gestrichelte Linie zeigt den Mittelwert der einzelnen Phasen auf. Es ist gut ersichtlich, dass bei Alice die Intervention des Schulbegleithundes eine klare Veränderung im Niveau des Zielverhaltens demonstriert. Deutlich ersichtlich ist auch, dass die Aufmerksamkeit nach der ersten B-Phase nicht ganz zurückfällt. Der Mittelwert zeigt zweifellos eine erhöhte Aufmerksamkeit zwischen der ersten A-Phase, wo der Mittelwert **4,75** beträgt, und der zweiten A-Phase mit einem Mittelwert von **5,75**. Daraus kann geschlossen werden, dass bei Alice die erhöhte Aufmerksamkeit mit Intervention des Schulbegleithundes die Phase ohne Intervention positiv beeinflusst, indem Alice das Gelernte abrufen und auch ohne Schulbegleithund besser anwenden kann. In den Aufnahmen von Alice fällt vor allem die Anfangsphase stark auf. In den A-Phasen braucht Alice in der Regel zwischen drei und vier Minuten, bis sie sich aufmerksam einer Aufgabe widmen kann. In den Phasen mit Schulbegleithund gelingt ihr das Arbeiten bereits von Anfang an. In ihrer Mimik und im Gesichtsausdruck kann eine gewisse Freude dabei erkannt werden auch ihre Bewegungen und Handlungen sind gezielter und bewusster.

Abbildung 10: Ergebnisse der Protokolle: Alice

Alice richtet ihre Augen beim Arbeiten auf die Aktivität

In der ersten A-Phase braucht Alice drei Minuten, bis sie ihre Augen auf die Tätigkeit richtet. In der zweiten A-Phase ganze vier Minuten. Der Unterschied dieses Indikators, in den zwei B-Phasen mit Schulbegleithund, ist relevant. Liegt Mila während des offenen Unterrichts bei Alice, gelingt ihr das sofortige Beginnen mit der Arbeit auf Anhieb. Hier kann gut beobachtet werden, wie Alice ihre Augen im Vergleich mit der Phase ohne Mila über längere Zeit auf die Tätigkeit richten kann.

Sie lässt sich nicht von irrelevanten Reizen ablenken, das Abschirmen von Störreizen wie Lärm und Geräusche aus der Umgebung gelingt ihr

Alice gelingt das Abschirmen von Geräuschen und Störreizen im Alltag nur schwer. Das Mädchen lässt sich sehr leicht ablenken und für das Zurückkehren an die Arbeit braucht sie viel Energie und Ausdauer. In den Aufnahmen der ersten A-Phase ist dies deutlich zu erkennen. Sobald ein anderes Kind eine Frage stellt oder ich kurz von meinem Pult aufstehe, hört dies Alice und dreht sich von ihrer Arbeit weg. In beiden B-Phasen ist ein deutlicher Unterschied dieses Verhaltens zu erkennen. Die Motivation, gleich mit der Arbeit zu beginnen und sich nicht ablenken zu lassen, gelingt ihr durch die Präsenz von Mila viel besser.

Alice ist in der Lage, sich selbst und die dazu benötigten Materialien oder Hilfsmittel zu organisieren

Das Hilfsmaterial wie Plättchen, Zahlenstrahl oder Abakus zu benutzen, fällt Alice in der Regel schwer. Lieber holt sie sich bei der Lehrperson oder mir Hilfestellungen. Mit Hilfsmaterial zu rechnen bedeutet, sich in eine Aufgabe zu vertiefen, sich zu fragen, was verlangt wird. Ist es eine Minusrechnung, wo ich Plättchen wegnehmen muss oder eine Plusrechnung, wo ich etwas dazu oder zusammenzählen muss? Bereits einfache Erkennungen eines Vorgangs stellen für Alice eine grosse Herausforderung dar. Hier wählt sie den einfacheren Weg, indem sie sehr oft nachfragt. In der ersten A-Phase ist dieses Verhalten gut erkenn- und beobachtbar. Für die Selbstregulation und Orientierung braucht das Mädchen eine enge Betreuung. Genau diesen Aspekt probieren wir bei Alice zu ändern. Durch den Willen, eine Aufgabe selbst lösen zu können, könnte Alice grundlegende Erkenntnisse und Zusammenhänge erfassen und sich aneignen. Diese sind wichtige Aspekte für das vernetzte Denken, wo bereits Erfahrenes immer wieder automatisch angewendet werden kann. Dies ist auch für den Erwerb des Zahlen- und Sprachaufbaus grundlegend. Die Beziehung und der Aufbau einer Einheit, wo Mila präsent ist, helfen Alice, diesen Vorgang zu erwerben. Hier kann sie üben, Schritt für Schritt zu planen, durchzuführen und danach zum Ziel zu gelangen. Bei Schwierigkeiten in der Arbeit mit Mila, beispielsweise wenn der Hund ein Kommando nicht wahrnimmt, kann Alice gut Lösungen finden, etwa bei einer einfacheren Aufgabe beim Hund anzuknüpfen. Dieser Vorgang hilft Alice dabei, bei eigenen Schwierigkeiten ähnlich vorzugehen. Oft wurden Sequenzen mit Mila vor der eigentlichen Arbeit durchgeführt. Häufig wurde ein Transfer des mit dem Hund Gelernten auf die eigene Aufgabeschwierigkeiten und Arbeitshandlung beobachtet.

4.1.2 Quantitative Auswertung Marc

Die Resultate von Marc werden in nachfolgendem Diagramm aufgezeigt. In der Abbildung wird der Verlauf der gesammelten Werte der beobachteten Aufnahmen anhand der individuellen Indikatoren dargestellt. Auch hier zeigt die gestrichelte Linie den Mittelwert der einzelnen Phasen auf. Es ist gut ersichtlich, dass die Intervention des Schulbegleithundes bei Marc eine klare Veränderung im Niveau des Zielverhaltens aufzeigt. Deutlich ersichtlich ist auch, dass die Aufmerksamkeit nach der ersten B-Phase nicht ganz zurückfällt. Der Mittelwert zeigt unverkennbar eine leicht erhöhte Aufmerksamkeit zwischen der ersten A-Phase, wo der Mittelwert **4,75** beträgt, und der zweiten A-Phase mit einem Mittelwert von **5,00**. Daraus ableitend lässt sich festhalten, dass auch bei Marc die erhöhte Aufmerksamkeit mit Intervention des Schulbegleithundes gegenüber der Phase ohne Intervention positiv beeinflusst wird. In den Aufnahmen von Marc fällt, wie bei Alice, die Anfangsphase stark auf. In den A-Phasen wirkt Marc beim Arbeiten sehr unruhig. Er schaut immer wieder, was die anderen Kinder machen und lässt sich davon stark ablenken. Obwohl ich als Beobachterin das Gefühl habe, dass Marc abwesend und nicht bei der Sache ist, gelingt es ihm jedoch trotzdem, weiter zu rechnen. Die Zeit, wo er gezielt und konzentriert arbeitet, ist immer sehr kurz, zwischen 20 und 30 Sekunden, danach schaut er wieder zu den anderen Kindern oder lenkt sich mit aufstehen und auf dem Stuhl turnen ab. In den Phasen mit Schulbegleithund gelingt ihm das Arbeiten von Beginn weg. In seiner Mimik, im Gesichtsausdruck sowie in seinem Handeln kann eine gewisse Motivation und Zielstrebigkeit erkannt werden. Anders als bei Alice, wo die Aufmerksamkeit in den beiden B-Phasen gleich geblieben ist, kann bei Marc in der zweiten B-Phase eine klare Steigerung des Zielverhaltens beobachtet werden. Von der ersten B-Phase mit einem Mittelwert von **6,75** erreicht Marcs Aufmerksamkeit in der zweiten B-Phase einen Mittelwert von **7,25**.

Abbildung 11: Ergebnisse der Protokolle: Marc

Marc lässt sich in der Lernsituation nicht stören, er nimmt Geräusche aus der Umgebung nicht wahr

Aufmerksam an einer Sache zu bleiben, gelingt Marc nur in enggeführten Aktivitäten. Arbeiten Marc und ich alleine im Förderzimmer in einer eins zu eins Situation, kann der Knabe über längere Zeit an einer Arbeit bleiben, ohne sich in der Lernsituation stören zu lassen. Der offene Unterricht stellt für Marc eine grosse Herausforderung dar. Die Geräusche aus der Umgebung nimmt er oft wahr und dabei fällt ihm das Dranbleiben am Lerngeschehen schwer. Trotzdem zeigen die Videoanalysen der Aufnahmen, dass Marco offenbar am Rechnen ist, auch wenn er sich in den A-Phasen immer wieder vom Pult abdreht und zu den Kindern schaut. Plötzlich widmet sich der Junge der Aufgabe und schreibt das richtige Resultat auf. In der ersten und zweiten B-Phase lässt sich aus den Aufnahmen deutlich ableiten, dass Marc bereits von Anfang an eine gewisse innere Ruhe ausstrahlt und mit Motivation an die Aufgabe geht. Die Geräusche können vom Marc besser abgeschirmt werden, was ihm eine länger Arbeitsdauer ermöglicht.

Marc richtet seine Augen beim Arbeiten auf die Aktivität

Als ich in der Grundratephase die Videoaufnahmen analysierte, um die daraus abgeleiteten Indikatoren festzulegen, konnte ich beobachten, wie Marc seinen Blick sehr oft von der Tätigkeit abwandte. Der Knabe schaut beispielsweise eine Rechnung im Buch an, hört etwas und schaut unmittelbar in die Richtung des Geräuschs. Seine Aufgabe scheint er total vergessen zu haben. In einer solchen Situation vergehen mehrere Minuten, bis er seine Augen wieder auf die Tätigkeit richtet und dennoch schreibt er danach, ohne die Aufgabe nochmals gross anzuschauen, das Resultat hin. Dieses Verhalten ist in beiden A-Phasen feststellbar. In der ersten B-Phase gelingt es Marc besser, seinen Blick nicht von der Tätigkeit abzuwenden. Geräusche nimmt er zwar nach wie vor wahr, doch schenkt er diesen kein grosses Interesse. Das Arbeiten und Lösen der Aufgaben sehen in den Aufnahmen der beiden B-Phasen ruhiger aus. Sein Körper wirkt entspannter und er scheint bei der Sache zu sein. Marc steht nicht immer auf oder bewegt sich unruhig auf seinem Stuhl. Das Stillsitzen hilft ihm bei „sich“ zu bleiben. Dadurch erhöht sich auch seine Arbeitsdauer in den B-Phasen und die gestellten Aufgaben werden effizienter gelöst.

Marc ist in der Lage, sich selbst und die dazu benötigten Materialien oder Hilfsmittel zu organisieren

Das Hilfsmaterial stellt auch für Marc eine grosse Herausforderung dar. Hier spielt bestimmt die Entwicklung der Feinmotorik eine relevante Rolle. Das Abdrehen und Hinlegen der Plättchen um eine Rechnungsaufgabe visuell darzustellen, erfordert von Marcs Seite aus bereits viel Ausdauer, Zeit und Aufwand. In den B-Phasen konnte Marc den Einsatz von Hilfsmaterial mithilfe von Mila neu entdecken. Um Mila bei der Suche nach dem Beutel zu helfen, durfte der Knabe Spuren legen. Diese helfen dem Hund dabei, ans Ziel zu gelangen und den Beutel zu finden. Durch das Diskutieren dieser Beobachtungen und das Erlebte mit Mila haben die Hilfsmittel an neuer Bedeutung gewonnen. Somit kann in beiden B-Phasen gut beobachtet werden, wie Marc gleich zu Beginn der Arbeit das Hilfsmittel für das Lösen von Rechnungsaufgaben einsetzt.

4.1.3 Quantitative Auswertung Esaja

Die Resultate von Esaja werden in nachfolgendem Diagramm aufgezeigt. In der Abbildung wird der Verlauf der gesammelten Werte der beobachteten Aufnahmen anhand der individuellen Indikatoren dargestellt. Die gestrichelte Linie zeigt den Mittelwert der einzelnen Phasen auf. Es ist gut ersichtlich, dass bei Esaja die Intervention des Schulbegleithundes keine Veränderung im Niveau des Zielverhaltens demonstriert. Esaja zeigt im Vergleich zu Alice und Marc bereits in der ersten A-Phase eine höhere Aufmerksamkeitsdauer. Deutlich ersichtlich ist auch, dass die Aufmerksamkeit in der ersten B-Phase anfangs um einen Wert sinkt. In den Videoaufnahmen kann beobachtet werden, dass Esaja hier oft zur Kamera schaut und Grimassen zieht. Das Abschirmen dieser Ablenkung gelingt Esaja in dieser Phase nur teilweise. Esaja scheint nicht grosses Interesse an Mila zu haben. Der Knabe ist das jüngste von vier Kindern und lebt auf einem Bauernhof. Das Tier hat für den Knaben eine ganz andere Bedeutung und Stellenwert als für die anderen Kinder. Esaja ist sich das Leben mit Tieren gewohnt und trotzdem fällt es ihm schwer, eine Beziehung mit Mila einzugehen. Es scheint sogar, dass Esaja die Gespräche und gemeinsamen Aktivitäten mit dem Hund langweilen. Hier müsste individueller mit dem Kind gearbeitet werden. Esaja steht klar an einem anderen Punkt, was das Miteinanderleben und Arbeiten mit Tieren angeht. Dadurch könnte er sicherlich mehr Verantwortung übernehmen und auch schwierigere oder herausfordernde Aufgaben für Mila entwerfen. Im Rahmen dieses Projektes konnte und wollte ich jedoch keine grossen Veränderungen in Bezug auf den Aufbau der Phasen. Dies hätte die Messwerte beeinflussen und die Ergebnisse verfälschen können. Doch auch aus dieser Beobachtung ziehe ich interessante Schlüsse zum Thema Schulbegleithund und es eröffnen sich mir neue Wege. Es wird deutlich, wie wichtig die Beziehung zum Hund ist und dass die Arbeit zwischen Hund und Kind unbedingt individuell angepasst werden sollte, damit eine für alle Beteiligten interessante, herausfordernde und motivierende Situation entstehen kann.

Abbildung 12: Ergebnisse der Protokolle; Esaja

4.2 Ergebnisse

Nachdem die Liniendiagramme die einzelnen Werte der Kinder zeigen, werde ich die Mess- und Mittelwerte miteinander vergleichen und relevante Schlüsse aus der jeweiligen Zusammenfassung ziehen. Der schwarze Pfeil zeigt die lineare Trendlinie an.

Abbildung 13: Ergebnisse im Vergleich der Mittelwerte

4.2.1 Zusammenfassung Alice

Alice zeigt in Anwesenheit von Mila eine erhöhte Aufmerksamkeit. Anhand der Videoaufnahmen kann eine bessere Selbstregulierung im offenen Unterricht festgestellt werden. Alice wirkt in den B-Phasen entspannter und aufmerksamer. Das Erlernete kann Alice in Situationen ohne Schulbegleithund transferieren. Alice hat einen engen Bezug zum Hund entwickelt. Die Vorfreude auf Mila rückt ihre Schwierigkeiten beim Arbeiten etwas in den Schatten und steigert die Motivation.

Nachfolgend schildere ich Merkmale, die während des Projektes und mit der Intervention festgestellt wurden.

- Alice wirkt am Anfang einer Lektion aufmerksamer und konzentriert.
- Alice kann ihre Aufmerksamkeit besser auf die Tätigkeit richten und lässt sich nicht leicht ablenken.
- Das Hilfsmaterial bekommt durch die Arbeit mit Mila eine neue Bedeutung und wird von Alice regelmässiger eingesetzt.
- Sie nimmt sich mehr Zeit für die Ausführung von Aufgaben und zeigt dabei Geduld und Ausdauer.
- In der Arbeit mit Mila erlebt Alice viele Erfolge. Diese stärken sie und haben zur Folge, dass Alice auch an anderen Aufgaben selbstbewusster und selbstständiger arbeitet.
- In den gemeinsamen Sequenzen mit Mila sind ihre Freude und die gute Beziehung zum Hund offensichtlich.

Anhand der Mittelwerte kann festgestellt werden, dass Alice in den A-Phasen eine durchschnittliche Aufmerksamkeit von **5,25** hat, während in den B-Phasen der Durchschnitt der Aufmerksamkeit **7.00** beträgt. Somit kann eine Niveausteigerung des Zielverhaltens von **1.75** mit Intervention gemessen werden.

4.2.2 Zusammenfassung Marc

In Anwesenheit von Mila gelingt Marc das Arbeiten im offenen Unterricht deutlich besser. In den Kreissequenzen vor Beginn der selbständigen Arbeit meldet sich Marc oft und kann aktiv am Geschehen teilnehmen. Ideen und Vorschläge von Marc zur Arbeit mit Mila werden von der Gruppe akzeptiert und übernommen. Hier schlüpft der Junge in eine neue Rolle. Diese Akzeptanz lassen Marcs Selbstbewusstheit wachsen, was ihn wiederum Sicherheit und Bestätigung erfahren lässt.

- Marc wirkt am Anfang einer Lektion aufmerksamer und konzentriert.
- Marc kann seine Aufmerksamkeit besser auf die Tätigkeit richten und lässt sich nicht leicht ablenken.
- Das Hilfsmaterial bekommt durch die Arbeit mit Mila eine neue Bedeutung und wird von Marc regelmässiger eingesetzt.
- Er nimmt sich mehr Zeit für die Ausführung von Aufgaben und zeigt dabei Geduld und Ausdauer.
- In der Arbeit mit Mila erlebt Marc viele Erfolge. Die erlernten Arbeitsschritte mit dem Hund kann er auch in anderen Situationen anwenden, wodurch er selbstbewusster und selbstständiger arbeitet.
- In Anwesenheit des Schulbegleithundes gelingt Marc die aktive Teilhabe am Geschehen. Er kann Ideen einbringen und Verantwortung übernehmen, was Marcs Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wachsen lässt.
- Die Beziehung zum Hund bedeutet Marc viel. In den A-Phasen spricht er täglich darüber, seine Vorfreude auf die kommenden Wochen mit Mila ist gross.

Anhand der Mittelwerte kann festgestellt werden, dass Marc in den A-Phasen eine durchschnittliche Aufmerksamkeit von **5,13** hat, während in den B-Phasen der Durchschnitt der Aufmerksamkeit **7.75** beträgt. Somit kann eine Niveausteigerung des Zielverhaltens von **2.62** mit Intervention gemessen werden.

4.2.3 Zusammenfassung Esaja

Das aufmerksame Arbeiten im offenen Unterricht zeigt bei Esaja, mit oder ohne Intervention des Schulbegleithundes, keine Niveauveränderung des Zielverhaltens. Bereits zu Beginn des Projektes konnte ich beobachten und durch die Aussagen von Esaja feststellen, dass er kein besonderes Interesse gegenüber dem Hund zeigt. Oft wollte er bei der Einführung des Projektes sich zurückziehen oder fiel dann durch Stören negativ auf, beispielsweise dann, wo es um die Umgangsregeln innerhalb der Gruppe mit Mila ging. Mit der Zeit und nach gemeinsam geführten Gesprächen, konnte Esaja mir sagen, dass er Vieles bereits wusste, weil sie ja drei Hunde auf dem Bauernhof hätten. Er wisse, dass der Hund nicht gehalten werden darf und nur mit Bedacht gestreichelt werden sollte. Ausserdem wollte er die Nähe von Mila nicht haben. Lag Mila in seiner Nähe oder unter dem Tisch, empfand er dies als störend und lies sich beim Arbeiten auch oft davon ablenken.

- Esaja reagiert genervt in der Arbeit mit Mila.
- Er empfindet den Schulbegleithund als störend.
- Die Interaktion findet nur selten statt.
- Beim Arbeiten schaut er oft, ob Mila ihm zu nahe kommt und lässt sich dadurch ablenken.
- Oft wirkt Esaja am Ende einer Sequenz verärgert.

Anhand der Mittelwerte kann festgestellt werden, dass Esaja in den A-Phasen eine durchschnittliche Aufmerksamkeit von **6,38** hat, während in den B-Phasen der Durchschnitt der Aufmerksamkeit **5,88** beträgt. Somit ist die Aufmerksamkeit bei Esaja in den B-Phasen mit Intervention um **0,5** sogar gesunken.

5. Diskussion

Im folgenden Kapitel werde ich die Ergebnisse der Untersuchung interpretieren und mit der erarbeiteten Theorie in Verbindung setzen.

5.1 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

In Kapitel 2.8 weise ich darauf hin, dass mehrere Studien aufzeigen, dass die Intervention von Schulbegleithund für die Klasse und Kinder eine Bereicherung sein kann. Trotzdem kann von dieser Pädagogik keine Wunder erwartet werden. Der Hund kann in verschiedenen Situationen und zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. In meinem Projekt habe ich erfahren, dass dazu mehrere Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Es hängt unter anderem von den Kindern ab, welche Interaktion sinnvoll ist. Wie in der Zusammenfassung der Ergebnisse bereits erwähnt, hat die Intervention von Mila bei Alice und Marc relevante Unterschiede zur Aufmerksamkeit, aber auch zur Selbstregulierung und dem selbständigen Arbeiten im offenen Unterricht zu Tage gefördert. Bei Esaja sind die Werte gleich geblieben oder sogar eher leicht schlechter ausgefallen. Die Vermutung liegt nahe, dass Mila bei Esaja eher ablenkend oder für das aufmerksame Arbeiten störend wirkte. Vernooij & Schneider (2013) schreiben, dass Individuen unterschiedlich auf Tiere und somit auch auf tiergestützte Interventionen reagieren. Aus diesem Grund werden die folgenden Erkenntnisse der Kinder getrennt voneinander geschildert.

Alice

Die Ergebnisse von Alice zeigen, dass das Mädchen positiv auf die Intervention von Mila reagiert und die Intervention im Hinblick auf die Aufmerksamkeit beim Arbeiten den erwünschten Einfluss bringt. In den Schlussrunden erwähnt Alice oft, dass sie heute gute Resultate bringen konnte und viele Aufgaben löste, weil Mila bei ihr liegen durfte. Somit ist Alice davon überzeugt, dass Mila ihr zu besseren Ergebnissen verhilft. In der Literatur wird beschrieben, dass die persönliche Bindung und Einstellung gegenüber der tiergestützten Pädagogik die Effektivität der Intervention beeinflusst. Allgemein wirkt Alice beim Arbeiten in B-Phasen ruhiger und selbstsicherer in ihren Handlungen. In der Literatur beschreiben Beetz et al. dieses Phänomen damit, dass bereits durch die Anwesenheit von Hunden Stressreaktionen reduziert werden können. In den analysierten Videoaufnahmen ist erkennbar, dass in den Phasen mit Intervention der Lärmpegel in der Klasse deutlich niedriger ist. Die Atmosphäre scheint dadurch ruhiger. Dieser Faktor spielt bei der Aufmerksamkeit von Alice bestimmt

eine wichtige Rolle. In dieser Umgebung gelingt ihr das aufmerksame Arbeiten einfacher. Die Verbesserung des Klassenklimas beschreibt Beetz in der Literatur als Wirkeffekt der tiergestützten Pädagogik. Als relevante Punkte beobachte ich die Steigerung der Lernfreude und die verbesserte Integration von Alice im Klassenverband. Alice eckt durch ihr Wesen bei den anderen Kindern häufig an. Sie kann die Distanz in bestimmten emotionalen Situationen nicht wahren und wird grob. Diese Rolle hat sie übernommen und es gelingt ihr, mehrmals täglich die Erwartungen der anderen Kinder zu erfüllen. Durch das Arbeiten mit Mila hat Alice im sozialen Aspekt grosse Fortschritte gemacht. Vanek-Gullner (2013) schreibt in der Literatur, dass Kinder sich durch die Zuneigung von Hunden in ihrer Persönlichkeit wertgeschätzt fühlen. Dies ermutigt das Kind, seine Individualität in die Gruppe einzubringen. Hunde bieten Gelegenheit, mit anderen Kindern oder Menschen Beziehungen aufzubauen. Der Hund wird als Gemeinsamkeit erlebt und fördert den sozialen Bereich auf ganz natürliche und ungezwungene Art. Durch die positiven Erfahrungen, welche die Kinder mit Alice machen dürfen, gelingt ihnen ein Reframing. Das heisst, Alice wird in einer anderen Rolle erlebt. Dies wiederum bietet Alice die Gelegenheit, positiv von der Klasse wahrgenommen zu werden und sich von einer anderen Seite zu präsentieren.

Marc

Die Ergebnisse von Marc sind ähnlich wie jene von Alice. Bei ihm sind ebenfalls erkennbare positive Unterschiede in der Lernmotivation sowie im strukturierten Handeln bei Aufgabestellungen zu sehen. In der Literatur schildern Vernooij & Schneider (2013), dass durch tiergestützte Interventionen bestmögliche Unterstützung von Lern- und Entwicklungsprozessen gegeben werden kann. Diese Ereignisse sind in den Videoaufnahmen gut erkenntlich. Marc arbeitet in den B-Phasen mit Intervention viel zielorientierter und wirkt sogar etwas wacher. Durch das Oxytocin, das zum Beispiel beim Streicheln des Hundes ausgeschüttet wird, kann eine erhöhte Präsenz hervorgerufen werden (ebd.). In den Gesprächen mit Marc konnte ich seine positive Einstellung und Freude an Mila deutlich erkennen. Wie bereits bei der Zusammenfassung von Alice erwähnt, ist dies bestimmt ein relevanter und zentraler Aspekt, um in der tiergestützten Pädagogik positive Ergebnisse zu erfassen.

Esaja

Esaja scheint nicht grosses Interesse an Mila zu haben. Wie jedoch von Vernooij in der Literatur beschrieben, ist die eigene und individuelle Einstellung zum Hund wichtig, um ein positives Ergebnis der tiergestützten Pädagogik zu erzielen. Esaja äussert mehrmals, er wolle nicht, dass Mila bei ihm liege. Esaja empfindet Mila als störend und kann somit keinen Kontakt zu ihr aufbauen. In dieser kurzen Zeit der Intervention ist es schwierig für Esaja, eine starke Beziehung zu Mila aufzubauen. Als wichtig beschreibt auch die Literatur (Vernooij & Schneider, 2013), dass vorherige Erlebnisse mit Hunden in solchen Situationen mit dem Kind besprochen werden sollten. Denn bereits Erlebtes mit anderen Tieren kann vom Kind auf Mila projiziert werden, was ein vorurteilsfreies Zugehen auf den Hund verunmöglicht. Esajas Verhalten zeigt klar, dass die tiergestützte Intervention bei jedem Kind individuell geplant werden muss. Im Rahmen meines Projektes konnte ich die Bedürfnisse von Esaja nicht ganzheitlich abdecken. Das nicht erreichte Zielverhalten hat einerseits bestimmt mit Esajas Grundhaltung gegenüber dem Tier zu tun, andererseits mit den zu wenig individualisierten Umweltfaktoren. Die Rahmenbedingungen müssten angepasst werden. Ideen zur Umsetzung skizziere ich im Kapitel 5.3 und 5.4. Trotzdem wird nach der Auswertung der Videoaufnahmen klar,

dass Esaja die Arbeitshandlungen in beiden B-Phasen besser gelingen. Der Knabe arbeitet in dieser Zeit bewusster und gezielter mit Hilfsmaterial und kommt vom Fingerrechnen beispielsweise vermehrt weg. Dieser Aspekt bestätigt zumindest teilweise, dass die Intervention auch bei Esaja einen positiven Einfluss auf seine Arbeitshaltung im offenen Unterricht hatte.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Um die Fragestellung dieser Arbeit zu beantworten, fasse ich die gewonnenen Daten auf die Eingangsfrage zusammen und interpretiere diese.

Fragestellung:

Inwiefern kann durch die hundegestützte Pädagogik im offenen Unterricht die Aufmerksamkeit von Kindern mit speziellem Förderbedarf optimiert und gefördert werden?

Die Auseinandersetzung mit der Literatur und den verschiedenen Studien sowie die Umsetzung und ausgewerteten Daten dieser Einzelfallstudie führen zur Beantwortung der Fragestellung dieser Masterarbeit. Die Fragestellung wird hierbei in zwei Teilen beantwortet; *Aufmerksamkeit* und *offener Unterricht*.

Aufmerksamkeit

Wurde die Aufmerksamkeit einzelner Kinder gefördert und optimiert?

Die Hypothese, dass durch hundegestützte Interventionen die Aufmerksamkeit der Kinder gefördert und optimiert wurde, kann belegt werden. Obwohl eins von drei Kindern in dieser Studie keine Niveausteigerung der Aufmerksamkeit zeigt, ist bei den anderen zwei Kindern eine klare und relevante Steigerung des Zielverhaltens belegt. Wie bereits in Kapitel 5.1 erwähnt, sind für eine gelungene hundegestützte Intervention mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Wie Beetz et al. in der Literatur beschreiben, gehören dazu unter anderem vor allem folgende Hauptfaktoren. Zu den Hauptfaktoren gehören als Voraussetzung für soziales und kognitives Lernen die Förderung von Sozialkontakten, gute Beziehungen, Erhöhung der Motivation und Verbesserung der positiven Stimmung sowie die Reduktion von Stress. Diese Faktoren spielen bei der Förderung von Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle und wirken dabei unterstützend.

Offener Unterricht

Kann das Kind im offenen Unterricht besser und strukturierter arbeiten?

Hundegestützte Pädagogik erfordert direktes Handeln und Erleben am Tier. Die daraus erforschten Erfolgserlebnisse können alle drei Kinder in den Mathematikunterricht transferieren. Das Hilfsmaterial gewinnt an Bedeutung und wird von den Kindern in den Interventionsphasen spontan und vermehrt eingesetzt. Offener Unterricht stellt selbstgesteuertes Handeln und Struktur als Voraussetzung für gelungenes Arbeiten. Auch diese Faktoren werden in den B-Phasen in Anwesenheit von Mila beobachtet. Somit kann die Hypothese belegt werden, dass durch hundegestützte Pädagogik die Selbststeuerung und strukturiertes Handeln gefördert wird.

Beantwortung der Fragestellung zusammenfassend:

Durch hundegestützte Pädagogik kann die Aufmerksamkeit der Kinder erhöht und optimiert werden. Dafür müssen allerdings wichtige Umweltfaktoren berücksichtigt werden, da jedes Individuum unterschiedlich auf Tiere reagiert. Die Anwesenheit des Hundes und das Arbeiten mit dem Hund lassen das Kind wichtige Schritte zur Selbststeuerung und zum strukturierten Handeln erforschen und festigen. Diese wirken im offenen Unterricht ebenfalls fördernd.

5.3 Konsequenz für die Praxis

Um tiergestützte Pädagogik erfolgreich in der Praxis umzusetzen und anzuwenden, müssen bestimmte und wichtige Aspekte berücksichtigt werden. Mehrere unterschiedliche Blickwinkel müssen erforscht und überarbeitet werden, damit das gemeinsame Ziel aller Beteiligten – Lehrperson, Kind, Gruppe, eventuell weitere involvierte Lehrpersonen, Institution und Hund – erreicht werden kann.

Schulbegleiteteam

Das Schulbegleiteteam besteht aus einer Person mit pädagogischer Ausbildung und einem speziell geprüften Hund, der in Schulklassen eingesetzt werden darf. Um in der Praxis mit dem Hund arbeiten zu können, muss ich mir als Lehrperson bewusst sein, dass der Einbezug eines Hundes in der Klasse bestimmte Vorteile und fördernde Wirkeffekte erzeugen kann, aber für mich auch eine Doppelrolle hervorruft. Der Hund braucht während dieser Zeit ebenfalls meine Aufmerksamkeit. Lektionen, in denen der Hund aktiv mitbeteiligt ist, müssen genau vorbereitet werden. Dies bedingt, dass ich meinen Hund gut kenne. Seine Stärken zeigen mir, in welchen Bereichen ich mit Kind und Hund arbeiten werde.

Bestimmte Schnittstellen von Kind und Hund ermöglichen beidseitig einen erfolgreichen Einsatz:

Abbildung 14: Schnittstelle Mila & Alice

Als Beispiel schildere ich Ressourcen, über welche Mila als Eigenschaft und Charakter verfügt und die sie auch gerne macht. Nun versuche ich die Förderung des Kindes in die Schnittstelle „Gemeinsamkeit“ einzubetten. Im konkreten Fall darf das Kind verschiedene Beutel mit Ziffern füllen. Pro Beutel eine Ziffer. Das Kind darf nun die Beutel im Zimmer und in der Garderobe verstecken. Danach schickt sie Mila mit entsprechendem Kommando auf die Suche nach den Beuteln. Hat Mila alle Beutel gefunden, werden die Ziffern vom Kind in der richtigen Reihenfolge benannt und gelegt. Dies ist nur ein kleines Beispiel, um die gemeinsame Schnittstelle von Kind und Hund zu veranschaulichen. Denn nur so kann von einer Win-Win Situation gesprochen werden. In erster Linie soll das Kind von der Präsenz des Hundes profitieren können, doch der Hund sollte auch seine Bedürfnisse befriedigen dürfen. Gute hundegestützte Intervention setzt voraus, dass der Hund in

seinem Wesen respektiert wird. Ist dies nicht der Fall kann die Gefahr bestehen, dass der Hund nicht gerne in den Einsatz geht. Dies setzt natürlich voraus, dass eine starke Beziehung und Bindung zwischen Hund und Lehrperson vorhanden ist. Die Rolle der Lehrperson, die mit hundegestützter Pädagogik arbeitet, stelle ich folgendermassen dar:

Abbildung 15: Triangulation Lehrperson - Hund - Kind

Die Beziehung zwischen Mila und mir dient als Fundament und Voraussetzung, um den Hund in die Klasse zu holen. Ich muss meinen Hund gut kennen, damit auch kritische Situationen frühzeitig wahrgenommen werden können. Dies wiederum schafft Vertrauen zwischen Mila und mir. Mila muss mir vertrauen und ich ihr. Das führt mich direkt zum Thema Flexibilität. Es gibt Situationen, die nicht geplant werden können, beispielsweise wenn es dem Hund in der Schule plötzlich schlecht geht oder sich ein Kind verletzt. Hier sollte eine bestimmte Flexibilität vorhanden sein und vorgängig ein „Plan B“ erarbeitet werden.

Andrea Beetz (2015) schildert Kriterien zur Eignung eines Hundes zum Schulbegleithund:

- Ruhiges und freundliches Wesen
- Absolut verträglich mit Kindern
- Geringe aggressive Ausstrahlung
- Gehorsam
- Nicht ängstlich und unsicher
- Körperlich weitgehend gesund

(Beetz, 2015, S. 26)

Beetz (2015) betont, dass ein Hund nur so gut ist, wie die Lehrkraft, die ihn führt. Selbst der beste Schulbegleithund kann nur wenig bewirken, wenn der Einsatz ungünstig und die Lehrkraft suboptimal in der hundegestützten Pädagogik ausgebildet ist. Experten aus Wissenschaft und Tierschutz halten eine spezifische Ausbildung in Theorie und Praxis für notwendig, um den professionellen Einsatz von Hunden in Schulen zu gewährleisten (vgl. Beetz, 2015, S. 30). Eine solche Ausbildung habe ich, wie bereits in Kapitel 3.3.2 erwähnt, im Sommer 2016 gemeinsam mit Mila begonnen. Wichtige Punkte der Ausbildung Schulbegleithund-Lehrperson-Team sind:

- Festigung der Beziehung zwischen Lehrperson und Hund
- Grundgehorsam
- Gewöhnung an schulrelevante Reize (Lärm, Bodenbeläge, Roller etc.)
- Erkennen von Stresssignalen beim eigenen Hund sowie das Einüben adäquater Reaktionen

- Förderung der individuellen Anlagen des Hundes im Schuleinsatz (Apportieren, Suchen, Tricks, Gehorsam etc.)

(vgl. Beetz, 2015, S. 30)

Kind

Vor Projektbeginn habe ich das Einverständnis der Eltern eingeholt. Hier konnten die Eltern auch allfällige Allergien, Phobien und vorherige negative Erlebnisse mit Tieren schildern. Die Klasse wurde auf den Hund vorbereitet und die Regeln im Umgang mit Mila wurden gemeinsam definiert. Damit alle involvierten Kinder von der Intervention profitieren können, müssen individuelle Beschreibungen der Voraussetzungen einzelner Kinder gemacht werden. Im Fall von Esaja habe ich erst später bemerkt, dass der Knabe in der Gruppe Mühe hatte, eine Bindung zu Mila aufzubauen. Seit ich mit Esaja einmal wöchentlich in der Einzelsituation mit Mila arbeite, zeigt er vermehrt Interesse und kann eigene Ideen in die Arbeit einbringen. Esajas Interessen liegen beim Bauen von Hindernissen. Hier bemüht er sich, spannende und herausfordernde Parcours für Mila zu kreieren. Besonders gerne übernimmt Esaja Milas Pflege. Er stellt ihr am Morgen den Wassernapf hin, legt ihre Decke aus und sperrt die Tabuzone mithilfe eines Schildes ab. Diese Aufgaben werden von Esaja sehr natürlich ausgeführt. Hier sieht er eventuell den Sinn in der Aufgabe, was ihn wiederum dazu motiviert, mit Mila in Kontakt zu treten. Es scheint, dass Esaja auf dem elterlichen Bauernhof ebenfalls ähnliche Aufträge übernehmen darf und soll.

Um Risiken und Stress beim Hund zu vermeiden, müssen wie bereits erwähnt, klare Regeln für den Umgang mit dem Hund in der Gruppe oder mit dem einzelnen Kind erarbeitet werden:

- Der Hund darf in seiner Ruhezone nicht gestreichelt oder gestört werden.
- Die Kinder dürfen dem Hund nichts wegnehmen und sollten ihm nicht in die Augen starren.
- Die Kinder sollten nicht schreien und lärmern, da der Hund geräuschempfindlich ist.
- Das Kind darf den Hund nie festhalten oder hochheben.
- Das Rennen sollte im Zimmer untersagt werden.
- Der Hund darf nur von einer Person gestreichelt werden und dies nur in Absprache mit der Lehrperson.
- Das Einhalten von Hygieneregeln sowie das Händewaschen vor und nach dem Einsatz sind Pflicht.

(vgl. Beetz, 2015, S. 36)

Institution

Die Institution wird im Hinblick auf die Arbeit mit hundegestützter Pädagogik als erste informiert. Es wird angefragt, ob diese offen für eine hundegestützte Intervention ist und Hunde im Klassenzimmer erlaubt sind. Gesetze und Vorschriften der Institution und des Kantons müssen berücksichtigt und eventuelle Zusatzversicherungen abgeschlossen werden. Die Räumlichkeiten müssen für die Intervention geeignet sein, zum Beispiel hinsichtlich Raumgrösse oder Rückzugsmöglichkeiten für den Hund. In Absprache mit dem Hauswart werden Abmachungen bezüglich regelmässiger Säuberung des Raumes schriftlich festgehalten.

5.4 Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen kritisch reflektiert. Schwierigkeiten, sowie Vor- und Nachteile werden aufgezeigt. Die Darstellung der kontrollierten Einzelfallstudie, des Durchführungsprozesses und die Auswertung und Ergebnisse werden kritisch erläutert.

5.4.1 Kontrollierte Einzelfallstudie

In dieser Studie wurde die qualitative mit der quantitativen Forschung verbunden. Qualitative Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln. Sie wird oft unter dem Begriff des „Verstehens“ zusammengefasst. Quantitative Forschung wiederum ist ein Verfahren, das die Menge von etwas misst oder zählt (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 157). Diese empirische Arbeit hat mit relevanten Anfangsbeobachtungen des Verhaltens der Kinder begonnen. Anhand dieser Beobachtungen wurden individuelle Indikatoren bestimmt (qualitatives Vorgehen). Danach wurden die Beobachtungen als Zeitstrichprobenverfahren protokolliert, festgehalten, zusammengezählt, evaluiert und durch Liniendiagramme visuell dargestellt (quantitative Auswertung).

Die kontrollierte Einzelfallstudie als Alternative für die sonderpädagogische und klinische Forschung ist für die Überprüfung der Wirksamkeit einer Intervention gut geeignet. Das Buch von Henri Julius, Ralf W. Schlosser und Herbert Goetze „Kontrollierte Einzelfallstudien“, habe ich als roten Faden und Kompass für die Vorbereitung dieser Studie benutzt. Durch die verständliche Sprache und den übersichtlichen Beschrieb der einzelnen Schritte ist es den Autoren gelungen, dieses Lehrbuch auch für mich, die vorgängig kaum Kontakt mit experimentellen Methoden hatte, als Arbeitsinstrument attraktiv zu gestalten. Als wichtig und hilfreich habe ich die Veranschaulichung der vielen Versuchspläne empfunden. Die gelebte Praxis zeichnet dieses Lehrbuch aus.

Meines Erachtens wurde das Verfahren schrittweise, aufbauend und nachvollziehbar dokumentiert. Wichtige Aspekte und theoretisches Vorwissen wurden zur Klärung und Nachvollziehbarkeit einzelner Phasen im theoretischen Teil geschildert. Relevante Studien und Forschungen, die für diese Arbeit von Bedeutung sind, wurden genannt. Durchführung und Datenerhebung wurden im Kapitel „Methodisches Vorgehen“ und „Ergebnisse“ aufgezeigt.

5.4.2 Prozess der Durchführung

Die Durchführung hat in einer Klasse und mit einer Gruppe stattgefunden, die ich bereist seit drei Jahren begleite. Ich kannte die Kinder der Einzelfallstudie bereits gut und trotzdem haben die Kinder, für mich unerwartet, in mehreren Situationen anders auf Mila reagiert als zuvor angenommen. In der ersten B-Phase brach eine gewisse Unruhe innerhalb der Klasse aus. Jene Kinder, die nicht mit Mila arbeiten durften, fragten immer wieder, ob sie ihre Aufgaben auch in Anwesenheit des Hundes lösen könnten. Im Nachhinein würde ich den Hund bereits vor Beginn des Projektes in die Klasse mitnehmen. Eine regelmässige Präsenz von Mila würde diese anfängliche Sondersituation und Unruhe eventuell etwas stillen. Die Aufregung um Mila konnte ich in der ersten B-Woche, nach den vier Wochen A-Phase ohne Hund gut beobachten. Somit stellte ich auch beim Einsehen der Videoaufnahmen fest, dass einzelne Kinder sich durch die Anwesenheit des Hundes ablenken liessen. Eine mögliche Lösung und bessere Variante wäre, den Hund pausenlos in der Klasse zu haben, aber dass er in den A-Phasen beispielsweise während der Mathematik- und Sprachlektionen nicht anwesend sein würde. Die vier Wochen A-Phase ohne Hund waren für die Kinder eine lange

Zeit. Oft brauchte es viel Raum und Aufwand, um die Bindung zwischen Kind und Hund wieder herzustellen. Während der Durchführung des Projektes musste ich meine Lektionen immer in der Schule vorbereiten, um den Hund nicht aus dem Konzept zu bringen und ihm eine gewisse Regelmässigkeit zur Schule, zum Raum und zu bekannten Reizen zu gewähren. Dies stellte für mich einen zusätzlichen Aufwand dar, der, wie erwähnt, weggefallen wäre, hätte ich Mila kontinuierlich mit in die Schule genommen.

5.4.3 Auswertungstechnik der visuellen Inspektion

Die Auswertungstechnik der visuellen Inspektion ist ein häufig eingesetztes Verfahren, um die Daten einer Einzelforschung auszuwerten. Durch das Einsehen der einzelnen Videoaufnahmen konnte ich die bestimmten Indikatoren des Zielverhaltens beobachten, zusammenzählen und zuletzt auswerten. Das Analysieren und Protokollieren des Videomaterials ist eine zeitaufwändige Arbeit, die Ruhe und ein entsprechend grosses Zeitfenster erfordert. Das Übertragen der gesammelten Werte in eine Excel-Tabelle und die daraus resultierende Erstellung der Liniendiagramme erwies sich als übersichtlich. Obwohl diese Art von Inspektion in der Literatur (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 129) als relativ unsensitive Methode beschrieben wird, bringt sie insofern trotzdem einen Vorteil, als dass nur solche Interventionen als wirksam identifiziert werden können, die auch eine deutliche Veränderung im Zielverhalten bewirkten. H. Julius et al. schreiben, dass sich Kazdin (1982) bei einer visuellen Inspektion primär auf die Veränderungen der Mittelwerte, des Niveaus und des Trends der Datenverläufe fokussiert (vgl. Julius, Schlosser, & Goetze, 2000, S. 130). Diese Studie wurde ebenfalls anhand der Veränderung der Mittellinie, des Niveaus und der Trendlinie der Diagramme ausgewertet. Um eine valide Auswertung machen zu können, hätte ich die Videoaufnahmen gerne einer zweiten Videobeobachterin zur Analyse gegeben, doch aus zeitlichen Gründen und aufgrund des damit verbundenen Aufwands, hat sich niemand dafür zur Verfügung gestellt. Aus methodischer Sicht ist dies eine Einschränkung, weil dadurch eine Gefährdung der internen Validität der Ergebnisse nicht ausgeschlossen werden kann.

5.5 Ausblick

Dank dieser Arbeit mit Mila an meiner Seite ist es mir gelungen, Kindern mit speziellem Förderbedarf und geringer Aufmerksamkeitsdauer neue Lerninstrumente an die Hand zu geben. Mithilfe des Hundes erlernten sie Strategien, die sie auf den Schulalltag transferieren können. Weitere Aspekte der tiergestützten Pädagogik liessen sich durch das Experiment erkennen und festhalten und führten zu spannenden Ausblicken.

Bereits zu Beginn der Durchführung, als der Hund noch nicht anwesend war, konnte ich Veränderungen im Verhalten der Lernenden feststellen. Im Treppenhaus hörte ich die Kinder schon die Frage diskutieren, ob Mila heute eventuell auch in der Schule sei oder nicht. Neugierig und ganz leise klopfen sie an die Tür und etwas unsicherer, aber voller Vorfreude, fragten sie, ob Mila bei mir sei. Dieses Leuchten in den Augen und die Freude, in die Schule zu wollen, weil sie eventuell mit Mila eine Arbeit übernehmen könnten, hielt die gesamte Zeitspanne über an und wirkte auf die Lernenden motivierend. Diese Motivation konnte auf den Schulinhalt transferiert werden. Somit kann die Hypothese, dass bereits die blosse Anwesenheit eines Hundes bei Kindern grosse Motivation

auslösen kann, bestätigt werden. In dieser Zeit, wo die Integration leider noch in Kinderschuhen steckt und wegen mangelnden Ressourcen oft eher einer Sparmassnahme denn Inklusion aller gleicht, wirken Kinder, für die der Schulalltag eine grosse Herausforderung darstellt, unmotiviert und unsicher. Motivation ist die innere Freude und Kraft, die einen bewegen lässt, etwas zu erlernen. Voraussetzungen, die für die Arbeit im offenen Unterricht essenziell sind. Obwohl die Ergebnisse zeigen, dass die Aufmerksamkeit der Kinder in den Phasen ohne Hund nicht komplett zurückging, glaube ich, dass die wiederkehrenden Intervalle störend für den Unterricht waren. Eine bestimmte Unruhe kehrte zu Beginn jeder B-Phase ein. Insofern wäre es spannend, die Durchführung ohne Intervalle der Intervention durchzuführen, und die Daten danach zu vergleichen. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine gewisse „Normalität“ in der Arbeit mit dem Hund Ruhe in die Gruppe bringen und sich ebenfalls positiv auf die Aufmerksamkeit der Kinder auswirken könnte.

Die Entwicklung meines Unterrichts durch die Intervention von Mila hat ganz klar an Qualität gewonnen und soll zentral bleiben. Durch Mila erhielten Kinder mit speziellem Förderbedarf die Möglichkeit, auch innerhalb des schulischen Kontexts, in welchem sie oft mit Misserfolg und Überforderung konfrontiert werden, positive und bereichernde Momente zu erleben. Die Verantwortung gegenüber Mila und den Regeln, wurde von den Kindern mit Sorgfalt und Stolz übernommen und getragen. Hierbei konnte ich bereits während des Projektes beobachten, dass einzelne Kinder dabei selbst lernten, im Sinne des Lernens durch Lehren. Durch die Beteiligung der Kinder am Unterrichtsgeschehen haben sowohl sie wie auch ich von einem Mehrwert hinsichtlich Wissen und Motivation profitiert.

Eine Weiterentwicklung der Forschung sehe ich vor allem im Bereich der Sozialkompetenz. Es war für mich immer wieder verblüffend, wieviel ich durch das Einsehen der Videoaufnahmen innerhalb der Gruppe beobachten konnte und was ich über die Handlungsstrategien erfuhr. Alice konnte der Klasse durch dieses Projekt eine neue Seite von sich zeigen. Es gelang ihr, in Anwesenheit von Mila ruhiger mit anderen Kindern umzugehen. Die erlebten Erfolge mit dem Hund und die Akzeptanz, die der Hund ihr gegenüber mitbrachte, liess Alice ausgeglichener wirken und die Beziehung zu den anderen Kindern leichter steuern. Durch Mila kam Alice vermehrt mit anderen Kindern ins Gespräch. Die Kommunikation, aber auch das Zusammen- und Miteinanderwirken, hat durch Mila neue Aspekte geweckt. Diesen Bereich möchte ich gezielter ins Unterrichtsgeschehen einbauen. Die direkten Wechselwirkungen von Fragen, Verstehen und Beraten in den geplanten Unterrichtssequenzen führten aus meiner Sicht zu einem wirkungsvolleren Unterricht und mein Verständnis für das einzelne Kind wurde vertieft. Dies auszuweiten ist eine logische Konsequenz des Projektes.

6. Schlusswort und Danksagung

Diese Forschungsarbeit war und ist die anspruchsvollste Herausforderung, die ich in meiner neunzehnjährigen Unterrichtstätigkeit erlebt habe. Oft hatte ich das Gefühl, dreispurig zu fahren und für jede Spur eine andere Brille zu benötigen. Als Schulische Heilpädagogin hatte ich klare Ziele, die ich mit der Gruppe erreichen wollte. Meine Rolle bestand – und besteht – aber auch darin, als Brücke zwischen der Klassenlehrperson, ihrer Vorstellung des Unterrichts und dessen Inhalte zu fungieren. Voraussetzungen, welche einzelne Kinder mit speziellem Förderbedarf mit sich bringen, gilt es damit zu verbinden. Das heisst, die Präsenz des Hundes durfte die Kinder nicht ablenken und vom Arbeitsplan abbringen. Als kompetente Arbeitskollegin trage ich diese Brille bewusst und mit viel Verantwortung. Zuletzt die Brille der Hundehalterin. Zu Beginn der Durchführung war Mila neun Monate alt. Unsere Beziehung steckte also noch in den Kinderschuhen. Das Projekt, die gemeinsamen Erlebnisse, aber auch die Ausbildung zum Schulbegleithund, haben uns geformt und unendlich verbunden. Dieser doppelten oder eben dreifachen Belastung muss sich jede Lehrperson, die tiergestützte Pädagogik im Unterricht einbetten möchte, bewusst sein. Nur so können Kinder von guter und kompetenter tiergestützter Pädagogik profitieren. Tiergestützte Pädagogik kann gewisse Türen zum Kind öffnen. Türen, die ein gutes und warmes Gefühl hinterlassen – und oft nicht in Worte zu fassen sind.

D A N K E !

Danken möchte ich allen Personen, die mich in irgendeiner Weise bei dieser Arbeit unterstützt haben. Dies ist Lars Mohr, der mich stets kompetent, motivierend, geduldig und mit viel Verständnis beraten, begleitet und betreut hat.

Meiner Familie, Sergio, Zoe mit David, Noa und Josué, danke ich von ganzem Herzen. Ihr habt mich von Anfang an ermutigt und stets an mich geglaubt. Dieses unendliche Vertrauen und Verständnis, beflügelte mich während dieser Zeit.

Danken möchte ich Simone Reinmann für das Korrektorat meiner Arbeit.

Danke auch dir Mila, für das Liegen unter dem Tisch an meinem Bein, während des Schreibens dieser Arbeit.

„Mila im Einsatz...“

7. Literaturverzeichnis

- Agsten, L. (2009). *HuPäSch - Hunde in die Schulen - und alles wird gut!?* Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Bauer, J. (2006). *Prinzip der Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren.* München: Heyne.
- Beetz, A. (2015). *Hunde im Schulalltag.* München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Bonney, H. (2015). *ADHS - na und?* Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH.
- Döpfner, M. (2002). *Hyperkinetische Störung - In F. Petermann (Hrsg.), Lehrbuch der klinischen Kinderpsychologie (5. Aufl.,. Göttingen: Hogrefe.*
- Deci, E., & Ryan, R. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik*, 39 , pp. 223-238. Zugriff am 2.02.2017 unter www.fachportalpaedagogik.de/fis_bildung/suche/fis_set.html?Fid=250416
- Götz, T. (2011). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen.* Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh UTB.
- Hagendorf, H., Krummenacher, J., Müller, H.-J., & Schubert, T. (2011). *Allgemeine Psychologie für Bachelor: Wahrnehmung und Aufmerksamkeit.* Springer.
- Heyer, M., & Kloke, N. (2013). *Der Schulhund.* Nerdlen/ Daun: KYNOS VERLAG, Dr. Dieter Fleig GmbH.
- Imhof, M. (2004). Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit in der Schule. In G. Büttner, & L. Schmidt-Atzert, *Diagnostik von Konzentration und Aufmerksamkeit* (pp. 233-247). Göttingen: Hogrefe.
- Julius, H., Schlosser, R., & Goetze, H. (2000). *Kontrollierte Einzelfallstudie.* Bern-Toronto-Seattle: Hogrefe.
- Kanton Solothurn (1998). *Rahmenlehrplan für den Kindergarten. Amt für Volksschule und Kindergarten.*
- Lurija, A. (1995). *Das Gehirn in Aktion. Einführung in die Neuropsychologie.* Reinbek b. H.: Rowohlt.
- Müller, H., & Krummenacher, J. *Aufmerksamkeit. In J. Müsseler (Hrsg.), Allgemeine Psychologie.* Berlin: Springer2008.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung.* Weinheim und Basel: Beltz.

- Montessori, M. (1978). *Kinder sind anders*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Neumann, O. (1996). *Theorien der Aufmerksamkeit*. Göttingen: Hogrefe.
- Peschel, F. (2006). *Offener Unterricht: Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion. Teil 1 Allgemeindidaktische Überlegungen (4. Aufl.)*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Rapp, G. (1982). *Aufmerksamkeit und Konzentration. Erklärungsmodelle - Störungen - Handlungsmöglichkeiten*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Ratz, C. (2006). Die Entwicklung des Arbeits- und Sozialverhalten in einer integrativen Klasse. *Zeitschrift der Heilpädagogik*, pp. 161-172.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtstudium*. Bern: Hans Huber, Hogrefe.
- Seifert, E. (6. März 2017). Pro Klasse haben zwei bis drei Kinder Verhaltensauffälligkeiten. *az Solothurner Zeitung*, p. 2.
- Seldin, T. (2007). *Kinder fördern Montessori - So erziehen Sie Ihr Kind zu Selbständigkeit und sozialem Verhalten*. London: Dorling Kindersley.
- Vanek-Gullner, A. (2013). *Lehrer auf vier Pfoten, Theorie und Praxis der hundegestützten Pädagogik*. Wien: Bildungsverlag Lemberger.
- Vernooij, M., & Schneider, S. (2013). *Handbuch der Tiergestützten Intervention*. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.
- Westhoff, K., & Hagemeyer, C. (2005). *Konzentrationsdiagnostik*. Lengerich: Pabst Science Publisher.
- WHO- Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). 2012. *ICF-CY Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. Bern: Huber.

8. Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Aufmerksamkeit und Konzentration als unabhängige Konstrukte (Schmidt-Atzert et al., 2004, S. 11).....8

Abbildung 2: Dreischichten Modell von Bokaerts (Götz, 2011, S. 154)	10
Abbildung 3: Misserfolg durch die Wahl einfacher Aufgaben; vgl Tarnutzer, Dozent HfH Zürich, 2014	12
Abbildung 4: Formen tiergestützten Interventionen (Vernooij & Schneider, 2013, S. 50).....	21
Abbildung 5: Das Gehirn	25
Abbildung 6: Drei Aspekte als Voraussetzung für selbstgesteuertes Lernen, Vernooij, 2013, S. 125..	29
Abbildung 7: Das Drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkungen von Schulhunden (Beetz, 2013, S. 107)	31
Abbildung 8: Foto von Mila (Verfasserin)	39
Abbildung 9: Beispiel eines Liniendiagramms des A-B-A-B Design	45
Abbildung 10: Ergebnisse der Protokolle: Alice (Verfasserin, angelehnt an Julius et al. 2000).....	47
Abbildung 11: Ergebnisse der Protokolle: Marc (Verfasserin, angelehnt an Julius et al. 2000).....	49
Abbildung 12: Ergebnisse der Protokolle; Esaja (Verfasserin, angelehnt an Julius et al. 2000).....	51
Abbildung 13: Ergebnisse im Vergleich der Mittelwerte (Verfasserin, angelehnt an Julius et al. 2000)	52
Abbildung 14: Schnittstelle Mila & Alice (Verfasserin)	57
Abbildung 15: Triangulation Lehrperson - Hund - Kind (Verfasserin)	58
Abbildung Schlusswort: Foto "Mila im Einsatz..." (Verfasserin).....	63
 Abbildungen im Anhang	
Abbildung 16: Regeln in der Klasse bei Hundebesuch (Verfasserin, angelehnt an Heyer & Kloke, 2013).....	74
Abbildung 16: Tür-Hängeschild bei Hundebesuch (Verfasserin, angelehnt an Heyer & Kloke, 2013)...	75
Abbildung 17: Aemtlbilder für die Kinder (Verfasserin, angelehnt an Heyer & Kloke, 2013).....	76

Quellen

Abbildung Titelbild:

Hund mit Mädchen. Zugriff am 2. September 2016

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/49/dc/1e/49dc1e002378e2703a6b7a3fbe52d9b9.jpg>

Abbildung 5:

Querschnitt durch das Gehirn. Zugriff am 15. März 2017

<http://www.digitalefolien.de/biologie/mensch/sinne/gehirn.html#>

Abbildung 9:

Beispiel eines Liniendiagramms des A-B-A-B Design. Zugriff am 6. Mai 2017

2016https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/A-B-A-B_Design.png/300px-A-B-A-B_Design.png

Das Stationslernen: Wikipedia freie Enzyklopädie: Zugriff am 13. Januar 2017

<https://de.wikipedia.org/wiki/Stationenlernen>

9. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zeitliche Übersicht der Durchführung	40
Tabelle 2: Erste A - Phase	41
Tabelle 3: Erste B-Phase	42
Tabelle 4: Zweite A-Phase	42
Tabelle 5: Zweite B-Phase	42
Tabelle 6: Beispiel eines Beobachtungsprotokolls Indikator 1	44
Tabelle 7: Beispiel eines Beobachtungsprotokolls Indikator 1	44
Anhang:	
Tabelle 8 bis 23: Beobachtungsprotokolle Alice.....	77
Tabelle 24 bis 39: Beobachtungsprotokolle Marc.....	93
Tabelle 40 bis 55: Beobachtungsprotokolle Esaja.....	109

10. Anhang

Gemeinsames Lernen mit Mila...

Liebe Eltern

Ich möchte Sie darüber informieren, dass ich in meinem Unterricht unter anderem auch die Tiergestützte Pädagogik einsetze. Konkret heisst das, dass ich einen in Ausbildung Schulbegleithund einsetze.

Meine Hündin Mila ist ein Lagotto Romagnolo und hat somit den Vorteil, dass sie nicht haart. Sie ist jetzt zehn Monate alt und hat im Juli die Ausbildung zum Schulbegleithund begonnen. Der Hund kommt vor allem im Förderunterricht zum Einsatz. Um die Kinder an die Anwesenheit von Mila zu gewöhnen, wird auch der Rest der Klasse ab und zu in den Genuss kommen.

Was bekommt mein Kind geboten?

Durch Mila werden soziale Kompetenzen, Selbstvertrauen und die Übernahme von Verantwortung gefördert.

Wie ist das Projekt aufgebaut?

Das Projekt wird von mir durchgeführt. Projektstart ist voraussichtlich nach den Herbstferien. Mila wird jeweils Dienstag- und Donnerstagmorgen während 2 Lektionen anwesend sein. Ihr Kind kann durch Mila positive Erfahrungen sammeln und diese vertiefen.

Wie wird mein Kind vorbereitet?

Vor dem Projekt lernt Ihr Kind die wichtigsten Regeln im Umgang mit dem Hund. Auf ängstliche Kinder wird besonders gut geachtet. Mila ist immer nur mit mir bei den Kindern. Ich werde dafür sorgen, dass eine sichere und angstfreie Begegnung von Kind und Hund stattfinden kann.

Wichtig ist mir noch zu sagen, dass kein Kind Kontakt haben muss mit dem Hund. Tiergestützte Pädagogik ist auch keine Zirkusveranstaltung, sondern der Hund wird gezielt von mir eingesetzt und den Rest der Zeit verschläft er in seiner Box. Mit Mila unterstütze ich vor allem Ziele im Bereich der Sozial- und Selbstkompetenz und Förderung der Aufmerksamkeit. Durch die Anwesenheit von Mila, soll eine angenehme Lernatmosphäre gelingen...

Sollten Sie irgendwelche Fragen dazu haben oder Vorbehalte, dann nehmen Sie doch bitte Kontakt mit mir auf. Ebenfalls wenn Ihr Kind eine Allergie oder Hundeangst hat.

Mit tierisch herzlichen Grüssen

10.2 Einverständnis der Eltern zu den Videoaufnahmen

Bestätigung

- Ja, ich gebe mein Einverständnis, dass mein Kind an der Studie „Hundegestützte Pädagogik“ teilnehmen darf und gebe meine Einwilligung für Videoaufnahmen in der Klasse, bei denen man auch mein Kind sieht.

Personen die Einblick in die Videoaufnahmen haben, werden verpflichtet, keine Informationen an Drittpersonen weiterzugeben.

- Nein. Ich möchte nicht, dass mein Kind an der Studie „Hundegestützte Pädagogik“ teilnimmt.
- Nein. Mein Kind leidet an einer Hundeallergie.

Ort, Datum:Unterschrift:

10.3 Brief von Mila an die Kinder

Hallo Marc

Mein Name ist MILA. Ich bin ein Hund und fast ein Jahr alt. Ich komme nächste Woche deine Klasse besuchen. Ich freu mich darauf, dich kennen zu lernen. Ein bisschen Angst habe ich aber auch. Ihr seid viele grosse Kinder und ich bin viel kleiner als ihr...

Aber wenn wir uns alle an die Regeln halten, werden wir bestimmt Freunde! Ich freu mich schon darauf, mit dir zu spielen und zu lernen 😊!

Freundliche Hundegrüsse

Mila

Hallo Esaja

Mein Name ist MILA. Ich bin ein Hund und fast ein Jahr alt. Ich komme nächste Woche deine Klasse besuchen. Ich freu mich darauf, dich kennen zu lernen. Ein bisschen Angst habe ich aber auch. Ihr seid viele grosse Kinder und ich bin viel kleiner als ihr...

Aber wenn wir uns alle an die Regeln halten, werden wir bestimmt Freunde! Ich freu mich schon darauf, mit dir zu spielen und zu lernen 😊!

Freundliche Hundegrüsse

Mila

Hallo Alice

Mein Name ist MILA. Ich bin ein Hund und fast ein Jahr alt. Ich komme nächste Woche deine Klasse besuchen. Ich freu mich darauf, dich kennen zu lernen. Ein bisschen Angst habe ich aber auch. Ihr seid viele grosse Kinder und ich bin viel kleiner als ihr...

Aber wenn wir uns alle an die Regeln halten, werden wir bestimmt Freunde! Ich freu mich schon darauf, mit dir zu spielen und zu lernen ☺!

Freundliche Hundegrüsse

Mila

10.4 Jahresübersicht des Projektes

Informationen gehen an:

- [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Zeitlicher Rahmen	Inhalte	Personen
Januar/Februar 2016	Ich stelle den involvierten Personen anhand einer PowerPoint-Präsentation die Studie vor. Massnahmen werden getroffen und offene Fragen beantwortet. Eventuelle weitere Abklärungen abgesprochen wie (Räumlichkeiten, Hygienevorschriften, Versicherungen...).	- Schulleiter - Involvierte Lehrpersonen - Gemeindeangestellter - Hausmeister - Ich als Studierende
Juni 2016	Beginn der Ausbildung F.I.T.T. zum Schulbegleithund.	- Ich als Studierende - Mila, der Schulbegleithund
August 2016	Elternbrief mit Vorinformationen zur Studie wird verteilt. Danach findet der Elternabend statt, wo Fragen gestellt und beantwortet werden. Die Eltern unterschreiben ihr Einverständnis zum Projekt und zu den Video-aufnahmen. Als Vorbereitung wird das Sachthema „Hund“ in der Klasse eingeführt. Was muss das Kind dazu wissen, welche Regeln führen wir ein? In dieser Zeit wird Mila an das Schulzimmer gewöhnt, indem sie mit mir den leeren Raum regelmässig besucht.	- Eltern - Lehrpersonen - Kinder der ersten Klasse - Ich als Studierende - Mila, der Schulbegleithund
August/September 2016	Die Durchführung beginnt mit der A-Phase und dauert vier Wochen. Dazu werden Videoaufnahmen gemacht.	- FS B Kinder
Oktober/November 2016	Die B-Phase (mit Intervention) wird eingeführt und gefilmt. Auch diese dauert vier Wochen.	- FS B Kinder - Mila, der Schulbegleithund
Dezember/Januar 2016	Die A-Phase findet ohne Intervention statt. Es werden Videoaufnahmen über diese vier Wochen gemacht.	- FS B Kinder
Januar/Februar 2016	Die letzte B-Phase mit Intervention findet statt. Dazu werden Videoaufnahmen der Kinder gemacht. Die letzte Phase dauert ebenfalls vier Wochen.	- FS B Kinder - Mila, der Schulbegleithund

10.5 Regeln in der Klasse bei Hundebesuch

Abbildungen 18: Regeln in der Klasse bei Hundebesuch (Verfasserin, angelehnt an Heyer & Kloke, 2013)

10.6 Tür-Hängeschild bei Hundebesuch

Abbildung 19: Tür-Hängeschild bei Hundebesuch (Verfasserin, angelehnt an Heyer & Kloke, 2013)

10.7 „Aemtli“ für die Kinder bei Hundebesuch

Abbildungen 20: Aemtlbilder für die Kinder (Verfasserin, angelehnt an Heyer & Kloke, 2013)

10.8 Beobachtungsprotokolle

10.8.1 Beobachtungsprotokolle Alice

Erste A –Phase KW 36 bis KW 39 2016